

Dubaï, place financière et commerciale Off-Shore de l'Iran sous sanctions ?

Carte ancienne du golfe Persique et du golfe d'Oman - années 1950 - <https://envelopmer.blogspot.com>

Frédéric de La Thibauderie

Master 2 LLCER Persan

Parcours Histoire et sciences sociales

Orientation recherche

EURB511B – Mémoire de recherche

INALCO - Master 2 LLCER Persan

Parcours Histoire et sciences sociales - Orientation recherche

EURB511B – Mémoire de recherche Master 2

« Dubaï, place financière et commerciale off-shore de l’Iran ? »

13/12/2023 - version finale

- Professeur directeur du mémoire : Catherine Poujol
- Professeurs du jury : Assen Slim (Président du Jury), Catherine Poujol et Thierry Coville
- Etudiant Master 2 : Frédéric de La Thibauderie – #21901621 frederic@delathibauderie.fr

Table des matières

Table des matières.....	3
Préambule.....	5
Introduction.....	7
1 Dubaï : d'un port de pêcheur à un hub logistique international.....	8
1.1 Des Trucial States aux Emirats arabes unis.....	8
1.2 Poids relatif politique et géographique de Dubaï au sein des Emirats arabes unis	10
1.2.1 Poids politique de Dubaï dans les émirats arabes unis.....	10
1.2.2 Une superficie et des côtes réduites	12
1.3 Les hydrocarbures : une manne limitée pour Dubaï.....	14
1.3.1 Pétrole	14
1.3.2 Gaz naturel	15
1.4 Trouver des relais de croissance de substitution	16
1.4.1 Le transport maritime.....	16
1.4.2 Le transport aérien	18
1.4.3 Le tourisme	18
1.4.4 L'immobilier	19
1.5 Le tabou démographique	21
1.5.1 Nationaux et immigrés	21
1.5.2 Visas et droit de la nationalité.....	23
2 L'économie de l'ombre (sâyeh) de Dubaï : une opportunité pour l'Iran sous sanctions ?	25
2.1 Dubaï sous surveillance internationale pour ses pratiques financières	25
2.1.1 Anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme (AML-CFT)	25
2.1.2 La surveillance du FATF-GAFI sur les Emirats arabes unis.....	29
2.2 Les pratiques « de l'ombre » à Dubaï.....	31
2.2.1 Les transferts internationaux d'argent : le Hawala (حوالة).....	31
2.2.2 Le marché de l'or et des pierres précieuses	41
2.2.3 Le marché des œuvres d'art	42
2.2.4 La contrebande du fret	44
2.2.5 Le marché de l'immobilier spéculatif.....	45
3 Dubaï et l'Iran : évolution d'une relation particulière	46
3.1 Une histoire tumultueuse.....	46
3.1.1 Avant 1971	46
3.1.2 Après 1971	48
3.1.3 Avec parfois des difficultés.....	49
3.2 Une minorité persanophone très active	51

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

3.2.1	Présence persane ancienne à Dubaï	51
3.2.2	Présence iranienne contemporaine à Dubaï	52
3.3	Echanges commerciaux officiels entre l’Iran et Dubaï	56
3.3.1	Pays partenaires import – export des Emirats arabes unis (1999-2018)	56
3.3.2	Pays partenaires import – export de l’Iran (1997-2018)	58
3.4	Le poids des sanctions économiques contre l’Iran	60
3.4.1	Sanctions des Etats-Unis d’Amérique	60
3.4.2	Sanctions des Nations unies	61
3.4.3	Sanctions de l’Union européenne	62
3.4.4	Effet des sanctions	63
4	Le transport maritime iranien et les sanctions internationales	70
4.1	Insuffisance des ports iraniens dans le golfe persique	70
4.1.1	Des contraintes physiques très particulières de navigabilité	70
4.1.2	Des exigences techniques nouvelles du transport maritime	71
4.2	Pavillon et armement	74
4.3	Positionnement de l’Iran dans le transport et les infrastructures maritimes	79
4.3.1	Organisation	79
4.3.2	Les ports iraniens	79
4.4	La « Dark Fleet » ou flotte fantôme	86
5	Recentrage forcé de Dubaï sur la ligne fixée par Abu Dhabi ?	96
5.1	Sur les interventions militaires extérieures	96
5.2	Avec la Turquie en Libye et en Syrie	97
5.3	Avec le Qatar	97
5.4	Avec Bahreïn	99
5.5	Avec Israël	100
5.6	Avec l’Arabie saoudite	100
5.7	Avec l’Iran	102
	Conclusion	104
	Annexe 1 – La finance islamique	109
	Annexe 2 – Entretien - Risk & Compliance – Grande banque institutionnelle française	116
	Annexe 3 – Entretien - Risque Pays – Grande Banque d’affaire française	121
	Annexe 4 – Entretien - Think-Tank expert on Middle East and Central Asia	124
	Annexe 5 – Entretien – Ancien dirigeant d’INSTEX	129
	Annexe 6 - Eléments de compréhension des contraintes du transport maritime	133
	Annexe 7 - Techniques de contrebande maritime	138
	Bibliographie (ZOTERO)	144

Préambule

Le sujet des relations entre Dubaï et l'Iran se trouve au croisement des disciplines économiques et politiques. Il y a certes un contexte historique et social ancien de proximité entre l'Iran et Dubaï, mais les relations commerciales et financières de l'Iran et Dubaï ont atteint un niveau sans précédent d'imbrication en raison des développements géopolitiques récents. Ces liens anciens ont été renforcés par l'ostracisme politique et économique international de l'Iran d'une part et par les facilités offertes par Dubaï d'autre part. La géographie a mis à proximité immédiate l'un de l'autre un paradis fiscal opaque et une économie paria sous blocus international.

Néanmoins, l'intérêt stratégique à long terme bien compris de Dubaï passe par un alignement de ses pratiques sur des normes internationales de contrôle et de transparence pour en faire une place financière, commerciale et logistique respectable, sans pour autant perdre son attractivité notamment vis-à-vis des économies émergentes et de leurs élites. Dans cette perspective, les relations avec l'Iran ont beaucoup souffert, d'autant que l'affirmation des priorités du grand-frère d'Abu Dhabi, la proximité des bases américaines et de l'Arabie saoudite ont exercé une influence déterminante et de plus en plus contraignante sur Dubaï.

Les données sont souvent incomplètes et peu précises s'agissant de l'Iran. Par ailleurs, une large part de la relation entre Dubaï et l'Iran porte sur des mécanismes de contournements, de clandestinité et d'économie non officielle dite de l'ombre-sâye (pour reprendre une expression de Fariba Adelhah) qui échappent aux statistiques officielles.

Pour la partie historique et contemporaine, je me baserai sur des ouvrages de référence comme l'Atlas des pays du Golfe de Philippe Cadène¹, les ouvrages et études de Fariba Adelhah² et Amin Moghadam¹ sur la diaspora iranienne à Dubaï. Concernant les techniques purement bancaires et

¹ Philippe Cadène et Brigitte Dumortier, *Atlas des pays du Golfe*, Collection géographie, série atlas (Paris: RFI : PUPS, 2011), Livre.

² Fariba Adelhah, *The Thousand and One Borders of Iran - Travel and identity*, Routledge, vol. 27, Iranian Studies, 2016.

financières, j'utiliserai les analyses du Hawala de Roger Ballard³. Concernant le commerce maritime, j'ai largement puisé dans les articles et données des courtiers maritimes, institutions du transport maritime et analyses de divers think tanks. Concernant les informations les plus récentes sur les relations de Dubaï et de l'Iran, je me suis basé sur l'étude récente de Thierry Coville⁴ et la contribution de Fariba Adelhah dans un ouvrage collectif sur Dubaï⁵.

Concernant les mécanismes de fraudes, je ferai référence à la littérature institutionnelle et gouvernementale américaine⁶ ou européenne ainsi qu'aux études de groupes de « think tank » comme le Carnegie⁷ ou l'Atlantic Council⁸. Enfin, en annexe, je compléterai l'analyse par une synthèse des mécanismes de la « finance islamique » et par des éclairages sur les mécanismes les plus courants de contournement des règles d'interdiction et d'embargo appliquées à l'Iran, collectés sous couvert d'anonymat, auprès d'experts de la gestion des risques-pays, de la conformité ou du contrôle interne d'institutions financières publiques et privées. Je les remercie d'avoir accepté de me livrer leurs réflexions et témoignages tout en respectant leur demande de conserver l'anonymat.

³ Roger Ballard, « Hawala Transformed: Remittance-driven Transnational Networks in the post-Imperial economic order », *University of Manchester - Centre for Applied South Asian Studies (CASAS)*, 9 octobre 2003, 33, <https://d-nb.info/1220838160/34>.

⁴ Thierry Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran », *Observatoire du monde Arabo-musulman et du Sahel*, Fondation pour la recherche stratégique, mars 2019, www.frstrategie.org.

⁵ Roland Marchal, Fariba Adelhah, et Sāri Hanafi, éd., *Dubaï: cité globale*, Espaces & milieux (Paris: CNRS éditions, 2001).

⁶ US Office of Foreign Assets Control - OFAC, « OFAC - The Use of Exchange Houses and Trading Companies to Evade U.S. Economic Sanctions Against Iran », Iranian Transactions and Sanctions Regulations (US Office of Foreign Assets Control, 10 janvier 2013), OK, https://home.treasury.gov/system/files/126/20130110_iran_advisory_exchange_house.pdf; US Office of Foreign Assets Control - OFAC, « OFAC - Deceptive Practices by Iran with respect to the Civil Aviation Industry », Iran-Related Civil Aviation Industry Advisory (US Office of Foreign Assets Control, 23 juillet 2019), OK, https://home.treasury.gov/system/files/126/20190723_iran_advisory_aviation.pdf.

⁷ Matthew T. Page et Jodi Vittori, « Dubai's role in facilitating corruption and global illicit financial flows », *Carnegie Endowment for International Peace*, Middle East, 7 juillet 2020, 148, https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf; Karim Sadjadpour, « The Battle of Dubai - The United Arab Emirates and the U.S.-Iran Cold War », *Carnegie Endowment for International Peace*, Middle East, 27 juillet 2011, 46, https://carnegieendowment.org/files/dubai_iran.pdf.

⁸ Jillian Burns, « IRPO-US's Iranian Regional presence office in Dubai (IRPO) », American Foreign Service Association - The Iran Watcher Program, mars 2015, OK, <https://afsa.org/iran-watcher-program-different-kind-teleworking>.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Introduction

L'émirat de Dubaï, second en taille et en importance après celui d'Abu Dhabi au sein de la fédération des Emirats arabes unis (EAU), a décidé très tôt de jouer la carte de l'ouverture logistique, commerciale et financière vers le monde, afin de compenser des ressources pétrolières limitées et un poids politique honorable au sein de la fédération, mais secondaire par rapport à celui d'Abu Dhabi.

L'extraordinaire développement portuaire, maritime et aérien de Dubaï, sa frénésie de construction et de spéculation immobilière, ses communautés immigrées et en particulier celle anciennement établie d'origine iranienne, ont transformé Dubaï, plus encore que les autres émirats du Golfe, en un paradis fiscal, financier et douanier. L'émir Mohammed ben Rachid Al Maktoum et son entourage ont piloté ce développement économique à la manière d'une entreprise privée et ce n'est que récemment, avec la crise financière de 2008 que la tutelle d'Abu Dhabi a pris une nouvelle dimension plus importante.

Historiquement, Dubaï a su profiter de sa proximité avec l'Iran et du détroit d'Hormuz pour utiliser ses infrastructures logistiques et ses compétences de place bancaire internationale afin de développer un courant d'affaire commercial et financier fructueux avec son grand voisin. Malgré des intérêts géopolitiques divergents et des alliances difficiles à concilier avec son appartenance aux Emirats arabes unis, Dubaï est donc devenu une zone de transit du commerce extérieur de la République islamique d'Iran. Ce rôle d'intermédiaire s'est accentué avec le durcissement des sanctions américaines et internationales contre Téhéran.

Aujourd'hui, Dubaï joue un rôle essentiel pour l'Iran comme « hub » de proximité pour ses échanges commerciaux d'import-export et comme intermédiaire financier pour ses règlements et transferts de fonds internationaux. L'Emirat, aux règles de contrôle très souples, sert de zone neutre d'accès au système bancaire international pour l'Iran qui en est banni, grâce à ses systèmes traditionnels de virements et de transferts de devises basés sur la confiance interpersonnelle et la multitude de sociétés écrans de ses zones franches qui favorisent l'opacité et la non-traçabilité des flux monétaires.

L'Iran et Dubaï ont lié leur sort l'un à l'autre et il est difficile d'établir qui est le plus dépendant dans cette relation particulière. Néanmoins, le désir de respectabilité financière, les pressions internationales et le poids diplomatique croissant d'Abu Dhabi font craindre un affaiblissement de cette relation particulière. Du reste, l'Iran cherche également à diversifier ses partenariats et à développer des routes commerciales alternatives moins exposées.

1 Dubaï : d'un port de pêcheur à un hub logistique international

1.1 Des Trucial States aux Emirats arabes unis

L'hégémonie iranienne dans le golfe persique a été remise en cause avec l'arrivée des Européens. Les premiers arrivés par le Cap de Bonne-Espérance furent les Portugais. Ils seront finalement expulsés par Shah Abbas de Bahreïn en 1602, de Bandar Abbas en 1615 et d'Hormuz en 1622. Leur succédèrent les Hollandais, chassés de l'île de Kharg en 1766, et remplacés durablement par les Anglais. En 1809 puis en 1819, ces derniers, sous l'avatar de l'East India Company, entreprirent une opération de « police » maritime contre la piraterie perpétrée dans l'Océan Indien par les Al Qawasim, présents sur les deux rives du Golfe à Ras Al Khaimah, l'ancienne Julfar, et Lengeh sur la rive persane. Ces campagnes successives aboutirent à la destruction d'une grande partie de la flotte des Al Qawasim. En 1820, un traité de paix (truce) officialisa la fin de la piraterie et transforma de facto les « Trucial States » (actuels EAU, Bahreïn et Qatar (ce dernier dépendant à l'époque de Bahreïn), en protectorats britanniques. En 1899, le nouvel émir de Kuwait signa un accord de protection similaire avec les Anglais afin de consolider son pouvoir face aux Ottomans ⁹. La Convention anglo-russe de 1907 officialisa par ailleurs le contrôle militaire et commercial du sud et de l'est de l'Iran au bénéfice des Anglais. Après la Première guerre mondiale et l'éviction définitive des Ottomans de Mésopotamie et d'Arabie, le Royaume-Uni devint le maître incontesté du Golfe persique pour cinquante ans.

Après la Deuxième guerre mondiale, la puissance impériale anglaise déclina et les sept émirats qui constituent aujourd'hui les Emirats arabes unis (EAU) furent « abandonnés » à leur indépendance et privés de la protection tutélaire du Royaume-Uni le 1^{er} décembre 1971¹⁰. Dès janvier 1968, le gouvernement britannique travailliste de Harold Wilson avait annoncé sa volonté de se retirer de la région en raison de l'affaiblissement économique et militaire du Royaume-Uni. En collaboration avec les Etats-Unis, la création d'une Federation of Arab Amirates (FAA), incluant initialement Bahreïn et le Qatar, avait été envisagée en février 1968 afin de donner un cadre stabilisateur à la région¹¹.

⁹ On notera que le jeune Abdelaziz ibn Saoud et sa famille, chassés de Ryad par les Al-Rashidi du Djebel Shammar, trouva refuge pendant près de 10 ans chez les Al-Sabah du Kuwait. Ces derniers l'aiderent militairement à reconquérir le Nejd en 1902, alors que les Al-Thani du Qatar et les Ottomans avaient pris le parti des Al-Rashidi. Les rancœurs et les fidélités inter-dynastiques ont parfois la mémoire longue...

¹⁰ Abu Dhabi, Ajman, Dubaï, Fujairah, Sharjah et Umm Al Quwain dès le 01/12/1971. Ras al-Khaimah le 10/02/1972.

¹¹ US Secretary of State, « Foreign relations of the United States, 1964-1968 volume XXI, Near East Region; Arabian Peninsula, Document 156. Memorandum of Conversation Washington, September 13, 1968. Subject : US/UK Middle East Talks », 13 septembre 1968.

Ce projet de fédération des sept Emirats arabes unis se concrétisa le 2 décembre 1971, mais fut amputé par les proclamations d'indépendance séparées du Bahreïn (15 août 1971) et du Qatar (3 septembre 1971), incapables de résoudre leur conflit sur le contrôle de l'archipel Hawar et la revendication historique par Bahreïn de Zubarah sur la côte nord de la péninsule du Qatar¹². Malgré le souhait initial des Etats-Unis de favoriser une coopération sur un pied d'égalité entre Iran et Arabie saoudite¹³, le rôle exclusif de gendarme occidental a rapidement été attribué par l'administration Nixon au régime du Shah¹⁴, renouant avec une longue histoire de suprématie iranienne sur le pourtour du golfe persique¹⁵.

L'Iran abandonna le 14 mai 1970 ses prétentions historiques sur Bahreïn à la suite d'une résolution des Nations unies¹⁶. Mais il profita de son nouveau statut de puissance régionale et de la transition de pouvoir de la tutelle anglaise pour s'approprier par la force le 30 novembre 1971 les îles stratégiques d'Abu Mussa (émirat de Sharjah) et de la grande et de la petite Tunb (émirat de Ras al-Khaimah) à l'ouest du détroit d'Hormuz, face au port iranien de Bandar Lengeh¹⁷.

A peine née, la nouvelle fédération se trouva dans une situation diplomatique difficile, prise en tenaille entre un Iran impérial expansionniste et une Arabie saoudite, leader du monde sunnite arabe, tous deux soutenus par les Etats-Unis. Son autre voisin immédiat, le sultanat d'Oman était à l'époque en proie à une guerre civile dans sa province sud du Dhofar. Par ailleurs, l'équilibre interne des pouvoirs au sein des Emirats était mal assuré.

En effet, l'organisation politique des Emirats arabes unis a pris la forme d'une fédération de 7 émirats d'influence très inégale. Celui d'Abu Dhabi est le plus influent en terme démographique et de richesse pétrolière. Celui de Dubaï vient en 2^e position sur ces 2 critères et a compris la nécessité de développer une stratégie de croissance économique alternative à la manne pétrolière. Tout naturellement, le rôle de président de la fédération est tenu par l'Emir d'Abu Dhabi. Mohamed bin Zayed Al Nahyan « MBZ » a succédé en 2022 à son frère aîné Khalifa qui lui-même avait pris la suite de leur père Zayed

¹² L'archipel des îles Hawar se situe à proximité immédiate de la côte nord du Qatar. Le litige n'a été réglé qu'en 1991 à l'issue d'un arbitrage de la Cour internationale de justice de La Haye (08/07/1991) accepté par les parties qui ont abandonné leurs revendications respectives.

¹³ US Secretary of State, « Foreign relations of the United States, 1964-1968 volume XXI, Near East Region; Arabian Peninsula, Document 129 Telegram From the Department of State to the Embassy in Iran », 1 février 1968.

¹⁴ US Secretary of State, « Foreign relations of the United States, 1969-1976 volume E-4, documents on Iran and Iraq, 1969-1972, document 97. National Security Decision Memorandum 92, Washington, November 7, 1970 », 7 novembre 1970.

¹⁵ Il n'est pas anodin que le golfe persique (en persan خلیج فارس, khalij-e fārs) soit appelé depuis les années 1970 dans les cartes officielles de plusieurs pays arabes riverains « golfe arabe » (en arabe : الخلیج العربي, al-khalij al-arabi).

¹⁶ Résolution 278 du 11 mai 1970 du Conseil de sécurité de l'ONU.

¹⁷ En 1992, la République islamique d'Iran a dénoncé le contrôle conjoint de l'île d'Abu Mussa « négocié » avec l'émirat de Sharjah.

bin Sultan Al Nahyan, président fondateur des EAU de 1971 à 2004. Le rôle de vice-président et de premier ministre est tenu par l'émir de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Il a succédé en 2006 à son frère aîné Maktoum qui lui-même avait pris la suite de leur père Rashid bin Sayed Al Maktoum en 1990.

Les cinq autres émirats, morcelés pour certains en multiples enclaves et exclaves territoriales, sont de petite taille et ont un poids politique et institutionnel moindre, proportionnel à leur richesse et leur poids démographique. Les décisions sont prises à la majorité simple des 7 émirats mais ceux d'Abu Dhabi et de Dubaï ont chacun un droit de veto. Les domaines régaliens sont gérés au niveau fédéral : défense, diplomatie, finances, éducation et santé. La gestion des ressources pétrolières est laissée au niveau de chaque émirat et donc, de facto, sont à la main d'Abu Dhabi qui en possède la presque totalité. Jusqu'en 2008, Dubaï montrait un très fort esprit d'autonomie économique voire politique. La crise financière de 2008 a forcé Dubaï, insolvable, à demander, début 2009, l'aide d'Abu Dhabi sous forme d'une avance de liquidités de 10md USD (vente d'obligations d'Etat de l'émirat de Dubaï à la Banque centrale des Emirats arabes unis) et de souscrire des prêts auprès de banques d'Abu Dhabi pour 10md USD supplémentaires. Cette crise de liquidité a durablement modifié les rapports de force au sein des Emirats arabes unis. Qui paye, commande.

1.2 Poids relatif politique et géographique de Dubaï au sein des Emirats arabes unis

Les 7 émirats qui composent depuis 1971 la fédération des Emirats arabes unis sont très inégaux en termes de superficie, de population, de revenus et partant, d'influence politique.

1.2.1 Poids politique de Dubaï dans les émirats arabes unis

Les émirats arabes unis sont une fédération de monarchies absolues dont les origines remontent au 18^e ou 19^e siècle. Leur légitimité est guerrière et bédouine pour la plupart, à l'exception notable des émirats de Ras al Khaimah et Sharjah dont la puissance était historiquement maritime et s'opposait jusqu'en 1820 à celle de la East India Company.

Pays/Emirat	Dynastie	Fondation	Source de légitimité/origine	Description
Abu Dhabi	Nayan	1761	Dynastie militaire et bédouine Protection UK	Abu Dhabi (Al-Nahyan) des Bani yas
Dubaï	Maktum	1833	Dynastie militaire et bédouine Protection UK	Dubai (Al-Maktum) des Bani Yas
Ajman	Nuaimi	1816	Dynastie militaire et bédouine Protection UK	Ajman (Al-Nuaimi)
Sharjah	Qasimi	1722	Dynastie militaire navale et bédouine Sayyid Protection UK	Sharjah (Al-Qasimi) Sayyid
Ras al Khaimah	Qasimi	1722	Dynastie militaire navale et bédouine Sayyid Protection UK	Ras al Khaimah (Al-Qasimi) Sayyid
Fujairah	Sharqi	1879	Dynastie militaire et bédouine Protection UK	Fujairah (Al-Sharqi)
Umm al Quwain	Mualla	1768	Dynastie militaire et bédouine Protection UK	Umm al Quwain (Al-Mualla) des Al-Ali

Les institutions de Dubaï comme celles des différents émirats ne sont pas démocratiques et les différents conseils représentatifs sont purement consultatifs. A titre d'exemple, l'émir de Dubaï est présenté dans les nombreuses hagiographies le concernant¹⁸ comme un dirigeant éclairé, omniprésent et omniscient qui dirige son émirat comme une entreprise occidentale moderne. L'absence totale de légitimité démocratique des organes de gouvernance et de contrôle est présentée comme un avantage concurrentiel, propice à la rapidité des décisions et des arbitrages où priment l'efficacité et la compétence des hommes, des outils et des organisations dans un monde concurrentiel et technologique. C'est également un inconvénient s'agissant des libertés civiles, des conflits d'intérêt et de la confusion entre domaine privé et domaine public.

Pour résumer, Dubaï est comparable à une société en commandite dont le commanditaire est Cheikh Mohammed par droit héréditaire de primogéniture adelphique¹⁹. Les commandités actionnaires sont les membres du clan royal élargi des Maktoum. Les citoyens émiratis par droit du sang ont un statut privilégié de salarié stipendié avec un contrat à durée indéterminée et une obligation de réserve. Les autres résidents étrangers se partagent les rôles moins enviables de consultants ou de travailleurs précaires en fonction de leurs compétences et de leur utilité (contrats à durée déterminée, intérimaires ou saisonniers) sans aucuns droits patrimoniaux sur la société « Dubaï Inc. » qui les emploie.

Il est en effet difficile de discerner ce qui est du domaine privé, propriété personnelle de l'émir de Dubaï et ce qui est du domaine public, propriété de l'émirat, personne de droit public international.

¹⁸ Jim Krane, *Dubai: the Story of the World's Fastest City*. (New York: Atlantic Books Ltd., 2009), <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=707536>.

¹⁹ Un ordre de succession adelphique suit un ordre de primogéniture par les mâles mais après épuisement de tous les frères d'une génération. Elle se distingue d'une succession de type « salique » de transmission par primogéniture mâle directement de père en fils.

D'autant que de nombreux postes clefs de l'administration²⁰ et des principales sociétés²¹ sont tenus par des membres de la famille de l'émir (notamment son neveu).

1.2.2 Une superficie et des côtes réduites

https://www.wikiwand.com/fr/%C3%89mirats_arabes_unis

L'émirat d'Abu Dhabi représente 87% de la superficie totale des émirats et 400 km de ses côtes (hors les îles) contre respectivement 5% et 72km pour Dubaï (soit pour ce dernier un rectangle d'environ 80km par 50km de superficie totale). Les cinq autres émirats sont beaucoup plus petits et ont des contours compliqués avec de nombreuses enclaves et exclaves territoriales. On notera que le détroit

²⁰ Municipalité de Dubaï, Dubaï International Financial Centre - DIFC

²¹ Dubaï Port Authority, Emirates Airlines, Dubaï World, Emirates NBD Bank (central bank) ; Emaar, Nakheel, Investment Corporation of Dubaï etc.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

d'Hormuz est géographiquement contrôlé par Oman qui bénéficie de l'exclave de Musandam et du port de Khasab à l'extrême pointe nord de la péninsule arabique.

<https://www.worldatlas.com/maps/oman>

L'importance de la superficie des émirats est à relativiser s'agissant de zones désertiques. L'importance réelle se mesure davantage en termes de façade maritime, d'aquifères, de réserves d'hydrocarbures, de population et d'infrastructures.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

1.3 Les hydrocarbures : une manne limitée pour Dubaï

Les émirats de la côte sont historiquement très pauvres. Leurs seules richesses naturelles provenaient de la mer : perle, poisson et trafic maritime (transport, traite et piraterie). Les aquifères sont peu nombreux et la terre en dehors du désert est saline. La découverte du pétrole a transformé cette société de pêcheurs et de bédouins et a procuré les capitaux nécessaires au développement économique des émirats. Ce fut particulièrement vrai de Dubaï, même si aujourd'hui la part des hydrocarbures dans son PNB est inférieure à 20%. ²²

1.3.1 Pétrole

Les EAU sont à la 7^e place en termes de **stock de réserves prouvées de pétrole** et à la 8^e place en termes de **production annuelle**. L'émirat d'Abu Dhabi détient à lui seul 92md des 97,8md de barils de réserves prouvées (Dubaï 4md et Sharjah 1,5md).

Rang	Pays	Réserves prouvées en millions de barils	Part du total mondial (2019)
1	Vénézuéla	303 806	18,3%
2	Arabie Saoudite	258 600	15,6%
3	Iran	208 600	12,6%
4	Canada	170 300	10,2%
5	Iraq	145 019	8,7%
6	Kuwait	101 500	6,1%
7	Emirats Arabes Unis	97 800	5,9%
8	Russie	80 000	4,8%
9	Libye	48 363	2,9%
10	Etats Unis	47 107	2,8%

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)

Les premiers gisements ont été découverts en 1966, les cinq principaux champs pétrolifères de Dubaï sont off-shore (Fateh, South-west Fateh, Falah, Rashid et Jalilah). Leur exploitation a démarré entre 1969 et 1973. Depuis 2007, la Dubaï Petroleum Company a pris le contrôle exclusif de l'exploitation des champs pétrolifères. La Emirates National Oil Company (ENOC), basée à Dubaï également, est son homologue pour les activités de raffinage. Depuis un pic de production en 1991 de 410.000 barils par jour, la production de pétrole de Dubaï décline régulièrement et s'épuisera d'ici 2030-2040 environ ²³.

²² <https://www.senat.fr/ga/ga-021/ga-0214.html>

²³ <https://gulfnews.com/business/energy/oil-in-Dubaï-history--timeline-1.578333>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Rang	Pays	Production en millions de barils par jour	Part du total mondial (2021)
1	Etats Unis	11,18487	14,5%
2	Russie	10,11183	13,1%
3	Arabie Saoudite	9,313145	12,1%
4	Canada	4,459455	5,8%
5	Iraq	4,084822	5,3%
6	Chine	3,987677	5,2%
7	Iran	2,546336	3,3%
8	Emirats Arabes Unis	3,091481	4,0%
9	Brésil	2,905121	3,8%
10	Kuwait	2,527106	3,3%

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)

1.3.2 Gaz naturel

Les EAU sont à la **8^e** place en termes de **stock de réserves prouvées de gaz naturel** et à la **15^e** place en termes de **production annuelle**.

Une récente découverte de champ gaziers en février 2022 va peut-être modifier la part actuelle de production de gaz aux EAU et son importance par rapport à celle du Qatar ²⁴.

Rang	Pays	Réserves prouvées en km3	Part du total mondial (2021)
1	Russie	47 798	22,5%
2	Iran	33 980	16,0%
3	Qatar	23 871	11,2%
4	Arabie Saoudite	15 910	7,5%
5	Etats Unis	13 167	6,2%
6	Turkmenistan	11 326	5,3%
7	Chine	6 654	3,1%
8	Emirats Arabes Unis	6 088	2,9%
9	Nigéria	5 748	2,7%
10	Vénézuéla	5 663	2,7%

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)

Chiffres 2022 pour les Etats Unis et 2020 pour l'Arabie Saoudite

²⁴ <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/les-emirats-annoncent-une-importante-decouverte-de-gaz-20200203>

Rang	Pays	Production en km3	Part du total mondial (2019)
1	Etats Unis	960	23,8%
2	Russie	678	16,8%
3	Iran	238	5,9%
4	Chine	179	4,4%
5	Canada	179	4,4%
6	Qatar	167	4,1%
7	Australie	143	3,5%
8	Norvège	115	2,8%
9	Arabie Saoudite	113	2,8%
10	Algérie	88	2,2%
11	Turkmenistan	84	2,1%
12	Malaysie	75	1,9%
13	Indonesie	67	1,7%
14	Egypte	64	1,6%
15	Emirats Arabes Unis	63	1,6%

Source : U.S. Energy Information Administration (EIA)

1.4 Trouver des relais de croissance de substitution

1.4.1 Le transport maritime

Très tôt, Cheikh Rashid de Dubaï a compris que son émirat devait anticiper un modèle économique de développement alternatif aux hydrocarbures présents en quantité limitée sur son territoire. Capitalisant sur un historique et des traditions de commerce et de transport maritime, Dubaï a utilisé les revenus temporaires de la manne pétrolière pour construire des infrastructures portuaires et aériennes dépassant de loin ses besoins immédiats mais dans une stratégie à long terme d'affirmation de puissance de l'émirat par l'économie²⁵.

1.4.1.1 *Un golfe peu profond*

Dubaï ne bénéficiait pas de port naturel. La fameuse crique (Khor Dubaï - خور دبي) autour de laquelle la ville de Dubaï s'est construite avec les vieux quartiers de Bur Dubaï (rive gauche) et Deira (rive droite) de part et d'autre, n'était qu'un bras de mer avec un très faible tirant d'eau de 5 pieds, soit environ 1,5m de profondeur²⁶. En effet, la profondeur moyenne du golfe persique est très faible avec

²⁵ Amine Benbernou et Dorothée Schmid, « Moyen-Orient : l'économie dans la course à la puissance », *Policy Center for the New South* Research papers & Policy papers 1914 (20 mars 2020), <https://policycommons.net/artifacts/2168337/moyen-orient/2924023/>.

²⁶ Arabian Gulf Digital Archives. www.agda.ae and Dubaï Creek: the making of Cheikh Rashid's first mega project (thenationalnews.com) and FO 371/114696 Development and improvements to Dubaï and Sharjah harbours (agda.ae)

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

une moyenne de 50m et un maximum de 90m et de très faibles marées. La côte sud du golfe présente une très faible déclivité et n'a pas de port naturel en eau profonde.

<https://www.researchgate.net/figure/A-bathymetry-map-of-the-Arabian-Gulf->

1.4.1.2 Monopole portuaire de Dubaï pour le fret

Concernant Dubaï, le défi était énorme de créer un premier port artificiel avec les chenaux y conduisant alors que la côte était aussi peu favorable sur le plan bathymétrique.

En 1971, le Port Rashid en eau profonde fut créé avec 35 quais de déchargement et en 1983, les chantiers navals de Dubaï Dry Docks lui furent ajoutés. Ils seront très utilisés pendant la « guerre des tankers » du conflit Iran-Iraq, durant lequel plus de 500 tankers furent attaqués et endommagés puis réparés à Dubaï de 1984 à 1988.

En 1979, Dubaï inaugura un second port artificiel, le Djebel Ali, en eau profonde également, avec 67 quais de déchargement. C'est aujourd'hui encore le plus grand port artificiel du monde, le 9^e du monde par l'activité, et l'un des plus grands du Moyen-Orient capable d'accueillir à quai un porte avion de classe Nimitz. Au début des années 80, une première zone franche y fut créée. Elle fut également la première à assouplir la règle du « kafala »²⁷ « actionnaire » de 51% et à instituer la franchise de taxe pour les marchandises sous douane (au lieu de 5% sur les importations).

²⁷ Le kafala ou « parrainage-sponsorship » organise le tutorat légal des étrangers exercé par un ressortissant des Emirats. Etendu aux entreprises s'installant aux Emirats, ce système est souvent une rente de situation pour les citoyens émiratis et est particulièrement décrié s'agissant des travailleurs domestiques où le kafala donne lieu à de nombreux abus (confiscations de passeports, maltraitances etc.)

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

En 2005, Cheikh Mohammed créa Dubaï Ports World (DP World), qui reprit les activités de la Dubaï Port Authority, société de gestion portuaire. Elle racheta en 2006 la société anglaise P&O, leader de la gestion portuaire. Mais Dubaï Ports World se vit interdire la reprise des droits de gestion des ports américains, dont New York et Miami, pour des raisons de politique intérieure et de méfiance anti-arabe de l'opinion américaine. Malgré cet échec, c'est aujourd'hui le 3^e exploitant mondial d'infrastructures portuaires.

1.4.2 Le transport aérien

En 1960, Cheikh Rashid inaugura le premier aéroport international, Dubaï International Airport, qui compte aujourd'hui 2 pistes. Avec 29m de passagers en 2021, c'est le premier aéroport mondial en nombre de passagers et le hub principal entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. A l'époque, il détrôna l'aéroport de Sharjah comme nœud de réexportation de l'or entre l'occident et l'Inde. On notera que l'avantage compétitif revendiqué de Dubaï pour le fret résidait, déjà à l'époque, dans sa souplesse en matière de contrôle et de réglementation, toujours en deçà des exigences, par rapport à ses voisins ²⁸.

En 1985, la compagnie aérienne de Dubaï, Emirates, fut créée. Il ne faut pas la confondre avec Etihad, la compagnie nationale des Emirats arabes unis, créée en 2003 et basée à Abu Dhabi. Cette création se fit de pair avec le démarrage du tourisme comme nouvel axe de développement économique de Dubaï. De 1985 à 2018, l'Emirat est passé d'une capacité de 42 hôtels et 4.600 chambres à 700 hôtels et 100.000 chambres (voir infra).

En 2010, Dubaï inaugura le Al Maktoum International Airport, 2^e aéroport international, à proximité du port Djebel Ali (2 pistes et 3 supplémentaires prévues). L'aéroport est surtout utilisé pour le fret et bénéficie d'une zone franche attenante très importante.

1.4.3 Le tourisme

Les Emirats arabes unis sont à la 17^e place en termes de nombre de touristes internationaux, devant l'Arabie saoudite (19^e place). On notera que l'Iran vient à la 26^e place avec 7,3m de touristes, Bahreïn à la 33^e place avec 4,4m de touristes ; Oman à la 40^e avec 2,3m et Qatar à la 44^e avec 1,8m.²⁹

²⁸ Record of John Profumo (UK Minister of Foreign affairs) and Cheikh Rashid discussions (08/06/1959) acknowledgment that Dubaï supported itself on « uncertain smuggling ». Dubaï (and Sharjah) were and still are major import-export destinations for hashish and opium from Afghanistan and Iran. (In John Krane – Dubaï the story of the world's fastest city p. 74).

²⁹ Les chiffres sont de 2018 pour neutraliser l'effet COVID.

Rang	Destination	Arrivée touristes internationaux 2018 (en m)
1	France	89,4
2	Spain	82,8
3	United States	79,7
4	China	62,9
5	Italy	61,6
6	Turkey	45,8
7	Mexico	41,3
8	Germany	38,9
9	United Kingdom	38,7
10	Thailand	38,2
11	Japan	31,2
12	Hong Kong	29,3
13	Malaysia	25,8
14	Canada	21,1
15	Macau	18,5
16	India	17,4
17	<i>United Arab Emirates</i>	15,9
18	Vietnam	15,5
19	Saudi Arabia	15,5

Sources : UNWTO World Tourism Barometer and Statistical Annex, December 202030

Le trafic passager avec l'Iran est très important avec environ 6.000 voyageurs et 60 vols hebdomadaires.

1.4.4 L'immobilier

En 1994, Cheikh Mohammed décida la construction d'un monument emblématique, symbole de Dubaï et lança les travaux du Burj al Arab. Ce premier bâtiment de très grande hauteur inaugura un nouvel axe de développement pour Dubaï : l'immobilier spéculatif. En 1999, le Burj al Arab fut inauguré (321m, 56 étages) par le Jumeirah Group. Il fut suivi en 2010 du Burj Khalifa (828m, 163 étages) lancé par Emaar Properties³¹. Originellement destiné à s'appeler Burj Dubaï, le bâtiment fut rebaptisé à l'inauguration, du nom de l'émir d'Abu Dhabi, venu au secours de l'émirat de Dubaï en faillite en 2008.

³⁰ <https://www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.7>

³¹ <https://www.emaar.com/>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

En 2000, le premier de nombreux quartiers d'affaire à thème fut créé : « Internet City » suivi immédiatement de « Dubaï Media City » (presse, films et TV). Ces quartiers d'affaires à thèmes sont destinés à attirer des sociétés et des professionnels du monde entier sur des sujets économiques porteurs et innovants. Ce sont aussi des enclaves juridiques et administratives avec un régime particulier pour les visas, les taxes, les règles de répartition du capital des sociétés et surtout un droit des affaires extraterritorial (droit anglais) et un régime de fiscalité dérogatoire au reste du territoire de Dubaï.

L'attaque sur le World Trade Centre de New York le 11 septembre 2001 a eu un impact très important sur l'investissement arabe aux USA. Il a baissé de 25md USD/an à 1,2md USD /an entre 2001 et 2003. Dubaï s'est alors présenté comme une alternative financière pour les populations fortunées du Moyen-Orient. Cheikh Mohammed lança successivement des projets d'extension de son front de mer (Dubaï n'a que 80km de côtes environ) par la création d'îles artificielles sur le plateau continental à proximité des côtes. Les projets étaient portés par Nakheel Properties³². Le découpage de ces « îles-marina » devait offrir à chaque villas ou hôtels une sortie privative sur la mer. ³³

- Palm Jumeirah a démarré en 2001, a été inauguré en 2003 mais fut fini seulement en 2009. L'archipel fait 5km de diamètre pour 1.350 villas de luxe, 25 hôtels et 2.500 appartements. Le projet est terminé et visible par photo satellite.
- Palm Jebel Ali est moitié plus grand, le chantier a démarré en 2002 avec Nakheel Properties. Les îles sont sorties d'eau et visibles par satellite, mais le projet de développement immobilier est arrêté depuis 2008.
- Palm Deira (de la taille de Manhattan ou Paris) est un projet qui a démarré en 2005 et était prévu pour 8.000 villas. Le projet de gros œuvre est arrêté à 20% de réalisation depuis la crise de 2008 et a subi de nombreuses reconfigurations. Le site est à peine visible par satellite.
- The World est un archipel de 300 îles en forme de mappemonde (de 6 km par 9 km). Les îles sont sorties d'eau et visibles par satellite, mais le projet immobilier est à l'arrêt depuis 2008.

³² <https://www.nakheel.com/>

³³ Voir sur internet les très nombreuses études et critiques sur l'impact environnemental négatif de ces îles artificielles et leur disparition prévisible et inéluctable par érosion naturelle. Concernant les gratte-ciel, voir également les reportages sur l'empreinte écologique, la difficulté de maintenir des structures (vent et résistance des matériaux à la chaleur) et le gaspillage dans la gestion des fluides (eau, air conditionné) de ces bâtiments hors-normes et inadaptés aux conditions climatiques locales.

https://www.wikiwand.com/en/Palm_Jumeirah

Soucieux d'attirer des investisseurs privés, Dubaï a assoupli en 2002 les règles de propriété foncière pour les étrangers et les règles de visa de résidence. Ce décret a entraîné un « boom » spéculatif sur les transactions immobilières mais elles ont connu un coup d'arrêt brutal en 2008.

1.5 *Le tabou démographique*

1.5.1 Nationaux et immigrés

La démographie est un sujet brûlant dans les monarchies du golfe et même en Arabie saoudite. Les équilibres entre populations autochtones et immigrées, entre populations sunnites et chiites (Bahreïn, province du Hasa en Arabie saoudite), et même l'équilibre démographique global avec les autres pays

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

du Moyen-Orient moins dotés en ressources pétrolières mais beaucoup plus peuplés (Egypte, Yemen, Iraq) sont des sujets tabous pour lesquels les statistiques ne sont pas diffusées officiellement.

L'émirat d'Abu Dhabi est légèrement plus peuplé que l'émirat de Dubaï (34% contre 32% de la population totale, étrangers inclus) mais représente 42% de la population des nationaux (contre 17% pour Dubaï)³⁴.

La composition de la population des Emirats illustre la fragilité du contrat social³⁵ :

- La part des nationaux des EAU est passée de 36% en 1975 à 20% en 2005 (seulement 10% pour Dubaï) ;
- L'émirat d'Abu Dhabi pèse 42% du total des nationaux de l'EAU ;
- L'émirat de Dubaï pèse 17% du total des nationaux de l'EAU (2^e ex aequo avec Sharjah) ;
- L'émirat de Dubaï accueille 36% des étrangers vivant aux EAU (1^{er} place) ;
- La répartition par sexe de la population étrangère aux EAU est de 1 femme pour 2,7 hommes ;
- Les statistiques officielles de répartition par nationalités et de part des étrangers sur la population totale des Emirats ne sont plus disponibles depuis 2005.

Emirats	Emirats	Hommes 1975 Nationaux	Femmes 1975 Nationaux	Hommes 1975 Etrangers	Femmes 1975 Etrangers	Hommes 2005 Nationaux	Femmes 2005 Nationaux	Hommes 2005 Etrangers	Femmes 2005 Etrangers	Ratio 1975 Nationaux	Ratio 2005 Nationaux	Part 2005 Nationaux	Part 2005 Etrangers
Abu Dhabi	أبو ظبي	29 238	25 648	125 820	31 106	176 926	173 351	749 893	299 314	26%	25%	42%	32%
Dubai	دبي	26 096	24 720	102 725	29 646	68 995	68 578	920 310	263 570	28%	10%	17%	36%
Al Sharjah	الشارقة	21 318	19 909	29 937	7 626	71 307	66 965	448 927	206 374	52%	17%	17%	20%
Ajman	عجمان	3 933	3 509	6 587	2 661	20 155	19 076	111 529	56 237	45%	19%	5%	5%
Umm Al - Quwain	أم القيوين	2 301	2 157	1 962	488	7 914	7 959	22 170	11 116	65%	32%	2%	1%
Ras Al Khaima	رأس الخيمة	15 277	14 336	11 261	2 971	44 299	43 549	85 143	37 072	68%	42%	11%	4%
Al Fujairah	الفيجيرة	6 869	6 233	3 103	450	28 321	28 100	50 263	19 014	79%	45%	7%	2%
Total		105 032	96 512	281 395	74 948	417 917	407 578	2 388 235	892 697	36%	20%	100%	100%

Les derniers chiffres officiels émiratis montraient un déséquilibre démographique majeur. Ils peuvent être complétés par des estimations non officielles qui indiquent une accélération des phénomènes décrits plus haut :

- La population des Emirats serait passée de 4,1m d'habitants en 2005 à 9,3m en 2015³⁶.
- La proportion d'étrangers serait passée de 80% en 2005 à 88,4% en 2015³⁷.
- En 2014-2015, la répartition estimée³⁸ par nationalités indique une très forte proportion de migrants du sous-continent indien³⁹ (53,3%) et une forte minorité d'origine iranienne (en 5^e position à 5%) qui fait jeu égal avec les Philippins (en 4^e position à 6%) :

³⁴ Chiffres de 2005

³⁵ <https://bayanat.ae/en/Data> - Official data portal of the EAU Government EAUPopulationByEmiratesNationalityandgender.xls

³⁶ <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=AE>

³⁷ <https://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.TOTL.ZS?locations=AE>

³⁸ <http://www.bqdooha.com/2015/04/EAU-population-by-nationality>

³⁹ Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Nationalités (>200k)	Population	% du total	Année
Inde	2.600.000	27,2%	2014
Pakistan	1.200.000	12,5%	2014
UAE	1.084.764	11,3%	2015
Bangladesh	700.000	7,3%	2013
Philippines	525.530	5,5%	2014
Iran*	450.000	4,7%	Estimation
Egypte*	400.000	4,2%	2014
Népal	300.000	3,1%	2014
Sri Lanka	300.000	3,1%	2015
Chine	200.000	2,1%	2015
Jordanie	200.000	2,1%	2015

Estimations fournies par les ambassades aux UAE (sauf Iran et Egypte)

<http://www.bqdoha.com/2015/04/EAU-population-by-nationality>

1.5.2 Visas et droit de la nationalité

La nationalité s'acquiert par le sang en ligne patrilinéaire. Les conditions de naturalisation sont draconiennes.

Le statut des étrangers dans les Emirats est précaire, subordonné à un contrat de travail ou un visa de résidence. Une subtile hiérarchie sociale positionne ces migrants dans la société émiratie selon des critères ethniques, religieux, patrimoniaux et professionnels. La nationalité émiratie ne peut s'acquérir qu'après 30 années de résidence, dont 20 depuis le 15/11/1975, date de promulgation de l'amendement de la loi fédérale numéro 17 de 1972 des EAU sur la nationalité (Article 8) ⁴⁰.

On notera que l'estimation de la population expatriée iranienne ne comprend pas la population de nationalité émiratie d'origine iranienne installée avant 1925 (loi sur la nationalité émiratie de 1972) ce qui placerait la part de la population d'origine iranienne bien au-delà des 5% couramment estimés.

⁴⁰ https://elaws.moj.gov.ae/EAU-MOJ_LC-En/00_NATIONALITY/EAU-LC-En_1972-11-18_00017_Kait.html?val=EL1

Le statut de résidence des non-nationaux rentre dans 3 catégories :

- « Ordinary work permit », sous obligation de « sponsorship » ou « kafala »⁴¹. Il faut prendre en compte une distinction fondamentale entre l'immigration de travail « corporate » très imparfaitement protégée par le droit du travail émirati et l'immigration de travail « domestique » qui ne bénéficie de pratiquement aucune protection (13,1% de la main d'œuvre aux EAU en 2009^{42,43}). La plupart des protections légales du droit du travail émirati ne s'appliquent toujours pas pour cette dernière ou sont incontrôlables de facto. Certains abus sont théoriquement interdits ou « mieux » réglementés depuis juin 2017, comme la rétention de passeport par l'employeur, les pénalités de fin prématurée de contrats avec changement d'employeur (« absconding » ou « délit de fuite ») ou le remboursement par l'employé à l'employeur des frais de démarches d'immigration⁴⁴.
- « Green residence visa » (travail, investissement ou académique) d'une durée de 2 à 5 ans sans nécessité d'un parrainage (« sponsor » ou « kafala » émirati) pour les professionnels et leur famille répondant à des conditions de compétences, de ressources (minimum de 360k dirham AED par an soit 90k€/an) et/ou de patrimoine très exigeantes⁴⁵.
- « Golden residence visa » (investissements ou talents exceptionnels) d'une durée de 10 ans selon des conditions de montants investis (minimum de 2m dirham AED soit 500k€) ou de références professionnelles exceptionnelles⁴⁶.

⁴¹ On notera que l'obligation de kafala « actionnaires » a été considérablement assouplie pour les créations de sociétés en zone-franche à Dubaï.

⁴² EAU National Bureau of Statistics, Labor Force Survey 2009, "Table 14: Distribution of Employed Population (15 years+) by Economic Activity according to Emirate," December 25, 2010,

⁴³ <https://www.hrw.org/news/2017/06/07/EAU-domestic-workers-rights-bill-step-forward>

⁴⁴ Human Rights Watch - "I Already Bought You"-Abuse and Exploitation of Female Migrant Domestic Workers in the United Arab Emirates. Octobre 2014.

⁴⁵ <https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/residence-visa/getting-a-green-residence-visa>

⁴⁶ <https://u.ae/en/information-and-services/visa-and-emirates-id/residence-visa/getting-the-golden-visa>

2 L'économie de l'ombre (sâyeh) de Dubaï : une opportunité pour l'Iran sous sanctions ?

2.1 Dubaï sous surveillance internationale pour ses pratiques financières

2.1.1 Anti-blanchiment et lutte contre le financement du terrorisme (AML-CFT) ⁴⁷

Les EAU ont signé en 2002 la convention contre le crime organisé international (UNTOC), puis en 2003 celle de la lutte contre la corruption (UNCAC). Mais l'adhésion de Dubaï au FATF-GAFI⁴⁸ (Financial Action Task Force) n'a eu lieu qu'en 2012 et la création d'un corps de contrôle financier indépendant de la banque centrale (Financial Intelligence Unit-FIU) ne date que de 2018.

Les EAU sont souvent accusés de coopération et d'adhésion de façade avec les organismes de contrôle et de prévention internationaux. La dernière polémique en date est celle de la nomination à la tête d'Interpol du général émirati Ahmed Nasser Al-Raissi⁴⁹, inspecteur général du ministère de l'Intérieur et visé par une enquête du Parquet national anti-terroriste français (PNAT) pour torture et actes de barbarie.

Ce manque de contrôle indépendant et l'opacité du fonctionnement des zones franches ont été identifiés par les organismes internationaux comme des risques majeurs par rapport aux normes et principes AML-LCBFT de Dubaï⁵⁰.

Le FATF a pointé les conflits d'intérêt lors des nominations aux organes de supervision et de contrôle de l'Emirat. Par exemple, la Dubaï Financial Services Authority en charge de la supervision et du contrôle des activités des zones franches financières est trop proche du pouvoir économique de la famille régnante alors qu'elle est par ailleurs très active dans les activités que la DFSA est chargée de contrôler. Le schéma ci-dessous de la « Dubaï Inc. », établi par le Fonds Monétaire International, illustre l'endogamie capitalistique des principales sociétés de Dubaï.

⁴⁷ AML/CFT : anti money laundering/combating the financing of terrorism

En français : LCB/FT : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

⁴⁸ La FATF - Financial Action Task Force (GAFI - Groupe d'Action Financière en français) est un organisme inter-gouvernemental créé en 1989 à l'initiative du G7, spécialisé dans l'étude et l'élaboration de recommandations pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il fixe des standards internationaux de contrôles et de législations. Il compte 200 pays membres. Il a émis 114 de recommandations au 11/08/2022 et incarne les normes et principes directeurs généralement acceptés par les gouvernements et les institutions financières dans le monde.

[https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate)).

⁴⁹ https://www.liberation.fr/societe/police-justice/le-patron-dinterpol-ahmed-nasser-al-raissi-verse-par-une-enquete-pour-torture-et-actes-de-barbarie-20220324_MCGARTHAARH35HQUMCQ3JXZ4CM/

⁵⁰ Page et Vittori, « Dubai's role in facilitating corruption and global illicit financial flows ».

Ces audits soulignent la confusion entre les instances dirigeantes du pays et les acteurs économiques, entre dirigeants politiques et actionnaires privés, la difficile distinction entre sociétés nationales et sociétés privées. C'est notamment le cas dans les activités de promotion immobilière privée, nécessitant la mise à disposition de terrains du domaine public, et dans la gestion des garanties bancaires par l'Etat en faveur de certaines sociétés privées etc.

Dubaï compte une trentaine de zones franches commerciales (sur les 45 des EAU) et une zone franche financière (Dubaï International Financial Centre-DIFC, créée en 2004)⁵¹. Elles bénéficient d'un régime d'extra-territorialité juridique et fiscal pour leurs activités. La fiscalité y est très réduite et les formalités administratives de déclaration et d'enregistrement des sociétés sont très simplifiées pour rendre ces zones attractives à l'import-export.

Selon les zones franches les avantages peuvent comprendre :

- Propriété et contrôle à 100% autorisés par des capitaux étrangers (pas d'obligation de prête-nom ou d'actionnaires émiratis) ;
- Exemption de taxes sur les importations et exportations ;
- Libre rapatriement des capitaux et des bénéficiaires à l'étranger ;
- Exemption d'impôts sur les bénéfices pendant 15 ans (et parfois 50 ans) ;
- Exemption d'impôts sur le revenu des personnes physiques ;
- Assistance diverse, juridique, logistique, logement, installation, recrutement etc.

On y pratique du stockage, des activités de prestations intellectuelles et même des activités de montage et reconditionnement pour réexportation. Le droit des affaires et le droit du travail qui s'y appliquent ne sont pas ceux en vigueur dans le reste du pays et peuvent varier d'une zone franche à l'autre. Cette mosaïque juridico-fiscale rend très problématique la compréhension de ce qui est autorisé ou pas et rend la réglementation et les contrôles particulièrement complexes à réaliser. L'enjeu est important car les zones franches commerciales de Dubaï représentent 41% de son activité commerciale. La plus importante, Jebel Ali Free Zone (JAFZA), intégrée au port du même nom, créée en 1985, pèse 70% du montant des échanges commerciaux et représente 24% du PNB de Dubaï. A l'échelle des EAU, JAFZA capte 32% des investissements directs étrangers. On comprend pourquoi les autorités des EAU et de Dubaï sont hésitantes à renforcer les contrôles sur une activité florissante dont ils sont si dépendants. Mais cette attractivité n'attire pas que d'honnêtes businessmen.

⁵¹ La zone franche Dubaï International Financial Centre a comme devise officielle l'USD et le droit des affaires applicable est celui de la Cité de Londres.

Les failles de contrôles identifiées de manière insistante portent sur :

- L'identification du bénéficiaire effectif d'une transaction ou d'une société afin d'éviter les prête-noms (« nominee directors » ou représentant de l'actionnaire encadré par un mandat de gestion très encadré par les vrais décideurs et propriétaires) et les sociétés écrans (shell companies).
- Le contrôle de l'origine des fonds sur les investissements et le capital investi dans les entreprises dont les contrôles et les « due diligences » sont jugés très insuffisants. Ces contrôles sont estimés peu efficaces aux EAU où les transactions immobilières peuvent se faire en liquide.
- La surfacturation de biens et services comme paravent au blanchiment d'argent. Cette pratique est facilitée par des procédures et des contrôles douaniers insuffisants ou trop éclatés, notamment dans les multiples zones franches portuaires ou aéroportuaires des EAU. Ces pratiques peuvent s'accompagner ou non de multiples opérations de transformation ou reconditionnement, de cessions en cascade qui sont autant d'opportunités pour brouiller les pistes concernant l'origine véritable et la destination finale effectives des biens et marchandises.
- La pratique de la fraude à la TVA grâce à la multiplication des intermédiaires internationaux : la TVA est bien facturée à l'acheteur final, mais elle n'est jamais reversée au pays à l'origine de l'exportation. Là encore, le manque de traçabilité des transactions successives et le défaut d'identification des intermédiaires sont favorisés par une organisation douanière laxiste et des systèmes de collecte des données déficients et très éclatés.

2.1.2 La surveillance du FATF-GAFI sur les Emirats arabes unis

Les évaluations successives du FATF-GAFI ⁵² sur la gouvernance et les contrôles financiers à Dubaï ont été sévères et ont pointé à plusieurs reprises les risques liés au manque de contrôles, et à la multiplicité et la diversité des cadres réglementaires et des organismes de contrôle des zones franches de Dubaï.

Après un premier audit peu flatteur en 2008 par le FATF sur le niveau de conformité des EAU en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, des menaces explicites ont été formulées par les USA en 2011 sur l'interdiction d'accès aux marchés financiers américains pour les sociétés immatriculées aux Emirats. Ceux-ci ont démarré en 2014 un programme de renforcement de leur corpus de lois et d'organismes de contrôle avec des revues régulières par le FATF.

Dans son rapport d'évaluation d'avril 2020, le FATF a noté des progrès significatifs en termes de mise en place d'outils et d'organes de contrôle indépendants (Dubaï Financial Services Authority - DFSA), Abu Dhabi Financial Services Regulatory Authority - FSRA), contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Mais il a remarqué que les zones franches sont encore très en deçà des exigences internationales et que d'une manière générale les sanctions envisagées ne sont pas assez dissuasives.

Les activités les plus à risques sont toujours les services financiers, les maisons de change et le négoce de métaux et de pierres précieuses. Le rapport a pointé également la difficulté de gérer et contrôler 39 organismes officiels d'enregistrement des sociétés. Le manque d'uniformité du droit, la multiplicité des organismes de supervision aux attributions imprécises (7 Emirats, 2 zones franches financières et 29 zones franches commerciales, des organismes de contrôles très fragmentés et aux attributions mal définies) sont autant de sources de confusion, de risques de fraudes accrues et d'arbitrages sur le moins disant réglementaire ⁵³.

Dans son rapport de suivi d'audit de novembre 2021 ⁵⁴ concernant les 40 recommandations faites en 2012, le FATF souligne que les EAU sont :

- En conformité sur 13 recommandations du FATF ;
- En conformité satisfaisante (largely compliant) sur 23 recommandations;

⁵² <https://www.fatf-gafi.org/countries/#United%20Arab%20Emirates>

⁵³ Financial Action Task Force FATF-GAFI, « FATF-GAFI - Executive report of mutual evaluation report EAU », avril 2020.

⁵⁴ Financial Action Task Force FATF-GAFI, « FATF-GAFI- United Arab Emirates follow up report », novembre 2021.

- En conformité partielle sur 4 recommandations ;
- Aucune recommandation encore en non-conformité.

Les principales améliorations constatées par l'audit ont porté sur :

- Le suivi et la mise en œuvre effective de sanctions pour les personnes morales ou physiques identifiées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération nucléaire (conformité pour les recommandations numéro 6 et 7) ;
- Le suivi statistique affaibli par l'absence de coordination et de coopération pour les alertes et les contrôles prévus afin de prévenir l'activité avec les pays à haut risques : les mesures prises par les EAU sont jugées insuffisantes car le suivi est partiel et les contre-mesures ne sont pas présentées comme obligatoires (conformité partielle pour la recommandation numéro 19) ;
- Manque de transparence sur l'origine des fonds des fondations et des biens waqf⁵⁵ (conformité satisfaisante pour la recommandation numéro 25) ;
- Supervision, contrôle et enregistrement des acteurs financiers alternatifs (ARS-Alternative Remittance Systems etc.) pour lesquels le FATF note des progrès mais partiels (conformité partielle pour la recommandation numéro 15) ;
- Manque d'efficacité et faible nombre des poursuites judiciaires, manque de sévérité et faible application effective des condamnations/confiscations en cas de blanchiment d'argent avéré : pas d'évolution de l'évaluation selon le FATF (conformité partielle pour la recommandation numéro 1) ;
- Absence de pouvoirs de contrôle, de coordination et de sanction des organismes de surveillance bancaire sur les maisons de change Hawala et les assurances. Pas d'évolution de l'évaluation selon le FATF (conformité partielle pour la recommandation numéro 25).

Mais au-delà des progrès marginaux constatés d'un audit FATF à l'autre sur la forme ou l'apparence de conformité, le rapport pointe du doigt le manque de caractère effectif des réformes et l'absence d'adhésion à l'esprit de leur mise en œuvre. Les notes données (en date d'avril 2020) sont très mitigées et illustrent l'écart entre « Effectiveness & Technical Compliance Ratings ». Du reste, en dépit des « progrès », les Emirats arabes unis ont été ajoutés en mars 2022 à la liste des 23 pays en liste grise du FATF-GAFI nécessitant un « increased monitoring »⁵⁶. Pour mémoire, la liste « noire » ne comporte que l'Iran et la Corée du nord.

⁵⁵ Fondations religieuses (Waqf) qui bénéficient de donations de biens juridiquement inaliénables et insaisissables. Leur gestion et les mécanismes de distribution aux bénéficiaires de l'usufruit sont soumis à des règles fixées à l'avance. Ces biens dits « de mainmorte » échappent aux règles communes de taxation et d'imposition. L'équivalent occidental est le trust ou la fiducie.

⁵⁶ <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2022.html>

IO.1 - Risk, policy and coordination	IO.2 International cooperation	IO.3 - Supervision	IO.4 - Preventive measures	IO.5 - Legal persons and arrangements	IO.6 - Financial intelligence
Moderate	Low	Moderate	Moderate	Low	Moderate
IO.7 - ML investigation & prosecution	IO.8 - Confiscation	IO.9 - TF investigation & prosecution	IO.10 - TF preventive measures &	IO.11 - PF financial sanctions	
Low	Moderate	Substantial	Moderate	Low	

Effectiveness Ratings – FATF mutual assessment report EAU April 2020

2.2 Les pratiques « de l'ombre » à Dubaï

2.2.1 Les transferts internationaux d'argent : le Hawala (حوالة)

2.2.1.1 Fonctionnement du Hawala ⁵⁷

Parmi les mécanismes liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, les organismes internationaux et les Etats se sont intéressés aux systèmes alternatifs de transferts de fonds ARS (Alternative Remittance Systems) ⁵⁸ informels, sans traçabilité et non régulés qui existent en complément des circuits bancaires classiques. Ces systèmes sont fréquents dans les économies pauvres et peu structurées. Ils offrent une simplicité d'utilisation et sont faciles d'accès pour des populations pauvres et peu familières des circuits bancaires classiques. Mais leurs caractéristiques de discrétion et de non-traçabilité ont également attiré des acteurs aux motivations plus troubles.

Les techniques du Hawala ont des origines anciennes liées au grand commerce maritime arabo-musulman de l'océan Indien. Le Hawala traditionnel a connu son apogée aux 17 et 18^e siècles et s'est développé à vaste échelle en Afrique de l'Est et en Asie centrale, du Sud et du Sud-Est.

A l'époque moderne, la clientèle principale de ces intermédiaires « ARS » n'est évidemment plus celle des marchands du grand commerce maritime ou des caravanes de la route de la soie qui voulaient éviter de se faire dépouiller du produit de leurs ventes sur le chemin du retour. Aujourd'hui, ces opérateurs Hawala proposent principalement leurs services à des populations de travailleurs pauvres peu familières des circuits bancaires classiques et qui sont originaires de pays peu ou mal équipés sur le plan des services bancaires, désireux de rapatrier leurs revenus dans leurs villages d'origine. La contrepartie est souvent constituée d'évasion de capitaux de

⁵⁷ Hawalah en persan حواله

⁵⁸ Parfois également noté IVTS – Informal Value Transfer Systems

ces mêmes pays vers l'immobilier spéculatif ou le recyclage (blanchiment) vers des circuits bancaires classiques.

Il a connu un nouveau développement dans la seconde moitié du 20^e siècle avec :

- Les flux migratoires de l'Asie du Sud vers l'Europe, les Amériques et particulièrement le Moyen-Orient, qui ont entraîné des besoins énormes de transferts de fonds (« remittance » en anglais) ;
- Le souci d'échapper aux manipulations des banques centrales sur les cours de changes de devises (cours forcé en décalage avec le cours réel pratiqué dans la rue) et le contrôle étatique tatillon sur le secteur bancaire de ces pays nouvellement indépendants (en particulier l'Inde et le Pakistan) ;
- La sclérose bureaucratique, les coûts prohibitifs de transaction et la mauvaise couverture du secteur bancaire traditionnel en dehors des très grandes villes ;
- Le décalage entre les lenteurs des contrôles douaniers sur les importations et les changes pour les règlements internationaux, incompatibles avec des économies en pleine expansion ;
- L'opportunisme de Dubaï qui a réussi à supplanter comme plateforme off-shore financière et logistique les anciens centres d'affaires du grand commerce du Golfe persique et de l'océan Indien comme Basra, Hormuz et Bombay.

L'essor des maisons de change de Dubaï a commencé avec B. R. Shetty, né en 1942 à Madras et originaire d'une caste de banquier du Karnataka (côte sud-ouest de l'Inde). Il a commencé par développer une activité à Abu Dhabi de soins médicaux et de couverture sociale destinés aux populations pauvres immigrées. A partir de 1980, il s'est diversifié en prenant le contrôle de l'EAU Exchange, la première institution des Emirats en matière de gestion des transferts de fonds internationaux. A partir de 1990, EAU Exchange était adhérent du réseau SWIFT. En 2016, elle comptait 800 agences dans 31 pays pour un flux mensuel de 50md USD de fonds transférés et 80.000 transferts individuels. Depuis 2020, Shetty connaît une série de problèmes juridico-financiers dans ses activités de santé publique. Mais son exemple a été suivi dans chacune des communautés immigrées d'Arabie saoudite et du Golfe persique et de très nombreuses et puissantes maisons de change se sont depuis créées sur une base communautaire⁵⁹ & ⁶⁰.

Le mécanisme utilisé par ces maisons de change est similaire à la lettre de change des banquiers juifs, lombards ou florentins du Moyen-âge et de la Renaissance. Un maillage de

⁵⁹ Ballard, « Hawala Transformed: Remittance-driven Transnational Networks in the post-Imperial economic order ».

⁶⁰ Roger Ballard, « Hawala and Hundi as Vehicles for the long-distance transmission of value », *Routledge Handbook of the South Asian Diaspora*, Chatterji. Joya and Washbrook, David (eds), s. d., 2014, https://www.academia.edu/8163291/Hawala_and_Hundi_as_Vehicles_for_the_long-distance_transmission_of_value.

correspondants financiers situés en divers lieux géographiques qui entretiennent des relations de confiance basées sur la relation interpersonnelle, la réputation professionnelle, les liens familiaux ou confessionnels, en dehors des cadres réglementaires et institutionnels des banques officielles.

Ces mécanismes de transferts de fonds internationaux portent des noms variés :

- Hawala ou Hawaleh au Moyen-Orient et en Asie centrale ;
- Hundi en Inde et Pakistan ;
- Fei ch'ien, Hui k'uan, Ch'iao hui, Nging sing kek en Chine ;
- Poey kuan en Thaïlande ou Bangelap en Indonésie ;
- Black Market Peso Exchange (BMPE) en Amérique Latine.

Il est florissant dans les pays où les secteurs bancaires modernes sont encore embryonnaires ou à l'inverse, dans des Etats faillis où ce système informel s'est imposé en dernier recours face à l'effondrement des cadres et organisations réglementaires. Sans surprise, le Hawala s'est particulièrement développé en Somalie et en Afghanistan.

Ces opérateurs tiennent des comptes courants, miroirs de leurs dettes et avoirs (débit/crédit) chez leurs correspondants respectifs. Les transferts de fonds individuels confiés à ces intermédiaires sont remis localement par leurs homologues étrangers aux bénéficiaires finaux sur la base des instructions de paiement transmises sans qu'il y ait transfert international physique de l'argent. En effet, ces opérations de transferts de fonds interviennent dans les deux sens : rapatriement des salaires des travailleurs émigrés vers leur pays d'origine dans un sens et achats immobiliers à Dubaï par des investisseurs de ce même pays dans l'autre sens. La position nette débitrice (comptes « nostri ») ou créditrice (comptes « lori ») d'un opérateur vis-à-vis de son correspondant est le solde (la différence) de ce qu'il doit et de ce qu'il a avancé sur la période sur ces transferts de fonds.

L'argent est physiquement collecté, converti dans la monnaie du pays de destination en incluant une commission d'intervention qui rémunère le service. Ces transferts sont regroupés périodiquement en une somme globale qui trouve totalement ou partiellement sa contrepartie dans un flux de sens inverse. Les instructions de paiement et les montants sont indiqués et un réseau dense de redistribution permet d'acheminer l'argent vers les destinataires jusque dans les villages des bénéficiaires à la campagne.

2.2.1.2 Illustration d'un circuit bancaire "low-cost"

En caricaturant, les travailleurs émigrés pakistanais d'Abu Dhabi vont déposer chez un collecteur Hawaladâr, détaillant de proximité et tenant par ailleurs une boutique de téléphone, une part de leur salaire en dirham. Ils négocient un taux de change en roupie, la commission pour le service rendu et donnent leurs instructions de paiement (bénéficiaire, adresse du village). Simultanément, ils indiquent à leurs familles du Pendjab les caractéristiques du transfert. Ces multiples micro-transferts sont consolidés par un Hawaladâr grossiste qui gère son réseau de détaillants collecteurs et leur indique régulièrement la fourchette de taux de change roupie/dirham à utiliser vis-à-vis des déposants. Il donne le détail des instructions d'opération à son cousin de Karachi pour verser ces sommes en roupie sous 12 ou 24h aux bénéficiaires. Ce dernier va s'appuyer sur son propre réseau de multiples boutiquiers, ses correspondants locaux, pour déconsolider et distribuer les transferts à une multitude de bénéficiaires soit dans leur village, soit dans un lieu convenu après avoir prouvé leur identité (téléphone, mot de passe, papier d'identité etc.).

Techniquement, l'argent cash en dirham, recueilli par les Hawaladârs détaillants-collecteurs, est versé sur un compte bancaire au nom du Hawaladâr grossiste-consolidateur d'Abu Dhabi. Pour minimiser les frais bancaires liés aux dépôts de numéraires, les billets sont triés en amont par coupure et déposés en une fois. Ces dépôts en dirham sont alors changés en USD par le Hawaladâr consolidateur par paquets de multiples de 100.000 USD directement sur le marché des changes, et virés sur un ou plusieurs comptes d'institutions bancaires spécialisées dans le change de devises à New York, Londres et très souvent Dubaï. De là, les fonds sont transférés sur des comptes bancaires des pays destinataires. Les maisons de change de Dubaï du quartier de Deira jouent un rôle central comme chambre de compensation internationale des transactions Hawala.

Une minorité de versements sont réalisés directement sur des comptes bancaires de particuliers. Ces derniers correspondent aux dénouements de transactions Hawala de riches particuliers qui bénéficient d'un traitement VIP individuel en profitant des conditions financières favorables d'une opération « de gros ».

A bien des égards, ce type de transfert « physique » d'argent par Hawala peut être comparé au transport routier avec ses camions collecteurs, ses hubs ou plateforme de concentration des paquets à livrer par destination. Les chargements sont constitués en fonction des destinations et livrés par des véhicules dont le chargement est optimisé pour minimiser les coûts de transport

et de distribution finale, en privilégiant les lignes directes pour minimiser les coûts de transactions/manutentions et de trop nombreuses ruptures de charge avant éclatement et livraison dans les pays destinataires.

Le Hawaladâr consolidateur qui arrivera à négocier les conditions bancaires et de change les plus intéressantes et à réunir les volumes les plus importants pourra proposer les frais de transaction les plus faibles à ses déposants. A la différence des banques à compétence universelle qui traitent en masse des transactions individuelles pour toutes les destinations, les Hawaladârs sont spécialisés sur un type de clientèle, mutualisent leurs coûts sur un tronçon international bien identifié et récurrent avec un départ-destination bien défini (toujours pour filer la métaphore du transport : une ligne directe par opposition à un service de messagerie) grâce au groupage/dégroupage d'une multitude de transferts individuels.

Concomitamment, ou avec un léger décalage dans le temps, de riches Pakistanais seront désireux de convertir une partie de leurs économies en roupies vers l'USD et surtout de les sortir du pays pour investir par exemple dans l'immobilier de Dubaï. L'origine des fonds n'est pas questionnée. Ils vont contacter leur Hawaladâr de Karachi ou l'un de ses représentants pour faire une transaction miroir entre le Pakistan et les Emirats et vont donc servir de contrepartie aux transferts des immigrés pakistanais d'Abu Dhabi. L'argent va changer de main et de pays sans déplacement physique, par simple compensation. Les deux cousins Hawaladâr d'Abu Dhabi et de Karachi qui ont servi d'intermédiaires ont gagné leurs commissions et sans doute un petit bonus sur le taux de change utilisé pour la conversion. Ils ne se doivent plus rien réciproquement sauf à accepter de prendre le risque, le temps et la confiance aidant, d'avoir un solde de dette chez l'un ou l'autre entre deux opérations.

En réalité, l'étape de compensation peut être plus complexe et élaborée car les flux croisés sont rarement égaux en montant à chaque transaction. La compensation (l'équilibrage) des transactions peut se faire de manière plus ou moins différée par un transfert de la différence sur un compte dans un pays tiers au bénéfice du Hawaladâr net créditeur. Par ailleurs, ces transactions peuvent ne pas être exclusivement financières et inclure en tout ou partie une transaction commerciale avec transfert compensatoire de la propriété de marchandises ou le paiement pour compte d'un tiers de services légitimes (payer localement les études ou les soins d'un proche) ou de contrebandes (or, diamant etc.), au juste prix ou avec sur ou sous-facturation par rapport à ce qui est déclaré en douane.

2.2.1.3 Risques et avantages du Hawala

La différence avec un réseau intégré international de type Western Union, WorldRemit, Travelex ou MoneyGram ou un réseau classique de correspondants bancaires ou postaux tient à plusieurs caractéristiques :

- L'absence de régulation et de contrôle par des organismes officiels sur les opérateurs « ARS » ;
- L'absence de contrôles d'identité sur les déposants et de questions sur l'origine de leurs fonds ;
- L'absence de garantie juridique et de protection des avoirs ;
- La prépondérance du lien de confiance interpersonnel ou intracommunautaire (tribal, ethnique, religieux, professionnel) sur le lien juridique contractuel ;
- L'absence de traçabilité individuelle de bout en bout et donc de preuve officielle par des outils informatiques gérés par des intermédiaires bancaires et des réseaux institutionnels d'échanges de données informatiques de type SWIFT⁶¹ ou VISA ;
- La confidentialité et le secret plus ou moins absolus de ces transactions (destruction « après utilisation » des traces matérielles de l'identité des déposants une fois la transaction réalisée)⁶².
- Le cloisonnement (non-transmission des informations individuelles) entre les étapes de consolidation et déconsolidation des transferts ;
- L'absence de trace scripturale (l'argent transféré peut rester à l'état de cash à l'entrée comme à la sortie de la transaction) ;
- Des frais de structure, de fonctionnement et de contrôle interne et réglementaire réduits au strict minimum ;
- L'utilisation d'un taux de change plus avantageux (de l'ordre de 20% selon les pays et l'inflation locale) que le taux de change officiel utilisé par les banques officielles et des commissions réduites (1% contre parfois 15%)⁶³.

Ces mécanismes bancaires parallèles de type « ARS » (mais également le change de devises classiques dans les arrière-boutiques des rues commerçantes) sont très présents dans les pays en développement et les pays d'immigration de travail. Dans l'immense majorité des cas, ils

⁶¹ La Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) est une société privée de droit belge qui est l'exacte antithèse de ces Alternative Remittance Systems. Ce système de transfert de données financières permet de tracer et de sécuriser de bout en bout l'émission et la réception des fonds sur la base d'une authentification des intervenant bancaires dont l'identité est garantie par un tiers de confiance et régulateur : la société SWIFT. Naturellement, les banques restent responsables de leur exposition nette vis-à-vis de leurs banques correspondantes. Chaque banque fixe une plafond d'exposition nette (le solde débiteur net qui lui est dû par chacune des banques correspondantes pour ses virements étrangers.

⁶² La difficulté de l'enquête et de la recherche des preuves est illustrée a contrario par le fiasco américain de la fermeture et du gel des avoirs de la compagnie Hawala Al Barakaat et de ses filiales à Dubaï et en Somalie. L'enquête a nécessité 6 ans entre un premier signalement aux USA en 1996, l'inscription sur la liste « SDN » de l'OFAC fin 2001 jusqu'à l'exonération totale des charges retenues fin 2002 contre l'ARS Al Barakaat.

⁶³ Ballard, « Hawala Transformed: Remittance-driven Transnational Networks in the post-Imperial economic order ».

sont nécessaires, utiles et légitimes car ils offrent des services financiers efficaces⁶⁴, accessibles et bon marché dans des régions peu bancarisées. Ils permettent d'assurer la protection/conversion de l'épargne et des transferts de fonds internationaux, collectifs et mutualisés pour des populations modestes à des tarifs et des taux de changes souvent plus avantageux que ceux des banques officielles. Ces transferts par des ARS sont également plus rapides que les circuits bancaires classiques pour des transferts individuels unitaires faibles et vers des zones rurales⁶⁵. Les frais bancaires sont limités car les bureaux de dépôts de fonds et de distribution sont logés dans des commerces pour lesquels le Hawala est une activité parmi d'autres et parce que les frais administratifs et de structure de l'organisation sont réduits au strict minimum.

Mais la souplesse et l'absence de régulation peuvent attirer également des motivations plus troubles comme l'évasion fiscale, la fuite de capitaux ou le contournement de sanctions bancaires internationales interdisant à certains pays l'utilisation des outils bancaires officiels. Dans le pire des cas, ces outils permettent le transfert des revenus d'activités illicites (corruption, trafic d'armes, drogue, prostitution etc.) ou bien le financement d'organisations ou d'opérations terroristes⁶⁶. Paradoxalement, depuis 2001, les ARS ont bénéficié d'un report des transferts d'argent douteux à cause du renforcement des obligations de contrôle exigées des banques officielles. On notera que les ARS sont également concurrencés par des moyens beaucoup plus rustiques et encore plus discrets de simple portage de valise ou « cash-courriers » en particulier dans les pays aux frontières longues et poreuses.

La seule limite à ces échanges de flux financiers réside dans la nécessité d'un relatif équilibre entre les flux croisés, transférés de part et d'autre sur une période donnée. Le recyclage/réintégration dans les circuits bancaires officiels est une autre difficulté rencontrée par le Hawala, car il faut trouver une banque complaisante qui acceptera pour un coût

⁶⁴ Après 2001, un transfert de Londres, Dubaï ou Peshawar vers Kabul prenait 6 à 12h. Sa délivrance dans une capitale régionale prenait 24h maximum de délai supplémentaire. Matteo Vaccani, *Alternative remittance systems and terrorism financing: issues in risk management*, World bank working paper, no. 180 (Washington, D.C: World Bank, 2010), <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5916>.

⁶⁵ Ballard, « Hawala Transformed: Remittance-driven Transnational Networks in the post-Imperial economic order ».

⁶⁶ Attaque terroriste au Fort Rouge de Delhi en 2000 par le Lashkar-e Toiba du Cachemire, transfert par un Hawaladâr de Dubaï.

Subsides obtenus au Yemen sur un virement Hawala de Somalie par un survivant du commando terroriste contre l'ambassade US de Nairobi en 1998.

Transfert par deux Hawaladârs des fonds d'al Qa'ida d'Afghanistan vers le Pakistan au moment de l'invasion US en 2001. Vaccani, *Alternative remittance systems and terrorism financing*.

raisonnable de convertir l'argent cash en argent scriptural sur un compte bancaire ordinaire officiel, utilisable pour des achats importants (achats d'actions, achats de biens immobiliers) dans les pays où le contrôle de l'origine des fonds est obligatoire, sinon pour le paiement, du moins pour la rédaction des titres de propriété ⁶⁷ (voir infra le cas Kabul Bank).

En Iran, les transferts en rial par des particuliers vers des comptes bancaires européens, turcs ou émiratis libellés en euros ou en dollars américains suit la même logique. Les particuliers iraniens passent par des intermédiaires financiers non officiels appelés « sarrâf » (صراف) qui vont collecter localement les rials, les convertir dans la devise cible à un taux négocié par rapport à celui du marché noir. Leur correspondant dans le pays cible effectuera un virement « hawâleh » (حواله) du même montant au taux convenu sur le compte bancaire de destination.

2.2.1.4 L'encadrement et le contrôle du Hawala

La FATF a fait des recommandations particulières visant les ARS et préconise l'inclusion des ARS dans le cadre global des mesures de régulation et de prévention des institutions financières contre les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Sa Recommandation Spéciale VI (SR VI) propose 3 volets de détection des ARS ⁶⁸ :

- L'identification ou la détection des comptes bancaires des ARS dans le système bancaire officiel qu'ils utilisent pour gérer les entrées et/ou les sorties de fonds de leurs clients (mouvements de fonds importants) et la compensation du solde des transactions croisées entre ARS au sortir du « corridor » du transfert informel et clandestin par Hawala ;
- L'identification de la périodicité (paye de fin de mois des travailleurs immigrés) et de l'origine ou de la destination de leurs virements de compensation et de leur approvisionnement en devises étrangères (UK, Suisse, Dubaï) ;
- L'identification de leurs canaux de communication commerciale et marketing pour promouvoir leurs services de collecte de fonds auprès de leur clientèle (maisons de change, revendeurs de voiture, agences de voyage etc.).

⁶⁷ En France, les paiements en liquide d'un particulier à un professionnel sont limités à 1.000€ ou 15.000€ s'il s'agit d'un non-résident. Pour les transactions immobilières, le plafond est de 3.000€. Pour les salaires, il est de 1.500€ par mois.
<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10999>

L'équivalent français de l'OFAC américain est TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement dépendant du ministère de l'Économie et des finances, créé la même année que la FATF lors du sommet du G7 à l'Arche de La Défense. Il est chargé de recueillir des informations et d'enquêter sur les signalements de suspicion déclarés par les institutions bancaires et financières, les professionnels de l'assurance, de la couverture maladie, de l'immobilier, de l'art, du sport, des jeux.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033582023/

⁶⁸ Vaccani, *Alternative remittance systems and terrorism financing*.

Enfin, le FATF-GAFI recommande de favoriser localement l'enregistrement/officialisation des ARS afin d'offrir aux acteurs ARS légitimes la possibilité de régulariser leur activité par un enregistrement ou une simple déclaration d'activité auprès d'un organisme officiel. Cela leur permettra de gagner en respectabilité aux yeux de leurs clients et du monde bancaire classique. Cette pratique de réguler d'une main légère ce qu'on ne peut complètement éradiquer de force peut se heurter, si conduite maladroitement, à un risque de rentrée en clandestinité « profonde » des ARS aux activités troubles ou simplement récalcitrantes.

La mise en place de cadres réglementaires peut se heurter dans certains pays à un triple obstacle : le manque de moyens et de compétences humaines et organisationnelles, le risque de corruption et l'absence de volonté politique et juridique. S'y ajoute la crainte de perturber et désorganiser des circuits financiers et sociaux indispensables mais très dépendants des ARS pour les transferts financiers des populations expatriés (de 20 à 50% de la balance des paiements de certains pays d'Asie centrale et du sud).

2.2.1.5 Prépondérance de Dubaï dans les circuits Hawala

A l'époque moderne, Dubaï a pris une importance considérable comme pivot du groupage/consolidation et dégroupage/déconsolidation des flux et de leur conversion. Dubaï a détrôné les anciens centres bancaires du commerce de l'océan Indien comme Basra, Hormuz et Bombay.

Cette prépondérance de Dubaï s'est construite en parallèle de son développement comme centre logistique, financier et de transit commercial du Golfe persique. Le manque de main d'œuvre locale pour mener à bien de vastes chantiers de construction et de génie civil, a entraîné l'arrivée de nombreuses populations étrangères. Ces arrivées massives ont nécessité la mise en place de circuits de rapatriement de fonds (remittances) qui ont été à la base du développement des maisons de change de Dubaï.

La main d'œuvre immigrée à Dubaï provient en grande majorité d'Inde et du Pakistan. Dans les années 1970 et 1980, ces deux pays ont connu un contrôle des changes strict avec un écart important entre taux de change officiel et taux de change libre ce qui a favorisé l'essor des maisons de change de Dubaï permettant de contourner le réseau bancaire classique tout en proposant des taux de change plus attractifs pour les transferts de ces populations immigrées. Par ailleurs, les secteurs bancaires officiels indiens et pakistanais, archaïques et inefficaces ne permettaient pas une couverture optimale du territoire avec des coûts raisonnables de

transaction. Mais cette prépondérance de Dubaï l'a exposé à des risques de réputation à la suite de scandales retentissants.

2.2.1.6 Le scandale de la Kabul Bank

Le scandale est rendu public en août 1990 avec la découverte d'une escroquerie de 1md USD de fonds publics à partir de l'Afghanistan vers Dubaï, organisée par les dirigeants de la banque avec la complicité de politiciens afghans.

Sherkhan Farnood, un Afghan, avait démarré dans les années 90s un système de transfert de fonds (Hawala) depuis l'Asie centrale soviétique vers l'Afghanistan. Il s'installe à Dubaï et y crée la Shaheen Money Exchange en 1996-98 couvrant l'Asie, le Moyen Orient et certains pays d'Europe et les USA. Après la chute des Talibans, en 2006, il obtient une licence bancaire pour sa Kabul Bank auprès de la banque centrale d'Afghanistan (DAB). Cette banque permettait à Farnood de jouir d'une respectabilité et surtout d'utiliser les outils lui permettant de sécuriser les transferts de ses activités de Hawaladâr par les circuits classiques de virements bancaires internationaux. En effet, la collecte décentralisée du cash par le réseau des Hawaladâr nécessite à une certaine échelle, une consolidation pour être transférée par quotités importantes dans les circuits bancaires classiques de change et de virement SWIFT avant que les fonds individuels puissent être à nouveau déconsolidés et distribués aux destinataires finaux.

Farnood vivait de la différence entre les commissions individuelles payées par ses déposants et la commission des transferts SWIFT qu'il payait à ses banques correspondantes dans un contexte bilatéral Dubaï-Afghanistan aux règles et contrôles très laxistes... L'activité de Farnood était alimentée par les transferts de travailleurs immigrés à Dubaï et par l'évasion des capitaux captés par une classe politique afghane corrompue et irriguée par le trafic d'opium, de lucratifs marchés publics et autres subventions occidentales redirigées vers le marché immobilier de Dubaï.

Lors d'une enquête diligentée en 2009 sur un des concurrents de Farnood, Ansar Money Exchange, les Américains de l'Afghanistan Threat Finance Cell (ATFC) et leurs homologues afghans découvrirent le mécanisme d'évasion mis en place par la Kabul Bank et sa maison de change de Dubaï. L'agrément bancaire fut retiré, les déposants modestes découvrirent que la banque n'avait plus le cash pour les rembourser car Farnood avait utilisé les dépôts court terme pour des prêts long terme à ses propres placements personnels hasardeux dans l'immobilier à Dubaï. Les ramifications et complicités étaient énormes et le département du trésor américain (OFAC) lança entre 2009 et 2014 près de 9.335 enquêtes, aboutissant à 438m USD d'amendes

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

l'aéroport d'Entebbe en Ouganda où les contrôles douaniers et policiers sont réputés inexistantes ou facilement négociables.

Les douanes de Dubaï remettent un certificat douanier d'importation qui permet ensuite de négocier librement les métaux bruts dans les souks de la vieille ville de Dubaï.⁷⁰ L'or est fondu dans l'une des 11 raffineries d'or des EAU (6 à Dubaï, 4 à Sharjah et 1 à Fujairah) et recyclé très officiellement sous forme de lingots pour le marché international légal de l'or à Londres ou Zürich ou sous forme de bijoux pour le sous-continent indien ou le Moyen-Orient.

Dubaï a mis en place un organisme de contrôle des raffineries/fonderies au sein de la zone franche DMCC (Dubaï Multi Commodity Center) mais ses recommandations sont purement facultatives et basées sur un mécanisme d'auto-certification déclaratives des raffineries et fonderies.

2.2.3 Le marché des œuvres d'art

Le marché des œuvres d'art, notamment dans l'art contemporain, est également un moyen de transfert occulte de valeur entre agents financiers. Les entrepôts sous douane de Zürich stockent de longue date des « œuvres » servant de réserve de valeur. Elles sont échangées sans jamais voir le jour, au gré des manipulations de cotes d'artistes contemporains, organisées lors des grandes expositions internationales dans des lieux de prestige savamment orchestrées sur le plan marketing (Château de Versailles etc.).

Les transactions financières, bien réelles, sont réputées sous douane et donc ne donnent pas lieu au versement de taxes (TVA ou impôt sur plus-value). Cette financiarisation de l'art contemporain est un marché peu liquide certes, mais hautement spéculatif et confidentiel. Il permet toutes sortes de montages financiers : transactions au comptant ou à terme défini, de garantie de collatéral (sûreté) sur emprunt, de réévaluation de la valeur d'actifs par comparaison avec des transactions fictives couvertes par des promesses de rachat etc.⁷¹

Les relations entre l'Iran et Dubaï n'échappent pas à ces « astuces » puisque Dubaï est une place reconnue du marché de l'art contemporain avec ses galeries permanentes et sa Dubaï Art Fair lancée il y a 16 ans sur le modèle de la Art Basel, de la Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong ou Art Basel Paris +.

⁷⁰ Page et Vittori, « Dubai's role in facilitating corruption and global illicit financial flows ».

⁷¹ « L'imposture de l'art contemporain: Une utopie financière » par de Aude de Kerros, éditions Eyrolles, 2021, 402 p.

THE FAIR

Art Dubai is the Middle East's leading international art fair, taking place every March in Dubai, UAE.

Over the past 16 years, Art Dubai has cemented its role in being a major catalyst in the local, regional and international conversations on art from the Middle East and surrounding region (MENASA - Middle East, North Africa & South Asia), and putting art from these territories onto the global map.

As one of the world's most international art fairs, Art Dubai has further expanded its commitment to cultivating a culture of discovery, offering exciting new global perspectives and broadening conversations about art beyond traditional western-led geographical scopes and narratives. The fair drives meaningful engagement with the rich cultural heritage and contemporary art practices of the region and extending to territories across Southeast and Central Asia, the African continent, and Latin America through presentations across its gallery sections.

In its role as talent incubator, Art Dubai has been the launch pad and development platform of the successful careers of artists, curators and art professionals, and continues to celebrate art excellence through its extended fair programming and initiatives. Art Dubai also works closely with its partners in producing innovative art programming and supporting the cultural community.

Art Dubai is part of a vibrant and dynamic local art ecology, and operates in close collaboration with institutions that are the heartbeat of artistic production in the UAE, such as the Jameel Arts Centre, Ishara Art Foundation, Sharjah Art Foundation, Maraya Art Centre, Louvre Abu Dhabi, Salama Bint Hamdan Al Nahyan Foundation, Tashkeel, NYUAD Art Gallery and Alserkal Avenue among others.

2.2.4 La contrebande du fret

Avec le renforcement de l’embargo sur les produits pétroliers et gaziers iraniens, certains ports des Emirats arabes unis et leurs communautés iraniennes se sont spécialisés dans le transbordages de cargaisons venues d’Iran et leur « assemblage » à Fujeirah pour le pétrole et Hamriyeh pour le gaz avec changement d’origine déclarée des produits.⁷²

La contrebande sur le fret marchand est également très importante. En 1998, le ministre du commerce iranien estimait que 50% des produits vendus dans les galeries commerçantes de Téhéran était entré dans le pays illégalement, soit pour le pays une valeur d’environ 3md USD. Notons au passage que ce trafic concerne également les exportations de l’Iran vers ses voisins : essence subventionnée, tapis, caviar ou fruits secs et pistaches exportés en « franchise de taxes ».⁷³

Pour sa part, Thierry Coville cite un journal iranien rapportant qu’en 2016, « les importations illégales en provenance de Dubaï ont été estimées en Iran à près de 40 % des importations officielles ».⁷⁴

Ces contrebandes en gros ont été complétées par du petit trafic très lucratif et toléré au moyen de boutres (dhows) traditionnels, affrétés depuis le souk Murshid, situé dans le vieux Dubaï sur la rive nord de la crique, quartier de Deira. La traversée de multiples pseudo bateaux de pêche de faible tonnage permet d’acheminer sans frais de douane, avec souvent la complicité tacite des autorités portuaires iraniennes, les produits occidentaux et de réexporter des produits iraniens par les multiples mouillages du sud iranien (sans parler des zones franches des îles iraniennes de Qeshm et de Kish).

Fariba Adelkhah⁷⁵ mentionne également la place des femmes dans cette économie de contrebande artisanale individuelle «à la valise» qui va parfois jusqu’à l’organisation rémunérée de « caravanes de captifs » embauchés collectivement le temps d’un voyage comme « mules » pour bénéficier de leur franchise douanière individuelle.⁷⁶

⁷² US Office of Foreign Assets Control - OFAC, « OFAC - Guidance to Address Illicit Shipping and Sanctions Evasion Practices », Sanctions Advisory for the Maritime Industry, Energy and Metals Sectors, and Related Communities (US Office of Foreign Assets Control, 14 mai 2020), OK, https://home.treasury.gov/system/files/126/05142020_global_advisory_v1.pdf.

⁷³ 85% des saisies mondiales de stupéfiants sont faites par l’Iran

⁷⁴ Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ».

⁷⁵ Marchal, Adelkhah, et Hanafi, *Dubaï*.

⁷⁶ Dubaï, capitale économique de l’Iran in « Dubaï cité globale », collection dirigée par Roland Marchal ; CNRS éditions 2001

2.2.5 Le marché de l'immobilier spéculatif

A Dubaï, les contrôles sur l'origine des financements pour les acquisitions immobilières sont jugés insuffisants, que ce soit sur la recherche de l'origine des fonds, ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ou encore sur le simple contrôle de l'identité des acheteurs. Depuis 2018, la législation des EAU s'est durcie, mais le secteur immobilier reste une zone de fragilité notoire dans le blanchiment d'argent, d'autant que les paiements peuvent se réaliser en cash, hors compte bancaire.

En 2018, Transparency International et Organised Crime and Corruption Reporting Project ont divulgué une liste des registres officiels de propriété de Dubaï pour 2014-2016 comprenant 129.000 propriétaires de biens immobiliers à Dubaï⁷⁷. La liste fait apparaître au moins 44 propriétés appartenant en clair à 7 individus identifiés par l'OFAC et le FATF-GAFI. Des noms connus liés au trafic de drogue (Kamchibek Kolbayev pour le trafic d'héroïne en Asie centrale), au trafic d'armes (Viktor Bout) ou à la corruption politique : Ilham Aliyev, d'Azerbaïdjan, la famille et les proches de Bashar al Assad, Sherkhan Farnood, impliqué dans le scandale de la Kabul Bank ou encore Isabel Dos Santos d'Angola).

Pour l'Iran, on relèvera à titre d'exemple : Kambiz Mahmoud Rostamian, soupçonné par l'OFAC d'utiliser sa société basée à Dubaï comme prête-nom à des achats de matériel balistique pour le compte du gouvernement iranien. Il possède à son nom 5 propriétés à Dubaï pour une valeur de 2,7m USD⁷⁸.

⁷⁷ <https://www.occrp.org/en/goldensands/Dubaï-golden-sands>

⁷⁸ Recherche effectuée sur le site de l'OFAC le 24/08/2022

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

3 Dubaï et l'Iran : évolution d'une relation particulière

3.1 Une histoire tumultueuse

3.1.1 Avant 1971

L'émirat de Dubaï est né vers 1830 avec l'arrivée de la tribu bédouine des Al Bu Falasah dirigée par Maktoum bin Butti, en sécession des Bani Yas installés à Abu Dhabi. A l'époque, la région est partagée entre la sphère d'influence des cheikhs d'Abu Dhabi et celle des Al Qawasim de Ras al Khaimah et de Sharjah. Dubaï va trouver une petite place dans l'activité de la pêche, de la perle et dans le cabotage maritime entre la péninsule arabe et les pays riverains du golfe, avec le lourd handicap d'un unique port incapable d'accueillir des bateaux modernes.

La présence hégémonique iranienne dans le golfe persique (khalij-e fars), mais golfe arabe (al-khalij al-arabi) pour le Conseil de Coopération du Golfe, est très ancienne et s'est particulièrement exercée à Bahreïn, Kuwait, Oman et Dubaï. Une forte porosité de peuplement s'est installée entre les côtes sud de l'Iran et celles des émirats arabes et d'Oman, le golfe servant plus de lien que de séparation entre les deux rives. Des garnisons militaires ou des communautés marchandes du sud de l'Iran s'y sont implantées de longue date.

L'émergence de Dubaï comme nœud marchand du golfe et destination privilégiée d'immigrants iraniens a été favorisée par une fiscalité et un contrôle administratif trop lourds mis en place par les autorités persanes à partir de 1887 et notamment dans les ports peuplés d'arabes de la tribu Qawasim à Busher et Bandar Lengeh (ancienne Lingah) dont la métropole était Ras al Khaimah complétée par Sharjah. En 1900, les autorités iraniennes (en fait les douanes gérées par des fonctionnaires belges) accentuèrent leur pression fiscale et l'exode s'accrut. Le s Maktoum bin Hasher de Dubaï saisit l'opportunité et fit la promotion de sa fiscalité et de sa crique auprès des marchands arabes et persans en abolissant la taxe de 5% à l'importation qu'il percevait jusqu'alors, faisant de Dubaï un quasi-port franc. Dès 1901, il y avait déjà 500 marchands d'origine iranienne sur la rive sud de la crique de Dubaï, dans le quartier surnommé Bastakiya (du nom de la ville de Bastak à 80km au nord-ouest de Bandar Lengeh). A partir de 1920, la colonie iranienne était devenue permanente, les familles regroupées et les premières tours à vent typiques d'Iran étaient construites. Dubaï faisait jeu égal en termes de transport maritime avec les autres ports de la côte sud du golfe.

Dès le début du 20^e siècle, les mouvements de populations de part et d'autre des rives ou des îles ont été un sujet de friction entre autorités persanes et les cheikhs des cités portuaires arabes ⁷⁹. Dès 1905, les autorités iraniennes imposèrent des restrictions à la circulation des Iraniens (dépôt de garantie exigé contre l'octroi d'un passeport pour l'étranger, sauf pour les départs pour Bahreïn, territoire revendiqué par l'Iran) ce qui provoqua des émeutes à Dubaï en 1928. En 1929, l'Iran demanda l'ouverture d'une représentation diplomatique pour les Iraniens de Bandar Lengeh installés à Dubaï. Le gouvernement britannique refusa en arguant que ces Iraniens étaient plus arabisés qu'iranisés.

Au même moment, l'exploitation de l'huître perlière connaissait ses dernières années de prospérité. L'impact de la crise de 1929 chez les acheteurs de la haute société occidentale, puis l'arrivée de la perle de culture japonaise ruinèrent une industrie séculaire qui représentait près de 95% des exportations du golfe à l'époque.

Après la 2^e guerre mondiale, les mouvements nasséristes et panarabistes dénoncèrent ce qu'ils estimaient être un impérialisme colonisateur iranien sur la côte sud du golfe persique et notamment sur Bahreïn, majoritairement chiite. L'Iran ouvrit son premier consulat à Dubaï en 1952 et sa première ambassade et ses premières écoles un an après la création des EAU en 1972.

Dans les années 50, sans pétrole encore, Dubaï dépendait des revenus de son « port » aux eaux si peu profondes que les bateaux européens de l'époque devaient décharger cargaisons et passagers à plus d'un kilomètre au large de l'embouchure de la crique de Dubaï pour éviter de s'échouer. Le premier draguage de la crique pour atteindre 2,6m (!) de profondeur et la construction de quais artificiels furent lancés en 1954 sur emprunts et fonds propres de l'émirat avec une participation de la communauté marchande majoritairement iranienne ⁸⁰.

⁷⁹ Amin Moghadam, « Tensions diplomatiques irano-arabes et pérennité de la présence des Iraniens à Dubai », *L'Harmattan, Confluences Méditerranée*, n° 2016/2 N° 97 | pages 63 à 77 (s. d.), <https://doi.org/10.3917/come.097.0063>.

⁸⁰ Krane, *Dubaï*.

3.1.2 Après 1971

La voie de Dubaï était tracée et son Cheikh Rashid al Maktoum (le père de l'actuel dirigeant de Dubaï) fit preuve d'une remarquable clairvoyance en misant l'avenir de son émirat sur le commerce, le transport et la logistique à une échelle régionale puis mondiale ⁸¹.

Dubaï est souvent considéré comme un passage obligé et une excellente plateforme d'observation pour accéder au marché iranien très fermé. A l'inverse, les Iraniens considèrent Dubaï comme un terrain neutre permettant d'accéder aux circuits d'échanges internationaux qui ne leur sont plus accessibles directement ⁸².

En 1971, on estimait que 40% des 100.000 habitants de Dubaï étaient d'origine iranienne. A la même époque, le Shah favorisa l'intégration économique avec ses voisins du Golfe et baissa les taxes et le coût de fret des cargos faisant de l'Iran le premier exportateur de produits alimentaires frais pour ces pays. En 1978, Dubaï représentait 1,8% des exportations non pétrolières iraniennes et l'Iran observait avec intérêt les projets portuaires de Dubaï à Port Rashid, son premier port artificiel en eau profonde.

Pendant la guerre Iran-Iraq, Dubaï a aidé discrètement l'importation de matériel militaire en Iran et a servi de port neutre dans la guerre des tankers. Dubaï était passé premier importateur et premier exportateur de l'Iran. Après-guerre, Dubaï a réussi à conserver une large part du marché logistique iranien de réexportation face au Japon et à l'Allemagne revenus en force.

Les débuts des sanctions internationales en 2000 contre l'Iran ont renforcé son lien de dépendance envers Dubaï pour le transport physique des biens et marchandises. A partir de 2005, l'arrivée du populiste Ahmadinejad au pouvoir a déclenché un exode de capitaux privés iraniens désireux de s'investir dans le boom immobilier de Dubaï alors que la bourse de Téhéran s'effondrait.

Entre 2006 et 2012, les Iraniens se situaient dans le trio de tête des acheteurs de biens immobiliers à Dubaï, en compétition avec les Indiens, Pakistanais, Anglais et Américains.

⁸¹ Cheikh Mohamed bin Rashid al Maktoum in « My vision » recalls his father saying in the face of critics against his « grandiose » infrastructure projects « I'm building this port now because there will come a time when you won't be able to afford it ». (In John Krane – Dubaï the story of the world's fastest city p. 79).

⁸² Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ».

En 2010, près de 10.000 entreprises à capitaux iraniens étaient installées à Dubaï et la population d'origine iranienne était 4 fois plus nombreuses que celle des citoyens de Dubaï ⁸³. En 2007, le flux d'investissements de capitaux iraniens était estimé à 15md USD. En 2011, l'Iran représentait le quart du total des exportations de Dubaï (malgré les menaces américaines) ⁸⁴.

La grande crise financière de 2008 a porté un coup terrible à l'économie de Dubaï. Les faillites en cascade et les difficultés de refinancement des particuliers et des institutions financières ont tari du jour au lendemain, faute d'acheteurs disposant de cash, les perspectives de plus-values sur les ventes de biens immobiliers en stock. Or, cette vaste mécanique spéculative sur des anticipations de hausse infinie des prix immobiliers était au cœur du système économique de l'Emirat. Cheikh Mohammed al Maktoum n'a eu d'autre solution que de faire appel à son collègue et rival d'Abu Dhabi pour renflouer les dettes à court terme (20md USD) des nombreuses sociétés de son domaine privé. L'émirat de Dubaï y a perdu au passage une grande partie de son autonomie politique et diplomatique au bénéfice de son créancier, plus attentif aux conseils de prudence et de contrôle de la part des Etats-Unis, notamment vis-à-vis de l'Iran.

En dépit de ces vicissitudes et de l'imprécision des chiffres officiels concernant des flux économiques informels (économie de l'ombre « sâyeḥ »), Dubaï vient en 4^e ou 5^e place dans les partenaires commerciaux de l'Iran. Dubaï sert de port de réexportation pour les importations iraniennes et on estime que 40% des biens importés par Dubaï sont réacheminés vers l'Iran.

3.1.3 Avec parfois des difficultés

La mise en place des sanctions contre l'Iran a donné lieu à d'intenses activités de lobbying de la part de la communauté iranienne aux Emirats arabes unis. En raison de son poids économique et démographique, elle a obtenu audience en décembre 2010 auprès du ministre émirati des affaires étrangères, Abdullah Bin Zayed al-Nahyan, qui a déclaré, sans qu'on sache si ce fut vraiment suivi d'effet sur la durée, que son gouvernement allait « reconsidérer et alléger les sanctions dans le cadre de ses relations avec l'Iran ». Même vouée à l'échec face à la pression américaine et saoudite, une telle déclaration montre le poids de la communauté iranienne dans la gestion des relations bilatérales EAU-Iran.

⁸³ Krane, *Dubai*.

⁸⁴ Page et Vittori, « Dubai's role in facilitating corruption and global illicit financial flows ».

Face aux pressions internationales, les autorités émiraties ont dû lancer une opération de police administrative en juin 2010 et ont fermé 41 sociétés à capitaux iraniens avec gel de leurs avoirs bancaires et fermetures des comptes bancaires, restreint de manière draconienne les renouvellements de licences professionnelles et de visas de résidence, réduit les possibilités d'assurance de fret et interdit les accostages dans les ports des Emirats pour les navires sous pavillon iranien. Ces contraintes ont entraîné la multiplication des sociétés-écrans et des prête-noms, titulaires de passeports européens ou émiratis pour la poursuite des activités de la communauté iranienne.⁸⁵

Cette politique beaucoup plus restrictive s'est traduite par une baisse importante à partir de 2011 des exportations iraniennes vers les EAU.⁸⁶

Par ailleurs, la liste des succursales bancaires et des organismes financiers liés à des banques iraniennes ont fait l'objet d'un signalement par l'OFAC⁸⁷ sur sa Specially Designated Nationals and Blocked Persons List⁸⁸.

Exemple : la fiche SDN de l'OFAC pour Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran :

⁸⁵ Voir presse iranienne citée par Thierry Coville in « Point sur les relations commerciales entre EAU-Iran et Qatar-Iran »

⁸⁶ Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ».

⁸⁷ L'Office of Foreign Assets Control est un des services du Département du Trésor des États-Unis en charge du contrôle sur les transactions financières. C'est le représentant US au GAFI-FATF au même titre que TRACFIN pour la France.

⁸⁸ <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>

Sanctions List Search

This Sanctions List Search application ("Sanctions List Search") is designed to facilitate the use of the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list ("SDN List") and other sanctions lists administered by OFAC, including the Foreign Sanctions Evaders List, the Sectoral Sanctions Identifications List, the List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable Through Account Sanctions, the Non-SDN Palestinian Legislative Council List, the Non-SDN Menu-Based Sanctions List, and the Non-SDN Communist Chinese Military Companies List. Given the number of lists that now reside in the Sanctions List Search tool, it is strongly recommended that users pay close attention to the program codes associated with each returned record. These program codes indicate how a true hit on a returned value should be treated. The Sanctions List Search tool uses approximate string matching to identify possible matches between word or character strings as entered into Sanctions List Search, and any name or name component as it appears on the SDN List and/or the various other sanctions lists. To aid users of the tool, Sanctions List Search contains a feature entitled "Minimum Name Score" that functions on a sliding scale, allowing for a user to set a threshold (i.e., a fuzziness rating) for the closeness of any potential match returned as a result of a user's search. This feature enables Sanctions List Search to detect certain misspellings or other incorrectly entered text, and will return near, or proximate, matches, based on the confidence rating set by the user via the slider bar. OFAC does not provide recommendations with regard to the appropriateness of any specific confidence rating. Sanctions List Search is one tool offered to assist users in utilizing the SDN List and/or the various other sanctions lists; use of Sanctions List Search is not a substitute for undertaking appropriate due diligence. The use of Sanctions List Search does not limit any criminal or civil liability for any act undertaken as a result of, or in reliance on, such use.

[Download the SDN List](#)

[Sanctions List Search: Rules for use](#)

[Visit The OFAC Website](#)

[Download the Consolidated Non-SDN List](#)

[Program Code Key](#)

Details:				
Type:	Individual	List:	SDN	
Last Name:	RAISI	Program:	IRAN-EO13876	
First Name:	Ebrahim	Nationality:	Iran	
Title:		Citizenship:		
Date of Birth:	14 Dec 1960; Dec 1960; Nov 1960	Remarks:		
Place of Birth:	Masshad, Iran			

Identifications:				
Type	ID#	Country	Issue Date	Expire Date
Gender	Male			
Additional Sanctions Information	Subject to Secondary Sanctions			

Aliases:		
Type	Category	Name
a.k.a.	strong	RA'EESI, Sayyid Ibrahim
a.k.a.	strong	RAISOL-SADATI, Seyyid Ebrahim
a.k.a.	strong	RAIS-O-SADAT, Sayyid Ebrahim

Addresses:				
Address	City	State/Province	Postal Code	Country
				Iran

[Back](#)

SDN List last updated on: 8/19/2022 10:13:14 AM
Non-SDN List last updated on: 8/2/2022 12:12:10 PM

On notera que, assez bizarrement, Ebrahim Raïssi (transcription française) n'est pas répertorié auprès de l'OFAC et la requête sur le site de l'OFAC avec cette graphie ne remonte rien....

3.2 Une minorité persanophone très active

3.2.1 Présence persane ancienne à Dubaï

La présence de populations persanophones sur les côtes sud du Golfe persique est attestée de longue date. Les plus anciennes vagues de migrations proviennent des régions du sud de l'Iran et s'expliquent par le négoce et les échanges commerciaux entre les deux rives du golfe. Entre Bandar Lengeh et Dubaï, la distance en ligne droite est de 155km et se réduit à 135km entre Bandar Lengeh et les anciennes cités portuaires très actives au 18^e et 19^e siècle de Umm Al Quwain et Ras Al Khaimah. A Dubaï cette communauté historique d'origine iranienne a son centre autour de l'ancienne crique de Dubaï et ses quartiers anciens : Bur Dubaï (بر دبي) à l'ouest de la crique et l'ancien quartier persan de Deira (ديرة) avec ses tours à vent typiques d'Iran à l'est de la crique.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

En miroir de l'installation de communautés persanophones sur la rive sud du Golfe, des communautés arabophones se sont installées de longue date dans le sud de l'Iran. A côté de la province du Khuzestan (capitale Ahvaz), historiquement arabophone à 33,6% ⁸⁹ par proximité avec la région de Bassorah en Iraq et du Koweït, les régions iraniennes de Boushehr ⁹⁰ et Hormozgan ⁹¹ ont une proportion d'arabophones de 4% (moyenne nationale en Iran de 2%) mais elle est très concentrée sur environ 350 km de côte entre Bandar-e Kangân et Bandar-e Lengeh avec des pointes entre 20% et 100% de la population dans certaines villes ou villages. Cette population côtière est historiquement liée aux échanges avec la côte opposée du golfe persique et notamment avec les émirats maritimes d'Ajman, d'Oman et ceux de Sharjah et de Ras al Khaimah (dynastie des Al-Qawasim) ⁹².

Locuteurs de langue maternelle arabe en proportion de la population totale par région ⁹³.

3.2.2 Présence iranienne contemporaine à Dubaï

La communauté persanophone est venue du sud de l'Iran à l'époque moderne. Elle est de nationalité émiratite si elle était présente avant 1925. Cette partie de la population d'origine iranienne est perçue comme différente, plus populaire et traditionnelle que les vagues plus

⁸⁹ Enquête et évaluation des indicateurs de la culture publique du pays ; ministère iranien de la Culture ; Mansour Vaezi et Pars Expert Researcher Company - ISBN : 9-48-6627-600-978 - Tehran-Ketab Publishing Institute 2011 ; 276 pages.

⁹⁰ <http://iranatlas.net/index.html?module=module.language-distribution.bushehr>

⁹¹ <http://iranatlas.net/index.html?module=module.language-distribution.hormozgan>

⁹² P. Oberling and B. Hourcade, "ARAB iv. Arab tribes of Iran," Encyclopaedia Iranica, II/2, pp. 215-220, available online at <http://www.iranicaonline.org/articles/arab-iv> (accessed on 30 December 2012).

⁹³ https://www.wikiwand.com/en/Iranian_Arabs d'après une étude de 2011 du Ministère iranien de la culture

récentes de nouveaux migrants iraniens, arrivées ultérieurement en fonction des aléas politiques et économiques de l'Iran. Ces populations iraniennes plus récentes sont d'origine plus urbaine et leur nombre est estimé, en l'absence de statistiques officielles par nationalité, à environ 400.000 personnes dont 80% vit à Dubaï même :

- Réfugiés politiques après le renversement du régime du Shah en 1979 ;
- Survivants des répressions et purges politiques (à partir de 1980 et qui culminent avec les massacres de 1988 dans les prisons) organisées par les Khomeynistes contre leurs anciens alliés nationalistes, modérés ou gauchistes (partisans du premier ministre Bazargan, du Parti républicain du peuple iranien de Hedayatollah Shariatmadari, du Front démocratique national de Ahmad Matin-Daftari ou des Moudjahidin du Peuple iranien de Massoud Radjavi) ;
- Exodes des jeunes hommes pendant la période des bombardements des villes iraniennes et la levée en masse pendant la guerre Iran-Iraq de 1980-1988 ;
- Installation à proximité de l'Iran de certains Iraniens précédemment expatriés dans des pays occidentaux dont ils ont acquis la nationalité ;
- Flux constants de clients et professionnels iraniens liés à la fuite des capitaux des anciennes et nouvelles élites économiques et politiques d'Iran, attirées par la sécurisation de leur patrimoine dans l'immobilier de Dubaï ;
- Flux constants de clients et professionnels iraniens, liés à l'attractivité fiscale et commerciale de Dubaï pour des activités légitimes de négoce et de gestion financière ;
- Flux constants de « chargés d'affaire » depuis la mise en place des sanctions internationales successives mettant Dubaï en situation de plateforme logistique de contournement des restrictions à l'importation/exportation de biens et services ;
- Représentations officielles ou liées au pouvoir de la République islamique d'Iran à Dubaï, en position avancée sur la scène politique et économique arabe et internationale.

L'intégration à Dubaï des nouvelles populations iraniennes s'inscrit dans une perception collective iranienne souvent négative de « l'Arabe barbare et bédouin » par opposition à « l'Arabe héritier des civilisations égyptienne ou levantine ». Ces préjugés ne sont pas partagés par toutes les populations d'origine iranienne et notamment celles anciennement intégrées et bilingues, de nationalité émiratie et en position de tenir le rôle de « kafala » pour leurs collègues iraniens nouveaux-venus et en simple résidence.⁹⁴

⁹⁴ Amin Moghadam, « « Being Persian » au pays des Arabes », *Hommes & migrations* Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, n° 1312-2015 (1 octobre 2015), <https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3488>.

Cette présence iranienne se manifeste également par des lieux de sociabilité :

- L'Iranian Business Council ⁹⁵, créé en 1992, association professionnelle d'hommes d'affaires iraniens installés à Dubaï. Il est installé dans la Churchill Tower à Business Bay-Dubaï.
- Iranian Club de Dubaï ⁹⁶, créé en 1990 sur le modèle d'un country club anglais, il est situé à Oud Metha près du Lycée Français Georges Pompidou et compte environ 15.000 adhérents dont 2/3 d'Iraniens.
- Iranian Hospital à Dubaï, inauguré en 1972, il compte 220 lits et est situé sur Al Wasl Road à Jumeirah.
- Consulat général d'Iran de Dubaï, inauguré en 1952, situé sur Al Wasl Road à Jumeirah en face de l'Hôpital iranien.
- Mosquée iranienne Ali Ibn Abi Talib, dite « Iranian Mosque » à Bur Dubaï, construite en 1979 dans le style persan et située dans le souk de Bur Dubaï sur la rive gauche de la crique.
- Mosquée iranienne Imam Hussein dans le quartier de Satwa face à l'hôpital iranien.

⁹⁵ <http://www.abc.ae/>

⁹⁶ <https://icd.ae/en/>

Carte du Dubaï « iranien »

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

3.3 *Echanges commerciaux officiels entre l'Iran et Dubaï*

3.3.1 Pays partenaires import – export des Emirats arabes unis (1999-2018)

Les chiffres et tableaux donnés ici ⁹⁷, à 20 ans d'écart, sont issus des informations collectées par la Banque mondiale sur la base des déclarations des pays concernés. En raison des sanctions internationales contre l'Iran, certaines informations sont absentes, anonymisées ou carrément sujettes à caution. Elles indiquent néanmoins des tendances intéressantes.

D'après les données de la banque mondiale, en vingt ans, on note des évolutions significatives:

- La place de l'Iran qui passe de la 12^e à la 6^e place, juste derrière les Etats-Unis, (essentiellement en importation des EAU), soit officiellement 2,4 à 2,6% du total des échanges des EAU ;
- La montée de la Chine qui passe de la 9^e à la 2^e place ;
- Celle de l'Inde qui passe de la 6^e à la 3^e place ;
- Celle de l'Arabie saoudite qui passe de la 13^e à la 4^e place ;
- Celle d'Oman qui passe de la 28^e place à la 10^e ;
- Celle de l'Iraq qui passe de la 52^e place à la 11^e ;
- Celle de Kuwait qui passe de la 23^e place à la 13^e ;
- Celle de Bahreïn de la 27^e à la 17^e place ;
- L'absence remarquable du Qatar qui passe de la 26^e place à la dernière (blocus de juin 2017 à janvier 2021) ;
- La dégradation des positions relatives des pays occidentaux et notamment du Japon qui est détrôné par la Chine à la 1^{ère} place en 20 ans d'écart ;
- La montée en puissance du Vietnam qui passe de la 79^e place à la 15^e ;
- L'importance des pays "unspecified" en 1^{ère} place, massivement importateurs depuis Dubaï... On peut penser évidemment à l'Iran.

⁹⁷ <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/ARE/Year/1999/TradeFlow/EXPIMP>

Pays partenaires de EAU en k\$	Rang 2018	Rang 1999	Balance 2018	Export 2018	Import 2018	Somme échanges 2018	Balance 1999	Export 1999	Import 1999	Somme échanges 1999
Monde			143 264 150	387 910 041	244 645 890	632 555 931	567 669	26 479 226	25 911 557	52 390 783
Unspecified	1	3	214 220 318	214 295 597	75 279	214 370 877	4 692 758	4 970 411	277 653	5 248 064
China	2	9	- 32 896 689	5 115 681	38 012 370	43 128 052	- 1 571 493	32 859	1 604 352	1 637 211
India	3	6	- 10 210 599	12 851 610	23 062 209	35 913 819	- 1 656 609	327 211	1 983 819	2 311 030
Saudi Arabia	4	13	14 095 171	21 672 287	7 577 117	29 249 404	- 603 118	301 220	904 338	1 205 557
United States	5	4	- 14 654 578	6 264 976	20 919 554	27 184 530	- 1 980 888	589 762	2 570 650	3 160 412
<i>Iran, Islamic Rep.</i>	6	12	5 198 835	10 234 298	5 035 463	15 269 760	750 320	1 050 685	300 365	1 351 050
Switzerland	7	19	3 572 065	9 413 879	5 841 814	15 255 693	- 348 419	49 866	398 285	448 151
Japan	8	1	- 12 841 628	966 288	13 807 916	14 774 203	5 661 712	8 112 725	2 451 013	10 563 738
Germany	9	7	- 8 622 134	2 318 459	10 940 593	13 259 051	- 1 765 484	79 848	1 845 333	1 925 181
Oman	10	28	8 047 177	10 282 706	2 235 530	12 518 236	118 467	193 370	74 902	268 272
Iraq	11	52	11 007 377	11 313 200	305 823	11 619 023	59 320	59 686	366	60 053
United Kingdom	12	5	- 4 094 622	3 594 752	7 689 373	11 284 125	- 1 801 602	293 084	2 094 686	2 387 769
Kuwait	13	23	6 083 543	8 386 249	2 302 707	10 688 956	177 964	279 629	101 666	381 295
Hong Kong, China	14	26	2 819 960	6 293 353	3 473 393	9 766 746	- 117 147	83 204	200 350	283 554
Vietnam	15	59	- 7 137 312	528 840	7 666 152	8 194 993	- 33 919	1 440	35 159	36 799
Turkey	16	21	820 321	4 269 131	3 448 810	7 717 940	- 133 589	147 414	281 002	428 416
Bahrain	17	27	1 152 242	4 424 822	3 272 580	7 697 402	52 815	165 077	112 263	277 340
France	18	8	- 5 363 507	1 145 132	6 508 639	7 653 771	- 1 644 339	53 310	1 697 649	1 750 959
Italy	19	10	- 5 695 170	953 555	6 648 726	7 602 281	- 1 444 249	78 543	1 522 792	1 601 335
Belgium	20	18	1 366 667	4 474 685	3 108 018	7 582 703	- 351 141	77 470	428 612	506 082
Korea, Rep.	21	11	- 5 070 255	491 934	5 562 188	6 054 122	- 817 181	351 091	1 168 273	1 519 364
Egypt, Arab Rep.	22	31	1 653 331	3 569 454	1 916 124	5 485 578	22 877	117 437	94 560	211 996
Thailand	23	17	- 2 244 284	1 110 090	3 354 373	4 464 463	- 394 599	89 375	483 974	573 349
Singapore	24	14	391 640	2 165 140	1 773 500	3 938 639	- 10 665	330 101	340 767	670 868
Netherlands	25	15	427 173	2 145 900	1 718 727	3 864 627	- 434 275	97 542	531 817	629 358
Malaysia	26	22	- 1 996 063	922 776	2 918 839	3 841 615	- 343 657	24 590	368 247	392 837
South Africa	27	40	- 1 937 546	949 308	2 886 854	3 836 161	- 70 693	26 952	97 646	124 598
Russian Federation	28	32	- 889 412	1 263 198	2 152 609	3 415 807	80 355	140 190	59 835	200 025
Australia	29	51	- 1 849 030	757 349	2 606 469	3 363 908	- 57 507	1 426	58 932	60 358
Pakistan	30	20	1 700 817	2 455 948	755 131	3 211 080	- 151 700	146 216	297 916	444 133
Spain	31	24	- 1 579 883	532 632	2 112 515	2 645 146	- 228 379	35 856	264 235	300 091
Lebanon	32	42	1 457 044	2 045 179	588 135	2 633 315	- 30 594	42 823	73 418	116 241
Jordan	33	33	1 841 294	2 206 013	364 719	2 570 732	- 6 220	93 133	99 353	192 486
Guinea	34	73	- 2 070 146	231 432	2 301 578	2 533 010	6 392	6 495	103	6 599
Brazil	35	46	- 2 252 945	129 201	2 382 146	2 511 347	- 85 652	3 255	88 908	92 163
Sudan	36	48	- 89 834	1 059 220	1 149 054	2 208 274	53 619	64 408	10 789	75 197
Indonesia	37	16	- 1 432 890	387 047	1 819 937	2 206 984	- 517 910	33 399	551 309	584 708
Libya	38	45	760 796	1 445 113	684 317	2 129 430	104 342	104 632	290	104 922
Angola	39	70	- 1 032 989	536 505	1 569 493	2 105 998	8 934	8 942	9	8 951
Canada	40	30	- 1 495 595	298 398	1 793 993	2 092 391	- 153 454	48 023	201 477	249 500
Other Asia, nes	41	2	- 1 253 507	390 757	1 644 265	2 035 022	5 382 133	5 933 792	551 659	6 485 450
Afghanistan	42	62	1 716 728	1 832 790	116 061	1 948 851	30 959	31 982	1 023	33 005
Kenya	43	44	1 227 730	1 576 642	348 912	1 925 553	58 368	81 812	23 444	105 256
Venezuela	44	81	- 1 758 348	39 859	1 798 208	1 838 067	865	1 199	334	1 533
Bangladesh	45	60	652 097	1 155 133	503 037	1 658 170	15 770	25 822	10 052	35 783
Tanzania	46	39	718 427	1 141 152	422 725	1 563 877	117 604	124 533	6 928	131 461
Congo, Rep.	47	75	- 1 255 460	147 596	1 403 055	1 550 651	3 967	4 115	148	4 263
Nigeria	48	64	307 813	927 201	619 388	1 546 589	21 885	22 393	508	22 901
Mali	49	82	- 1 249 335	83 613	1 332 949	1 416 562	1 217	1 356	139	1 495
Uganda	50	67	- 912 096	242 660	1 154 757	1 397 417	10 945	13 115	2 170	15 285
Austria	51	41	- 1 181 666	66 762	1 248 428	1 315 190	- 116 494	2 570	119 064	121 634
Ghana	52	69	- 334 986	456 788	791 774	1 248 562	1 929	6 687	4 759	11 446
Botswana	53	85	- 1 144 606	48 836	1 193 441	1 242 277	- 28 330	28 124	56 454	84 577
Syrian Arab Republic	54	47	1 154 391	1 194 662	40 270	1 234 932	- 32 438	1 386	33 824	35 210
Mexico	55	61	- 1 052 680	87 030	1 139 710	1 226 740	- 65 595	47 761	113 356	161 117
Sri Lanka	56	34	747 893	962 876	214 983	1 177 859	62 741	104 111	41 371	145 482
Somalia	57	38	878 175	1 026 395	148 219	1 174 614	- 14 360	9 054	23 414	32 467
Poland	58	63	- 825 206	171 974	997 179	1 169 153	- 2 807	2 498	5 305	7 802
Zimbabwe	59	71	- 896 875	108 481	1 005 355	1 113 836	685	777	92	868
Congo, Dem. Rep.	60	83	- 592 932	256 874	849 807	1 106 681	37 964	38 514	550	39 064
Djibouti	61	57	1 071 348	1 072 328	981	1 073 309	- 40 584	860	41 444	42 304
Czech Republic	62	56	- 786 263	132 638	918 901	1 051 539	2 094	2 187	93	2 281
Kyrgyz Republic	63	80	1 002 834	1 009 823	6 990	1 016 813	- 236 363	7 099	243 463	250 562
Sweden	64	29	- 860 811	39 612	900 423	940 035	143 177	150 060	6 883	156 943
Yemen	65	35	643 686	769 532	125 846	895 378	- 25 267	22 345	47 612	69 957
Philippines	66	49	- 241 011	318 225	559 236	877 461	28 598	33 582	4 985	38 567
Ethiopia(excludes Eritrea)	67	58	543 793	690 152	146 359	836 511	151 549	152 135	586	152 721
Ukraine	68	86	- 451 695	166 957	618 651	785 608	3 034	3 052	17	3 070
Algeria	69	36	608 409	688 540	80 131	768 671	- 51 172	4 334	55 505	59 839
Rwanda	70	79	- 524 826	112 891	637 717	750 608	86 592	10 306	96 898	107 204
New Zealand	71	53	- 551 151	90 251	641 401	731 652	5 494	6 421	927	7 349
Ireland	72	43	- 490 430	95 562	585 992	681 554	6 197	13 036	6 839	19 875
Senegal	73	72	286 583	456 107	169 524	625 630	- 11 754	17 281	29 034	46 315
Morocco	74	66	327 312	458 206	130 894	589 100	5 239	5 539	301	5 840
Romania	75	54	- 488 260	42 371	530 631	573 002	- 115 864	18 070	133 933	152 003
Cameroon	76	74	- 281 354	143 591	424 945	568 536	11 112	11 801	689	12 490
Denmark	77	37	- 466 324	49 778	516 103	565 881	3 048	3 343	295	3 638
Mozambique	78	68	40 582	293 190	252 608	545 798	- 1 995	797	2 792	3 589
Zambia	79	77	- 262 872	135 535	398 407	533 942	39 196	40 945	1 749	42 693
Peru	80	78	- 434 360	31 816	466 175	497 991	178	186	8	194
Kazakhstan	81	55	80 226	247 661	167 435	415 096	3 665	3 757	92	3 849
Suriname	82	84	- 383 469	15 649	399 118	414 767	- 19 977	1 166	21 143	22 310
Benin	83	76	- 90 067	161 938	252 005	413 944	- 45 928	8 124	54 052	62 176
Hungary	84	65	- 307 723	50 558	358 281	408 839	19 904	152 785	132 881	285 666
Greece	85	50	- 165 438	121 133	286 571	407 704				
Qatar	86	25	2 838	2 875	37	2 911				

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Pour des raisons de lisibilité, les pays avec un total d'échanges inférieur à 400m USD ont été éliminés. Le Qatar a été conservé pour information. Pas de données pour 1997 et 1998.

3.3.2 Pays partenaires import – export de l'Iran (1997-2018)

Les chiffres et tableaux donnés ici ⁹⁸, à 20 ans d'écart, sont issus des informations collectées par la Banque mondiale sur la base des déclarations des pays concernés. En raison des sanctions internationales contre l'Iran, certaines informations sont absentes, anonymisées ou carrément sujettes à caution. Elles indiquent néanmoins des tendances intéressantes.

D'après les données de la Banque mondiale, en vingt ans, on notera des évolutions notables :

- La place des EAU qui passe de la 8^e à la 4^e place (essentiellement en importation vers l'Iran), soit officiellement une part des échanges passée de 2,6% à 8,5% ;
- La montée de l'Iraq qui passe de la 49^e à la 5^e place ;
- Celle de la Turquie qui passe de la 17^e à la 6^e place ;
- Celle de l'Inde qui passe de la 18^e à la 7^e place ;
- Celle de la Chine qui passe de la 16^e à la 2^e place ;
- Celle de l'Afghanistan qui passe de la 53^e à la 9^e place ;
- Celle d'Oman qui passe de la 82^e à la 18^e place ;
- Celle du Pakistan qui passe de la 40^e à la 13^e place ;
- L'importance des échanges inclus dans "Asia not elsewhere specified" et dans "unspecified" respectivement en 1^{ère} et 3^e place ;
- On notera l'absence du Qatar, surprenante, et les très faibles scores du Bahreïn et de l'Arabie saoudite en raison de relations très dégradées ;
- On remarquera la chute des pays occidentaux et des pays alignés sur la politique US en général (Japon etc.) avec la notable exception de la Suisse et de l'Allemagne.

Selon l'Iran Trade Promotion Organisation (ITPO), citée par Thierry Coville ⁹⁹, au premier semestre 2018, les EAU étaient à la 3^e place des exportation iraniennes et à la 2^e place des importations iraniennes de biens non pétroliers. Les principaux produits exportés par l'Iran vers les EAU étaient des combustibles minéraux, fonte, acier et fruits. Les principaux produits importés par l'Iran des EAU étaient les voitures, appareils mécaniques, appareils électriques, perles et métaux précieux.

Ces chiffres corroborent ceux de la Banque mondiale qui placent respectivement les EAU respectivement à la 2^e et 5^e place pour 2018 tous types de marchandises confondues et montrent l'importance du partenariat entre ces deux pays.

⁹⁸ <https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/IRN/Year/1999/TradeFlow/EXPIMP>

⁹⁹ Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ».

Pays partenaires de l'Iran en k\$	Rang 2018	Rang 1997	Balance 2018	Export 2018	Import 2018	Somme échanges 2018	Balance 1997	Export 1997	Import 1997	Somme échanges 1997
Monde			55 381 353	96 617 521	41 236 168	137 853 689	4 244 554	18 425 256	14 180 702	32 605 958
Other Asia, nes	1	26	41 259 627	41 581 575	321 948	41 903 523	- 39 349	66 583	105 932	172 516
China	2	16	- 1 030 860	9 217 702	10 248 562	19 466 265	- 332 418	62 134	394 552	456 686
Unspecified	3	1	11 805 235	11 838 960	33 725	11 872 685	6 155 505	6 157 102	1 597	6 158 699
United Arab Emirates	4	8	242 751	5 949 220	5 706 468	11 655 688	- 276 465	285 637	562 102	847 739
Iraq	5	49	8 902 003	8 960 694	58 691	9 019 386			30 359	30 359
Turkey	6	17	- 213 173	2 367 251	2 580 424	4 947 676	- 198 943	90 172	289 115	379 288
India	7	18	- 607 278	2 042 922	2 650 200	4 693 123	- 135 039	95 081	230 120	325 201
Korea, Rep.	8	12	518 296	2 567 770	2 049 474	4 617 243	- 441 666	94 926	536 593	631 519
Afghanistan	9	53	2 915 731	2 926 662	10 931	2 937 592	11 218	14 475	3 257	17 732
Germany	10	4	- 2 197 288	254 478	2 451 766	2 706 244	- 1 321 174	532 731	1 853 905	2 386 635
Switzerland	11	13	- 2 098 044	5 853	2 103 897	2 109 750	- 459 132	72 236	531 368	603 604
Russian Federation	12	10	- 1 062 144	280 510	1 342 654	1 623 164	- 658 806	45 519	704 325	749 845
Pakistan	13	40	916 997	1 247 234	330 237	1 577 472	6 785	29 459	22 674	52 134
Italy	14	3	- 868 168	276 366	1 144 535	1 420 901	1 042 657	1 837 711	795 054	2 632 765
United Kingdom	15	11	- 1 061 085	29 021	1 090 106	1 119 127	- 640 768	40 676	681 444	722 120
Netherlands	16	6	- 1 016 327	41 041	1 057 369	1 098 410	309 986	606 387	296 401	902 789
France	17	5	- 1 018 802	27 614	1 046 415	1 074 029	137 841	813 041	675 201	1 488 242
Oman	18	62	460 810	728 569	267 759	996 328	3 099	3 166	68	3 234
Thailand	19	25	477 582	709 926	232 344	942 271	- 143 915	28 661	172 576	201 238
Indonesia	20	32	655 924	786 862	130 938	917 800	- 83 185	7 520	90 706	98 226
Singapore	21	37	- 807 382	37 618	845 000	882 618	- 48 377	9 496	57 874	67 370
Japan	22	2	- 190 556	241 284	431 840	673 124	2 018 811	2 900 467	881 656	3 782 123
Austria	23	22	- 533 754	19 705	553 459	573 164	- 252 618	11 969	264 587	276 556
Malaysia	24	31	- 60 890	246 935	307 826	554 761	- 85 365	10 373	95 738	106 111
Spain	25	21	- 298 325	117 830	416 155	533 986	- 240 014	22 976	262 990	285 965
Belgium	26	15	- 377 222	69 780	447 002	516 782	- 439 794	20 327	460 121	480 447
Brazil	27	20	- 472 004	17 308	489 313	506 621	- 285 575	7 992	293 568	301 560
Azerbaijan	28	19	389 945	410 530	20 585	431 116	74 429	193 668	119 238	312 906
Turkmenistan	29	27	390 506	399 805	9 299	409 104	140 661	146 120	5 458	151 578
Sweden	30	24	- 327 024	13 032	340 057	353 089	- 172 139	16 846	188 984	205 830
Hong Kong, China	31	51	61 393	202 573	141 180	343 753	- 4 633	7 863	12 496	20 359
Kuwait	32	43	240 951	253 121	12 170	265 290	15 005	30 358	15 353	45 710
Denmark	33	35	- 231 090	7 289	238 379	245 668	- 62 378	8 457	70 835	79 291
Qatar	34	58	215 760	225 250	9 491	234 741	- 6 969	9 042	2 073	11 115
Vietnam	35	46	140 306	186 046	45 740	231 787	- 38 192	113	38 304	38 417
Georgia	36	60	92 619	161 524	68 905	230 429	5 761	6 924	1 163	8 086
Egypt, Arab Rep.	37	63	214 693	217 759	3 066	220 824	- 206	1 265	1 471	2 736
Kazakhstan	38	29	44 335	131 403	87 068	218 471	- 67 036	32 734	99 770	132 504
Uzbekistan	39	30	93 951	140 950	46 999	187 949	86 590	104 167	17 577	121 743
United States	40	44	- 97 150	45 186	142 336	187 522	- 33 078	4 705	37 783	42 488
Armenia	41	34	136 709	158 990	22 281	181 271	- 2 691	39 863	42 554	82 417
Australia	42	14	- 112 491	31 815	144 306	176 121	- 512 508	9 158	521 666	530 824
Syrian Arab Republic	43	57	152 099	158 808	6 709	165 516	12 841	13 267	425	13 692
Philippines	44	52	- 105 940	20 859	126 799	147 658	14 807	16 313	1 507	17 820
Sri Lanka	45	56	- 39 581	51 115	90 696	141 810	- 13 492	332	13 824	14 156
Argentina	46	9	- 127 901	139	128 040	128 179	- 832 938	34	832 972	833 006
Finland	47	36	- 125 817	628	126 444	127 072	- 72 656	205	72 861	73 065
Bangladesh	48	39	54 512	86 338	31 826	118 164	- 42 207	5 677	47 884	53 561
Canada	49	7	- 46 173	33 382	79 555	112 937	- 366 245	250 192	616 436	866 628
Ukraine	50	23	- 49 800	31 455	81 255	112 710	- 48 979	83 677	132 656	216 333
Tajikistan	51	48	52 218	78 315	26 097	104 411	25 599	28 894	3 294	32 188
Romania	52	45	11 808	49 108	37 300	86 408	- 30 817	4 446	35 263	39 709
Bulgaria	53	50	55 824	70 086	14 262	84 348	- 25 440	933	26 373	27 307
Lebanon	54	54	53 897	66 434	12 537	78 971	14 855	15 163	308	15 471
Poland	55	41	- 12 053	25 805	37 858	63 663	- 46 349	2 873	49 222	52 096
South Africa	56	28	13 799	35 922	22 123	58 044	- 107 210	17 039	124 248	141 287
Czech Republic	57	42	- 42 771	2 757	45 528	48 286	- 47 653	1 552	49 206	50 758
Cyprus	58	61	- 43 285	1 908	45 193	47 102	- 4 600	902	5 502	6 404
Kyrgyz Republic	59	47	22 364	33 739	11 375	45 113	- 7 892	21 050	13 159	34 209
Free Zones	60	55	370	21 244	20 873	42 117	- 11 912	1 601	13 513	15 114
Jordan	61	59	17 102	26 024	8 922	34 945	- 7 316	1 343	8 658	10 001
Bahrain	62	38	10 952	11 806	854	12 660	- 54 634	3 931	58 565	62 496
Saudi Arabia	63	33	- 142	109	251	360	- 16 981	37 707	54 687	92 394

Pour des raisons de lisibilité, les pays avec un total d'échanges inférieur à 40m USD ont été éliminés. La Jordanie, Bahreïn et l'Arabie saoudite ont été conservés pour information.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

3.4 Le poids des sanctions économiques contre l'Iran

L'évolution des importations et exportations de l'Iran montre un fort tropisme en direction de l'Asie du sud et de l'est et des pays voisins du Golfe au détriment, sans surprise des pays occidentaux. Concernant les Emirats et en particulier Dubaï, l'intensité des relations économiques bilatérales s'explique non seulement en raison de leurs relations historiques, du dynamisme commercial et des infrastructures de Dubaï, ainsi que par la présence d'une forte communauté iranienne. Mais en plus, les mesures d'embargo économique et financier contre l'Iran ont joué un rôle d'accélérateur, notamment en raison du laxisme avéré de l'émirat de Dubaï dans l'effectivité de ses contrôles douaniers et financiers.

La liste des mesures internationales mises en œuvre contre l'Iran est impressionnante quant à leur ancienneté, leur durée et leur extension permanente.

3.4.1 Sanctions des Etats-Unis d'Amérique ¹⁰⁰

Sanctions américaines « prise d'otages de l'ambassade US » de 1979 :

- Executive Order - Décret présidentiel 12.170
- Gel des avoirs iraniens et embargo commercial US

Sanctions américaines « guerre Iran-Iraq » de 1984 :

- Embargo sur la vente de matériels militaires.

Sanctions américaines « programme nucléaire et soutien du terrorisme » de 1995 :

- Executive Order - Décret présidentiel 12.957 & 12.959 ;
- Interdiction des investissements US dans le secteur de l'énergie iranien ;
- Interdiction des investissements et du commerce US avec l'Iran.

Sanctions américaines « Iran Sanction Act ISA » de 1996 :

- Public Law 104-172), renforcée en 2013.

Renforcement légal et institutionnel des sanctions américaines déjà en place :

- CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) du 02/08/2017 qui élève au rang de loi fédérale les sanctions jusqu'ici restées sous forme de décrets présidentiels contre l'Iran, la Russie et la Corée du Nord, ce qui les rend irrévocables sauf accord du Congrès.

¹⁰⁰ <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions>

Sanctions de l'administration Trump à partir de 2018 :

- Le 8 mai 2018, retrait US unilatéral du JCPoA¹⁰¹ par l'administration Trump qui exige un changement de politique régionale, l'arrêt du soutien aux organisations terroristes et l'arrêt du programme de missiles balistiques ;
- En 2019, extension extraterritoriale dites « secondaires » des sanctions US aux personnes morales et physiques non américaines pour tout commerce et tous achats de produits pétroliers (US nexus)¹⁰²;
- En 2019, extension des sanctions à la banque centrale d'Iran et aux dirigeants iraniens ;
- En 2020, extension des sanctions aux personnes physiques et morales liées au commerce des armes et au nucléaire et à 18 banques iraniennes.

3.4.2 Sanctions des Nations unies

Sanctions de l'ONU « arrêt des activités d'enrichissement d'uranium » de 1996 :

- En 1996, United Nations Security Council Resolution 1696 : Prise en compte des recommandations de l'AIEA ;
- En 1996, UNSCR 1737 : Interdiction de fourniture d'équipements et technologies à usage nucléaire, gel des avoirs de personnes physiques ou morales en lien avec le programme nucléaire ;
- En 2007, UNSCR 1747 : Embargo sur les armes et extension des gels d'avoirs ;
- En 2008, UNSCR 1803 : Nouvelle extension du gel d'avoirs, contrôle des banques, navires et avions, contrôle des déplacements internationaux de personnalités iraniennes ;
- En 2010, UNSCR 1929 : Embargo sur la participation aux activités balistiques, sur les armes, interdiction de voyage contre des personnalités iraniennes, gels des avoirs des gardiens de la révolution, et des compagnies maritimes nationales, inspection des cargaisons des bateaux et avions iraniens, interdiction des transactions financières liées aux activités nucléaires, interdiction d'ouverture de banques iraniennes ou d'opérations bancaires si risque de liens avec des activités nucléaires, interdiction d'ouverture de banques ou de relations avec des banques en Iran ;
- En 2015, UNSCR 2231 : Calendrier de retrait des sanctions UN, conditionné par le respect de l'accord JCPoA de Vienne.

¹⁰¹ Joint Comprehensive Plan of Action, accord de non-prolifération nucléaire en Iran en échange de la levée progressive des sanctions économiques, signé à Vienne en Autriche le 14 juillet 2015 par l'Iran, l'Union européenne, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie

¹⁰² Anne Cupri, Olivier Dorgans, et Karine Demonet, « Anticiper, comprendre et maîtriser efficacement son risque sanctions économiques internationales » (Master Class compliance BPI France, 7 octobre 2022), <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=12fgbGStzT4>.

On notera que les sanctions de l'ONU ne mentionnaient pas d'embargo sur les ventes ou exportations de pétrole ni sur le commerce ou les investissements, en dehors des activités nucléaires ou d'armement. En août 2020, le conseil de sécurité de l'ONU a rejeté une demande des USA de restauration des sanctions de l'ONU après le retrait unilatéral américain du JCPoA.

3.4.3 Sanctions de l'Union européenne

En juillet 2010, mise en œuvre initiale de la Council Regulation 423/2007¹⁰³ :

- Adoption et transcription de la résolution UNSCR 1737 de 2006.

En janvier 2012¹⁰⁴, renforcement des sanctions de 2010 :

- Embargo sur les exportations de pétrole iranien ;
- Gel des avoirs de la banque centrale d'Iran ;
- Embargo sur les transactions de métaux précieux et diamants ;
- Embargo sur les produits pétrochimiques en provenance d'Iran.

En octobre 2012¹⁰⁵, renforcement des sanctions de 2010 et janvier 2012 :

- Interdiction de transaction avec les banques iraniennes sans autorisation préalable des autorités nationales de contrôle, embargo sur les crédits documentaires export à court terme, les garanties et les assurances (les engagements et sûretés à moyen et long terme sont déjà interdits) ;
- Interdiction sur les fournitures de matériels ou de technologies en lien avec le nucléaire ou la balistique ou à destination d'entreprises en lien avec les Gardiens de la révolution (y.c. graphite, logiciels, tous métaux) ;
- Interdiction d'achat, de transport ou d'importation de gaz naturel d'Iran à l'image des interdictions déjà en vigueur sur le pétrole ;
- Interdiction de transfert de technologies sur la construction navale, le stockage pétrolier et les activités de service pour le transport maritime ;
- Gel des avoirs et interdiction de voyage pour 34 nouvelles personnes physiques ou morales iraniennes liées au programme nucléaire ;
- Déprogrammation de 19 chaînes TV ou radio iraniennes d'Eutelsat.

On notera qu'à partir de 2015 et la signature à Vienne du JCPoA, l'Union européenne a établi un calendrier de levée graduelle des sanctions. Début 2019, elle a mis en place également en réaction aux mesures extraterritoriales dites « secondaires » américaines (sans grand succès) un système de compensation des transactions commerciales avec l'Iran appelé Instrument in

¹⁰³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0423>

¹⁰⁴ http://articles.cnn.com/2012-01-23/world/world_europe_iran-eu-oil_1_sanctions-target-nuclear-program-islamic-republic-news-agency?_s=PM:EUROPE

¹⁰⁵ <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-19947507>

Support of Trade Exchanges (INSTEX) pour contourner l'interdiction américaine d'utilisation des circuits financiers internationaux dollarisés ou partiellement gérés par des banques américaines. A l'époque, il suffisait de regarder l'adresse de INSTEX, au-dessus d'un café et d'un réparateur de téléphones, au 25 rue de la Reynie, dans le quartier des Halles à Paris, pour comprendre que son ambition risquait d'être limitée...¹⁰⁶ Du reste, les activités d'INSTEX se sont arrêtées en 2023 avec une seule opération aboutie en presque quatre ans d'existence.

Les effets des sanctions internationales et notamment américaines dans l'inhibition des banques et des exportateurs/importateurs ont été très importants. En particulier, les banques ont évalué les risques de leur exposition aux poursuites américaines par rapport aux gains liés à un courant d'affaire très limité avec l'Iran. Les précédents de sanctions de l'OFAC ou des autorités de contrôle de l'état de New York contre des banques européennes, l'extension par « contamination » des nouvelles sanctions dites secondaires et la complexité des procédures administratives et douanières ont rapidement convaincu les organismes financiers européens que le jeu n'en valait pas la chandelle. Par précaution, les directions générales et les comités des risques et conformité des banques ont refusé toutes transactions liées à l'Iran. Seules quelques rares banques sans exposition internationale ont maintenu un courant d'affaire à haut risque avec l'Iran (voir les entretiens en annexes).

3.4.4 Effet des sanctions

3.4.4.1 *Sur l'économie iranienne*

Les sanctions américaines ont eu un impact global qui dépasse de loin celles de l'Union européenne et des Nations Unies en termes de portée et d'influence. Elles distinguent des sanctions primaire « primary sanctions » civiles ou pénales dirigées contre des personnes physiques ou morales américaines impliquées dans des transactions prohibées avec l'Iran et des sanctions secondaires « secondary sanctions » qui peuvent atteindre des personnes physiques ou morales étrangères et comprenant le gel des avoirs conservés aux Etats-Unis, l'interdiction d'entrée aux Etats-Unis, l'interdiction d'activités ou de transactions avec des entités ou

¹⁰⁶

<https://www.google.com/maps/place/25+Rue+de+la+Reynie,+75001+Paris/@48.8601677,2.3484929,3a,75y,179.47h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1swTeXRTieZODumzgSpXC1pg!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47e66e1ec2f30859:0xa3cd3b06084270fe!8m2!3d48.86004!4d2.3484902>

personnes américaines, l'usage de moyens ou d'outils de paiement américains avec des sanctions judiciaires associées ¹⁰⁷.

Le niveau des sanctions actuelles, le niveau le plus élevé jamais atteint par les Etats-Unis contre un pays, s'est construit depuis 1979 en vagues successives (prise d'otages de l'Ambassade américaine à Téhéran, attentats de Beyrouth et contre les ambassades américaines). Elles ont été durcies en 2002-2006 après la découverte des avancées du programme nucléaire iranien. La répression des manifestations après les élections présidentielles iraniennes de 2009 a entraîné une nouvelle extension des sanctions américaines avec en particulier un droit de regard du Congrès sur une éventuelle levée des sanctions (Iran Nuclear Agreement Review Act de 2015) ¹⁰⁸.

Le JCPoA (2015-2018) négocié à Vienne avec l'administration Obama a été une parenthèse de levée partielle des sanctions, refermée par l'administration Trump qui non seulement est revenue sur les sanctions temporairement levées, mais les a encore accentuées et étendues de manière unilatérale. L'administration Biden a repris des discussions officieuses avec le gouvernement iranien pour régler des sujets spécifiques (prisonniers, otages etc.) mais le niveau des sanctions est resté inchangé depuis.

En résumé, les sanctions américaines interdisent de jure ou de facto (sanctions secondaires) la disponibilité des avoirs financiers iraniens aux US, toutes transactions commerciales ou financières avec l'Iran sauf l'agro-alimentaire, les médicaments et matériels médicaux et les biens à but humanitaires. Sont particulièrement visés y compris pour les acteurs non américains les secteurs de l'énergie (y compris l'achat, la vente et le transport), le secteur financier, l'armement, le transport maritime, la construction, l'extraction, l'industrie textile, l'automobile, l'industrie et toutes les entreprises sous-traitantes ou contributives. Le périmètre est donc très extensif et l'interprétation délicate de la notion de biens à « double usage » civil et militaire contribue à diminuer la sécurité juridique des transactions encore éligibles par nature avec l'Iran.

¹⁰⁷ Thomas Clayton, « US Sanctions on Iran », In Focus (US Congressional Research Service, 20 juillet 2023), OK, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12452#:~:text=Effects%20of%20U.S.%20Sanctions%20on%20Iran&text=They%20also%20argued%20that%20denying,Iran's%20foreign%20and%20defense%20policies.>

¹⁰⁸ Droit de contrôle du Congrès qui a été encore renforcé par le Countering America's Adversaries Through Sanctions Act de 2017 (voir en Annexe : Entretien Risk & Compliance Grande banque institutionnelle française)

Après la chute initiale liée à la période révolutionnaire (1979-80) et la guerre Iran-Iraq (1981-88), le PIB par habitant en dollars constants a lentement augmenté, passant de 3.080 à 3.740 USD sous la présidence de Rafsandjani (1989-1997) dans un contexte de libéralisation économique limitée par un interventionnisme croissant (subventions et fiscalité clientélistes)¹⁰⁹. La présidence de Khatami (1997-2005) a débuté dans un contexte favorable pour l'Iran de hausse du prix du pétrole et d'amélioration des relations avec l'Europe mais les réformes économiques n'ont pas suivi et l'Iran s'est enfoncé dans le dirigisme économique et la gestion politico-sociale de la rente pétrolière¹¹⁰. L'arrivée de Ahmadinejad (2005-2013) a coïncidé avec le retour des difficultés exogènes : baisse des prix du pétrole et montée en puissance des sanctions internationales à partir de 2007 et renforcées en 2011¹¹¹. L'élection de Rohani (2013-2021) a eu lieu dans un contexte de grave crise économique qui conduisit l'Iran à négocier l'accord de 2015 qui souleva un immense espoir de renouveau économique pour le pays et de normalisation des relations internationales. L'Iran a connu en 2016 la plus forte croissance économique de la région (+12,5%). Mais en mai 2018, le revirement américain a plongé le pays dans une profonde récession accentuée par la crise du COVID 19. L'Etat iranien a perdu brutalement 40% de ses revenus^{112 113}. L'élection d'Ebrahim Raïssi (2021) a confirmé la reprise en main du pays par l'aile dure anti-occidentale du pouvoir et a amorcé une réorientation du commerce iranien vers la Chine¹¹⁴, l'Asie et son « étranger proche ».

La période 1989-2017 a été une longue période de tentatives de réformes d'un état rentier tenté par une gestion fiscale et financière clientéliste et dirigiste. A partir des sanctions de 2008 et malgré le court interlude de 2015-2017 porteur d'espoir des accords de Vienne, l'économie iranienne a connu un profond marasme économique. Les sanctions ont frappé très durement la population et le développement du pays en gelant la plupart des investissements d'infrastructure et a forcé le pays à trouver des voies nouvelles d'exportation au rabais de ses hydrocarbures vers des pays asiatiques peu contraints par les menaces de sanctions américaines.

¹⁰⁹ Thierry Coville, *L'économie de l'Iran islamique: entre ordre et désordres*, Collection Points sur l'Asie (Paris, France: Harmattan, 2002).

¹¹⁰ Thierry Coville, *Iran, la révolution invisible*, Cahiers libres (Paris: Découverte, 2007).

¹¹¹ Thierry Coville, « How to Transform a Rent-seeking Economy: the Case of Iran. », *Mazda Publishers, Iran and the Challenges of the Twenty-First Century*, 2013.

¹¹² Thierry Coville et Mehrdod Vahabi, « L'économie politique de la République islamique d'Iran: », *Revue internationale des études du développement* N° 229, n° 1 (6 avril 2017): 11-31, <https://doi.org/10.3917/ried.229.0011>.

¹¹³ Thierry Coville, *L'Iran, une puissance en mouvement: - Histoire, économie politique société internationale*, Eyrolles, 2022.

¹¹⁴ Esfandyar Batmanghelidj, « Iran's "Eastward Turn" in a Turning World: Reassessing Sanctions as a Driver of China-Iran Trade », *China's Economic and Political Presence in the Middle East and South Asia*, Durham Modern Middle East and Islamic World Series, Chapter 4 (21 septembre 2022), <https://www.routledge.com/Chinas-Economic-and-Political-Presence-in-the-Middle-East-and-South-Asia/Haghirian-Zaccara/p/book/9781032216041>.

L'Iran sous sanctions, pays éduqué et riche en ressources naturelles, est rejoint progressivement en termes de niveau de revenu par habitant par l'Iraq, pays ravagé par la guerre, et par l'Égypte, surpeuplée, sans ressources naturelles et sous perfusion financière arabe et émiratie. Le contraste avec la Turquie, rivale historique, est criant.

PIB par habitant en kUSD constants 2015 – période 1974-2022 (Banque Mondiale) ¹¹⁵

- Turquie 13.991 \$ (2022)
- Iran 5.453 \$ (2022)
- Iraq 4.334 \$ (2022)
- Égypte 4.089 \$ (2022)
- Pakistan 1.536 \$ (2022)

Croissance du PIB en % annuel (Banque mondiale) ¹¹⁶

¹¹⁵ https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.KD?end=2022&locations=IR-TR-EG-IQ-PK&most_recent_value_desc=false&start=1974

¹¹⁶ https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2022&locations=IR-TR-IQ&most_recent_value_desc=false&start=2011

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

- Turquie 4,9% (2022)
- Iraq 4,7% (2022)
- Iran 2,0% (2022)

3.4.4.2 Sur les exportations iraniennes de brut

Selon l'ONG United Against Nuclear Iran (UANI), l'Iran aurait exporté malgré les sanctions internationales :

- 754,8m de barils en 2018
- 354,2m de barils en 2019
- 315,8m de barils en 2020
- 447,1m de barils en 2021

La remontée en 2021 des volumes s'expliquerait d'après UANI par la volonté de faire revenir l'Iran à la table des négociations du JCPoA. Déçue par les négociations, l'administration Biden aurait repris depuis une attitude ferme vis-à-vis de l'Iran en 2022 et également vis-à-vis de certains pays jugés trop accommodants avec les exportations iraniennes (Inde, Chine et EAU) ¹¹⁷.

¹¹⁷ <https://www.unitedagainstinucleariran.com/blog/analysis-of-iranian-oil-sales-under-president-trump-vs-president-biden>

En avril 2018, les exportations iraniennes de brut vers la Chine étaient de 2.953.847 barils-jour¹¹⁸ et faisaient presque jeu égal avec l'Inde.

En septembre 2023, elles étaient de 1.546.913 barils-jour avec la Chine pratiquement seule en lice et en augmentation de 60% environ par rapport à 2018. Le niveau inédit des exportations de pétrole iranien vers la Chine illustre les limites des sanctions américaines et internationales. L'Iran se constitue ainsi des réserves de devises vis-à-vis de la Chine au rythme estimé de 2,8md

¹¹⁸ <https://www.unitedagainstnucleariran.com/tanker-tracker?tab=2>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

USD par mois. Mais l'utilisation de cet excédent est entravée car les opportunités d'achat à grande échelle de biens de consommation et d'équipement sont limitées en raison des craintes des exportateurs chinois et de leurs banques de se fermer le marché américain autrement plus profitable pour leurs exportations ¹¹⁹.

¹¹⁹ Esfandiyar Batmanghelidj, « As Iran Sells More Oil to China, the U.S. Gains Leverage », *Bourse and Bazaar Foundation*, 16 août 2023, <https://www.bourseandbazaar.com/articles/2023/8/16/as-iran-sells-more-oil-to-china-the-us-gains-leverage>.

4 Le transport maritime iranien et les sanctions internationales

4.1 *Insuffisance des ports iraniens dans le golfe persique*

Le transport maritime a une grande importance pour le commerce international de l'Iran, pays exportateur de produits hydrocarbures pondéreux et géographiquement entouré de pays aux relations diplomatiques difficiles. Par ailleurs, les sanctions internationales ont retardé le développement et la mise à niveau des infrastructures et des accès aux ports iraniens en raison des nombreux obstacles aux investissements étrangers et aux achats d'équipements portuaires. Sur le plan des flux, les sanctions ont mis en place des limitations sur les transactions bancaires et les règlements douaniers et ont provoqué des évitements de la part des assureurs maritimes vis-à-vis de l'Iran. Ces multiples obstacles à l'investissement et ces contraintes au commerce ont abouti à un retard critique des ports iraniens alors que dans le même temps les autres ports de la région ont considérablement amélioré leurs performances techniques et logistiques.

4.1.1 Des contraintes physiques très particulières de navigabilité

Il y a moins de 20.000 ans, le golfe persique n'existait pas et le Chott el Arab (confluence du Tigre et de l'Euphrate) se jetait directement dans la mer d'Oman. A l'ère postglaciaire entre -6000 et -5000 av. JC, la mer est remontée jusqu'à 1 à 2m au-dessus de son niveau actuel, rentrant profondément dans le delta actuel de la Mésopotamie et englobant alors l'actuel lac salé d'Al-Hammar. Aujourd'hui, en contraste total avec la mer Rouge, le golfe persique ¹²⁰ a une profondeur moyenne très faible de 31m (avec des maxima de 50m et très exceptionnellement de 100m). Ses eaux sont très salines ¹²¹ en raison des très faibles apports d'eaux douces et de son caractère de mer quasi-fermée avec forte évaporation (les eaux de surface sont à +30° / +32° en moyenne en août). Le déficit d'eau est compensé par un fort courant provenant de la mer d'Oman et longeant les côtes iraniennes. Le golfe s'est formé sur une zone de subduction, c'est-à-dire de glissement de la plaque tectonique arabe sous la plaque iranienne, formant ainsi les monts du Zagros. Cette géologie explique un plateau continental en pente très douce sur la rive arabe et une profondeur plus accentuée vers la rive iranienne. Les rives bahreïnies et qataries sont rocheuses et coralliennes mais les rives arabes et

¹²⁰ Paul Sanlaville, « Des mers au milieu du désert : mer Rouge et Golfe arabo-persique - Séminaire de recherche 1985-1986 », *Maison de l'Orient et de la Méditerranée*, GIS Maison de l'Orient et Presses Universitaires de Lyon, 1988, n° 16 (s. d.): 9-26, https://www.persee.fr/issue/mom_0766-0510_1988_sem_16_1.

¹²¹ Les instructions nautiques distinguent des tirants d'eau moindre pour le Golfe persique (et la mer Rouge) en raison de cette salinité plus importante (de l'ordre de 45 à 100g par litre selon les zones contre 33 à 37g/l pour l'Atlantique).

émiraties sont essentiellement constituées d'estrans sablo-vaseux qui se transforment en lagunes et marais-salants. Les rives iraniennes sont plus escarpées, sauf au niveau du détroit d'Ormuz où la topographie est presque inverse avec leurs jumelles émiraties et omanaises. Le marnage des marées est relativement fort : 1m à Dubaï, 1,5m à Abu Dhabi, 2,5m à Bahreïn et 3,5m à Bandar Abbas et Koweït. Les différences de pression atmosphérique et le vent de terre du nord (le Shomâl - « nord » en arabe et persan) peuvent créer un différentiel de niveau de la mer de +1m entre la rive occidentale du Qatar et -0,6m sur sa côte orientale. La navigation dans le golfe Persique est donc délicate et l'entrée dans les ports se fait le plus souvent par des chenaux d'accès régulièrement dragués pour éviter les hauts-fonds.

Source : Sanlaville, op.cit.

4.1.2 Des exigences techniques nouvelles du transport maritime

D'après une étude de la CNUCED de 2023¹²², le transport maritime représente plus de 80% du volume des échanges mondiaux. Bien que sa croissance se soit ralentie par rapport aux années précédentes, la capacité mondiale totale a continué à augmenter en 2022 de 3,2% (+3,9% pour les porte-containers, avec des perspectives de + 6,3% en 2023 et +8,1% en 2024). La taille des porte-containers a aussi régulièrement augmenté, mais les limites physiques d'accueil des ports (tirant d'eau et taille des bassins) et des équipements de grutage (tirant d'air¹²³ et largeur des bateaux) a arrêté cette course à la taille à un maximum de 28k TEU¹²⁴ pour les porte-conteneurs.

¹²² UNCTAD-CNUCED, « Review of Maritime Transport 2023 - Towards a green and just transition », Review of Maritime Transport (United Nations Conference on Trade and Development, 27 septembre 2023), <https://unctad.org/fr/publication/etude-sur-le-transport-maritime-2023>.

¹²³ Hauteur totale du navire dessus de la ligne de flottaison, cargaison et superstructures du bateau comprises.

¹²⁴ Pour un lexique des termes techniques maritimes, voir annexe.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Source: UNCTAD secretariat, based on Clarksons Research, Shipping Intelligence Network time series (July 2023).

Les grands ports mondiaux se livrent une concurrence féroce en termes d’attractivité pour attirer le trafic régional et international. Mais leurs performances respectives ne sont pas seulement liées à leur taille, à leurs caractéristiques physiques et au nombre de leurs équipements de manutention. Leur performance et donc leur attractivité se mesure surtout termes de rapidité de déchargement et donc de rotation des navires (entre 0,7 et 1 jour pour les meilleurs). Cette rapidité dépend du haut niveau d’automatisation, de robotisation et d’informatisation des opérations à quais, de la profondeur du « hinterland », des moyens de communications et de stockage, de la vitesse de traitements et de l’interopérabilité des systèmes d’information pour l’échange des données (EDI) entre les différents acteurs commerciaux et institutionnels (douanes, transporteurs, autorités portuaires, armateurs, affréteurs, chargeurs etc.).

La Banque Mondiale calcule régulièrement un index de performance portuaire (Container Port Performance Index-CPPI¹²⁵). En 2022, le top 25 comportait 14 ports d’Extrême-Orient dont 8 ports chinois. Seuls 4 ports¹²⁶ du golfe persique rentraient dans ce top 25 mais aucun port de Dubaï (Jebel Ali 38^e, largement dépassé par Port Khalifa d’Abu Dhabi en 3^e position ¹²⁷). Plus largement, aucun port iranien ne se trouvait parmi les 348 ports mondiaux dont les performances étaient étudiées !

¹²⁵ World Bank. The Container Port Performance Index 2022 : A Comparable Assessment of Performance Based on Vessel Time in Port (English). Washington, D.C. : World Bank Group.

<http://documents.worldbank.org/curated/en/099051723134019182/P1758330d05f3607f09690076fedcf4e71a>

¹²⁶ King Abdullah Port en Arabie Saoudite, Salalah Port à Oman, Hamad Port au Qatar et Khalifa Port à Abu Dhabi.

¹²⁷ Ce qui n’est sans doute pas un hasard dans une relation de rivalité et de compétition entre les deux émirats.

Le rapport maritime 2023 de la CNUCED¹²⁸ note que les ports du Moyen Orient investissent massivement dans leurs infrastructures portuaires et se livrent à une course à la productivité¹²⁹ pour tirer profit de leur position géographique au carrefour de trois continents. Par exemple, le rapport note que le Port King Abdullah en Arabie a atteint un rythme de 97 mouvements de conteneur à l'heure contre 26 en moyenne dans les ports de la côte ouest de l'Amérique du Nord.

En 2022, les Emirats arabes unis, avec ses différents ports, étaient le leader régional en termes de productivité des opérations portuaires :

- Pour les navires de 4.000 à 6.000 conteneurs, la durée d'opération par conteneur : Chine et EAU font jeu égal à 30 secondes par conteneur, contre 54 secondes en moyenne pour le top 25.
- Pour les cargos vraquier et la rapidité de chargement/déchargement du vrac sec : la Chine atteint respectivement 22,5t/mn et 28,3t/mn et les EAU respectivement 21,3t/mn et 11,7t/mn, contre une moyenne du top 30 de respectivement 15,8t/mn et 11,7t/mn.
- Pour les tankers et la rapidité de chargement/déchargement : la Chine atteint respectivement 28t/mn et 45t/mn, les EAU respectivement 67,2t/mn et 25,1t/mn contre une moyenne du top 30 de respectivement 43,9t/mn et 36t/mn.

Les ports iraniens n'apparaissent dans aucun de ces classements.

¹²⁸ UNCTAD-CNUCED, « Review of Maritime Transport 2023 - Towards a green and just transition ».

¹²⁹ «...modernise port operations through streamlined procedures and automation...»

Port	Pays	Ranking
Salalah	Oman	2
Khalifa Port	EAU-Abu Dhabi	3
Hamad Port	Qatar	8
King Abdullah Port	Arabie Saoudite (mer rouge)	17
Colombo	Ceylan	28
Jeddah	Arabie Saoudite (mer rouge)	29
Pipavav	Inde (côte ouest)	30
Dammam	Arabie Saoudite (Golfe persique)	31
Jebel Ali	EAU-Dubai	38
Mundra	Inde (côte ouest)	48
Sohar	Oman	49
Jubail	Arabie Saoudite (Golfe persique)	58
Aqaba	Jordanie	59
Krishnapatnam	Inde (côte est)	64
Khalifa Bin Salman	Bahrein	73
Kattupalli	Inde (côte est)	78
Kamarajar	Inde (côte est)	79
Karachi	Pakistan	84
Hazira	Inde (côte ouest)	85
Jawaharlal Nehru Port	Inde (côte ouest)	86
Cochin	Inde (côte ouest)	88
Muhammad Bin Qasim	Pakistan	90
Chennai-Madras	Inde (côte est)	110
Visakhapatnam	Inde (côte est)	115
Shuaiba	Koweït	121
Sharjah	EAU-Sharjah	127
Shuwaikh	Koweït	142
Umm Qasr	Iraq	165
Aden	Yemen	262
Chattogram	Bangladesh	307

Classement CPPI pour la région Asie du sud ¹³⁰

4.2 Pavillon et armement

Le transport maritime souffre d'une réputation sulfureuse en raison de l'état actuel du droit maritime international qui permet de dissocier la nationalité (le pavillon) du navire et donc le pays de son enregistrement (Registry) et l'armateur-propriétaire du navire. D'autres acteurs rentrent également en ligne comme le capitaine et son équipage, l'affrètement qui loue le navire

¹³⁰ Source World Bank - Banque Mondiale 2022 (mis en forme et enrichi par l'auteur FLT)

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

pour une ou plusieurs rotations, les courtiers qui vendent à la découpe de l'espace-destination et les acheteurs et vendeurs de la cargaison.

Le Liberia, le Panama et les Iles Marshall ont accordé leur pavillon (flags of registration) à 45,9% de la flotte mondial en tonnage. L'Iran arrive en 16^e position avec 965 navires soit 0,9% de la flotte mondiale en tonnage devant l'Arabie saoudite en 20^e position avec 433 navires soit 0,6% de la flotte mondiale en tonnage.

Rank	Flag of registration	Number of vessels	Share of world vessel total (percentage)	Dead weight tons (thousands dead weight tons)	Share of total world dead weight tons (percentage)	Average vessel size (dead weight tons)	Growth in dead weight tons 2022 to 2023
1	Liberia	4 821	4.6	378 346	16.6	78 479	12.7
2	Panama	8 174	7.8	365 096	16.1	44 666	4.2
3	Marshall Islands	4 180	4.0	299 170	13.2	71 572	3.2
4	Hong Kong, China	2 537	2.4	200 075	8.8	78 863	-3.7
5	Singapore	3 202	3.0	134 985	5.9	42 156	2.7
6	China	8 262	7.8	124 061	5.5	15 016	5.4
7	Malta	1 957	1.9	109 001	4.8	55 698	-5.0
8	Bahamas	1 274	1.2	72 674	3.2	57 044	-0.9
9	Greece	1 215	1.2	59 016	2.6	48 573	-4.3
10	Japan	5 229	5.0	41 726	1.8	7 980	4.2
11	Cyprus	1 005	1.0	31 164	1.4	31 009	-6.8
12	Indonesia	11 422	10.8	30 171	1.3	2 641	2.5
13	International Shipping Register of Madeira	729	0.7	26 850	1.2	36 832	3.7
14	Danish International Register of Shipping	590	0.6	25 259	1.1	42 811	-3.1
15	Norwegian International Ship Register	684	0.6	21 271	0.9	31 099	1.0
16	Islamic Republic of Iran	965	0.9	20 723	0.9	21 475	1.2
17	Isle of Man	269	0.3	20 109	0.9	74 755	-2.5
18	Republic of Korea	2 149	2.0	18 894	0.8	8 792	20.6
19	India	1 859	1.8	18 133	0.8	9 754	7.1
20	Saudi Arabia	433	0.4	13 406	0.6	30 961	-3.5
21	United States of America	3 531	3.4	12 586	0.6	3 564	0.9
22	Viet Nam	1 973	1.9	12 434	0.5	6 302	0.7
23	Russian Federation	2 910	2.8	11 270	0.5	3 873	3.0
24	United Kingdom excl. Channel Islands and Isle of Man	866	0.8	11 057	0.5	12 768	-2.5
25	Malaysia	1 750	1.7	9 406	0.4	5 375	2.0
26	Belgium	198	0.2	9 160	0.4	46 261	-6.3
27	Italy	1 276	1.2	9 121	0.4	7 148	-8.6
28	Germany	595	0.6	7 249	0.3	12 183	2.1
29	Cameroon	198	0.2	7 228	0.3	36 503	45.1
30	Bermuda	122	0.1	7 043	0.3	57 731	-10.7
31	Türkiye	1 170	1.1	6 651	0.3	5 684	8.5
32	Kingdom of the Netherlands	1 187	1.1	6 618	0.3	5 575	-0.6
33	Taiwan Province of China	465	0.4	6 445	0.3	13 859	-4.6
34	Antigua and Barbuda	614	0.6	6 347	0.3	10 336	2.0
35	Philippines	2 203	2.1	6 125	0.3	2 780	-5.7
Top 35		80 014	75.9	2 138 866	94.1	26 731	3.1
World total		105 395	100.0	2 272 772	100.0	21 564	3.2

Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research, 2023.

Mais sous l'angle de la nationalité de la société d'armement (ship-owner), le classement donne un résultat très différent. La Grèce, la Chine et le Japon représentent 41,3% de la flotte mondiale en tonnage. L'Iran arrive en 23^e position avec 253 navires soit 0,9% de la flotte mondiale en

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

tonnage pour un total de 19,3m DWT¹³¹. Les Emirats arabes unis sont en 13^e position avec 1.285 navires soit 1,8% et 39,7m DWT. L'Arabie saoudite arrive en 26^e position avec 295 navires soit 0,7% et 16,6m DWT.

On notera que 89,6% de la flotte émiratie est sous pavillon étranger contre 4% seulement pour l'Iran (41% pour l'Arabie saoudite). Enfin, le tonnage moyen de la flotte émiratie est de 31k DWT contre 76k DWT pour l'Iran et 56k DWT pour l'Arabie saoudite. Le nombre de yachts et de navettes rapides de contrebande émiraties n'explique pas tout. La nature des navires est différente avec pour l'Iran et l'Arabie saoudite des flottes essentiellement constituées de tankers.

¹³¹ Pour un lexique des termes techniques maritimes, voir en annexe.

Table 2.5 Ownership of the world fleet, by carrying capacity, national- and foreign-flagged fleet, dead weight tons, 2022

Country or territory of ownership	Number of vessels			Dead weight tons				
	National flag	Foreign flag	Total	National flag	Foreign flag	Total	Foreign flag as a percentage of total	Total as a percentage of world dwt
1 Greece	598	4 332	4 936	51 976 486	341 036 573	393 033 425	86.8	17.4
2 China	5 997	2 791	8 839	121 809 591	179 066 943	301 997 355	59.5	13.4
3 Japan	950	3 069	4 023	37 438 045	200 224 252	237 673 376	84.2	10.5
4 Singapore	1 373	1 410	2 813	68 494 373	72 237 484	140 824 814	51.3	6.2
5 Hong Kong, China	842	979	1 842	72 339 321	44 542 059	117 287 467	38.1	5.2
6 Republic of Korea	816	869	1 696	17 588 035	79 517 595	97 144 236	81.9	4.3
7 Germany	184	1 971	2 156	6 834 385	70 143 305	76 980 906	91.1	3.4
8 Taiwan Province of China	151	892	1 054	6 279 703	52 197 018	58 549 256	89.3	2.6
9 United Kingdom	354	975	1 332	9 277 332	48 600 066	58 024 495	84.0	2.6
10 Norway	953	963	1 918	18 081 678	37 307 060	55 519 431	67.4	2.5
11 United States of America	771	978	1 758	10 113 981	40 386 816	51 194 895	80.0	2.3
12 Bermuda	NA	403	403	NA	50 220 307	50 220 307	NA	2.2
13 United Arab Emirates	125	1 152	1 285	577 123	39 125 947	39 732 861	98.5	1.8
14 Denmark	401	411	812	19 728 219	19 659 607	39 387 826	49.9	1.7
15 Switzerland	14	602	616	835 748	36 827 778	37 663 526	97.8	1.7
16 Türkiye	396	1 361	1 766	6 056 462	31 243 034	37 348 182	83.8	1.7
17 Monaco	NA	380	380	NA	36 770 160	36 770 160	NA	1.6
18 India	914	227	1 145	17 357 386	13 202 639	30 726 338	43.2	1.4
19 Indonesia	2 335	112	2 458	25 565 216	2 810 746	28 657 379	9.9	1.3
20 Cyprus	124	291	417	4 828 206	22 461 924	27 341 575	82.3	1.2
21 Belgium	87	210	297	8 453 189	18 243 329	26 696 518	68.3	1.2
22 Russian Federation	1 552	281	1 841	9 813 989	11 777 202	21 639 798	54.5	1.0
23 Islamic Republic of Iran	241	11	253	18 450 865	853 392	19 305 808	4.4	0.9
24 Kingdom of the Netherlands	663	527	1 190	5 396 634	12 290 136	17 686 770	69.5	0.8
25 France, Metropolitan	157	285	442	4 070 356	13 205 297	17 275 653	76.4	0.8
26 Saudi Arabia	172	121	295	13 140 826	3 497 829	16 642 449	21.0	0.7
27 Viet Nam	972	189	1 170	11 633 102	4 359 940	16 059 690	27.3	0.7
28 Italy	445	163	608	8 276 622	6 077 880	14 354 501	42.3	0.6
29 Brazil	297	84	382	4 688 557	9 592 958	14 287 015	67.2	0.6
30 Malaysia	432	161	607	6 664 042	3 248 351	9 959 308	32.8	0.4
31 Canada	220	155	376	2 703 233	7 014 300	9 718 017	72.2	0.4
32 Oman	4	59	64	5 558	8 049 447	8 055 151	99.9	0.4
33 Nigeria	210	75	291	3 953 197	3 973 143	7 947 869	50.1	0.4
34 Qatar	52	83	135	664 130	7 095 509	7 759 639	91.4	0.3
35 Kuwait	44	7	51	4 697 403	446 848	5 144 251	8.7	0.2
Subtotal, top 35 shipowners	22 846	26 579	49 651	597 792 993	1 527 306 874	2 128 610 247	71.8	94.5
<i>Rest of the world unknown</i>	<i>3 281</i>	<i>2 648</i>	<i>6 940</i>	<i>34 906 961</i>	<i>61 981 471</i>	<i>124 928 662</i>	<i>49.6</i>	<i>5.5</i>
World	26 127	29 227	56 591	632 699 954	1 589 288 345	2 253 538 909	70.5	100

Source: UNCTAD calculations, based on data from Clarksons Research, 2023.

4.3 Positionnement de l'Iran dans le transport et les infrastructures maritimes

4.3.1 Organisation

Ports and Maritime Organisation (PMO)¹³² - سازمان بنادر و دریانوردی est l'organisme officiel de gestion des ports iraniens. Il dépend du ministère des Routes et Transports d'Iran. Le 9 mai 2020, son système d'information a subi une grave cyber-attaque¹³³, vraisemblablement d'origine israélienne, qui a gravement perturbé le fonctionnement du port de Shahid Rajai pendant plusieurs jours, entraînant de graves retards dans les opérations de déchargement et des files d'attentes en mer de plusieurs dizaines de porte-conteneurs et des kilomètres d'embouteillage de camions sur terre. Sans qu'on puisse établir un lien de cause à effet, le site internet de PMO n'est pas accessible¹³⁴ et seule des copies sur Internet Archives sont consultables.

La société nationale iranienne de transport maritime IRISL Group - Islamic Republic of Iran Shipping Line Group¹³⁵ (گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران), est la compagnie nationale de transport maritime. Elle appartient en majorité à la National Pension Organisation and Social Security Organisation (سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی). En termes de capacité (DWT¹³⁶), la flotte marchande iranienne arrive en 23^e position avec 253 navires, soit 0,9% du total mondial, derrière les EAU qui sont en 13^e position avec 1.285 navires, soit 1,8% du total mondial. L'écart du nombre de navires illustre la différence de nature des flottes : tankers pour l'Iran et flotte diversifiée de transport pour les EAU. Le transport d'hydrocarbures est assuré par la National Iranian Tanker Company (NITC - شرکت ملی نفتکش ایران) avec 46 tankers, plus grosse flotte de tankers du Moyen-Orient. Les deux sociétés sont sous sanctions internationales.

4.3.2 Les ports iraniens

Une étude sur le classement et les critères d'évaluation du potentiel de développement des ports iraniens montre la complexité des critères de décision et les difficultés propres aux conditions topographiques, environnementales et sociales des ports iraniens¹³⁷. Ce problème concerne

¹³² https://fa.wikipedia.org/wiki/سازمان_بنادر_و_دریانوردی

¹³³ https://www.washingtonpost.com/national-security/officials-israel-linked-to-a-disruptive-cyberattack-on-iranian-port-facility/2020/05/18/9d1da866-9942-11ea-89fd-28fb313d1886_story.html

¹³⁴ Y compris par VPN et une fausse adresse IP iranienne (testé par l'auteur en septembre 2023).

¹³⁵ https://fa.wikipedia.org/wiki/کشتیرانی_جمهوری_اسلامی_ایران

¹³⁶ Pour des éléments de compréhension de certaines caractéristiques descriptives du transport maritime, voir annexe infra.

¹³⁷ Sustainability Ranking of the Iranian Major Ports by Using MCDM Methods par Ali Majidi, Seyed M. J. Mirzapour Al-e-Hashem et Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, 2 October 2021; <https://doi.org/10.3390/math9192451>; <https://www.mdpi.com/journal/mathematics>

également l'Iran et ses 8 ports¹³⁸ sur le golfe persique ou sur la mer d'Oman dont seulement 3 peuvent accueillir des cargos et porte-containers de classe internationale de 100.000t et plus ¹³⁹ (Bandar Abbas-Bahonar-Rajai, Bandar Imam Khomeini et Bandar Busher).

Iranian ministry of roads and urban developments – Department of Ports and Maritime Organisation¹⁴⁰

Le chargement des hydrocarbures sur les tankers de 12m et plus de tirant d'eau suit une logique différente car il se fait de longue date au large (terminaux off-shore) depuis les îles de Kharg, Lavan et Sirri, alimentées par des pipe-lines sous-marins dans des eaux naturellement profondes et capables d'accueillir des supertankers.

¹³⁸ <http://www.worldportsource.com/ports/index/IRN.php>

¹³⁹ The journal of ports and terminals – The return of Iranian ports par Mehdi Rastegary 08/12/2016 - https://www.porttechnology.org/technical-papers/2016_update_the_return_of_iranian_ports/

¹⁴⁰ <https://www.pmo.ir/en/portsandterminals/iranianports>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

L'Iran n'a pas les mêmes problèmes pour le chargement de ses hydrocarbures, car les supertankers restent au large et sont alimentés par des pipeline sous-marins via ses plateformes off-shore

En revanche, les ports côtiers du golfe persique nécessitent des travaux de dragage importants pour permettre l'accostage et le déchargement à quai des gros navires cargos-vraquiers et des porte-containers. De plus, les opérations de chargement-déchargement nécessitent des équipements grutiers, de manutention, de stockage temporaire et des moyens d'évacuation spécifiques (chemin de fer et route) qui ne peuvent se réaliser que sur la terre ferme. Ce type d'accostage requiert également des caractéristiques physiques avec des bassins en eaux profondes suffisamment larges pour permettre les manœuvres d'arrivée et de départ de plusieurs navires, parfois simultanément, des quais en nombre suffisant. Ils nécessitent également des chenaux d'accès depuis la haute-mer jusqu'au port, quand les hauts fonds présentent des risques de talonnage des quilles des bateaux en fonction des marées, des creux de vagues et des courants locaux (compter environ 2 mètres d'étiage de marée dans le golfe persique avec son système de marées très particulières).

L'analyse comparée des ports iraniens et ceux des autres pays riverains du golfe est délicate à réaliser. D'une part, les investissements massifs réalisés par les pays les plus riches des rives arabes du sud modifient leurs caractéristiques pratiquement d'une année sur l'autre. Concernant l'Iran, l'information est jalousement protégée et les informations ne sont pas disponibles en ligne ou par les principales bases de données maritimes et portuaires occidentales. La simple comparaison des données commerciales occidentales et celles disponibles en Iran montrent des discordances et des approximations (profondeur versus tirant d'eau) et une confusion entre réalité et effets d'annonce sur des projets non aboutis notamment à Chabahar sur l'océan Indien. Par exemple, le site internet de la PMO (Port and Maritime Organisation) iranienne n'est plus accessible y compris par VPN et simulation d'adresse IP iranienne. Les seules données officielles iraniennes datent donc de 2017 (cf. infra) conservées grâce à une sauvegarde sur le site Internet Archive.

Port	بندر	Province	Ville	Longitude	Latitude	Distance Téhéran (km)	Distance aéroport (km)	Longueur du chenal (m)	Profondeur du bassin (m)	Longueur totale des quais (m)	Nombre de quais (berths)	Superficie du port (hectares)	Superficie entreposage ouvert (m2)	Superficie stockage (couvert) (m2)
Abadan	آبادان	Khuzestan	Abadan	E: 56 16 51	N: 30 19 55	1 000	5	-	5,5	416	8	6,5	11 907	7 254
Amirabad	بندر امیرآباد	Mazandaran	to city	E: 53 22 16	N: 36 50 14	300	50	987	6	1 800	10	1 060	106 482	62 642
Astara	بندر آستارا	Guilan	Astara	E: 48 52 41	N: 38 24 24	493	70	1 820	5,5	285	2	55	100 000	18 000
Bandar Abbas-Shahid Bahonar	بندر شهید باهنر	Hormozgan	Bandar Abbas	E: 56 12 14	N: 27 08 15	1 500	17	-	10,5	1 447	12	15,8	18 798	30 701
Bandar Abbas-Shahid Rajaei	بندر شهید رجایی	Hormozgan	Bandar Abbas	E: 56 03 52	N: 27 05 38	1 350	40	8 334	14	8 245	35	3 260	1 999 979	462 069
Bandar Anzali	بندر انزلی	Guilan	Bandar Anzali	E: 49 27 58	N: 37 28 59	365	35	3 000	-5	1 578	10	132	1 688 861	53 054
Bandar Imam Khomeini	بندر امام خمینی	Khuzestan	Mahshahr	E: 49 02 49	N: 30 26 40	1 000	18	111 120	14	7 765	37	1 100	710 000	250 000
Bushehr	بندر بوشهر	Bushehr	Bushehr	E: 50 49 47	N: 28 59 50	1 100	3	15 000	6	2 272	15	54	186 369	31 061
Chabahar-Beheshti	بندر شهید بهشتی	Sistan & Baluchestan	Chabahar	E: 60 36 12	N: 25 17 53	1 961	45	2 788	12	1 280	10	270	110 231	37 863
Khorramshahr	بندر خرمشهر	Khuzestan	Khorramshahr	E: 48 08 29	N: 30 26 36	997	15	116 676	--	2 471	19	230	225 462	126 056
Lengeh	بندر لنگه	Hormozgan	Lengeh seaport	E: 54 53 19	N: 26 33 00	1 700	6	-	5,5	475	2	20,5	74 850	6 400
Nowshahr	بندر نوشهر	Mazandaran	Nowshahr	E: 51 30 27	N: 36 39 25	215	3	1 852	5	1 430	8	44	40 527	30 495

Source : <https://www.pmo.ir/fa/portsandterminals/iranianports> (Web.archive.org 21/04/2017)

Malgré le manque de certitude, voire les incohérences, sur les caractéristiques exactes des ports iraniens, il ressort une certitude de la simple juxtaposition des données officielles iraniennes (PMO) et celles des sites de courtage occidentaux ¹⁴¹ : les ports iraniens souffrent d'un très important retard par rapport à leurs homologues des autres pays riverains du golfe persique. Que ce soit en termes d'accessibilité pure (tirant d'eau, longueur des quais etc.) et plus important encore en termes d'équipements de grutage et de gestion des cargaisons. L'Iran n'a pas pu investir pour le futur et les annonces de projets grandioses de développement portuaires et de corridor Nord-Sud (International North-South Transport Corridor – INSTC ¹⁴²) se réduisent à peu de choses. Aucun des 4 principaux ports d'Iran (Bandar Abbas-Shahid Rajai, Buser, Khorramshahr, Bandar Imam Khomeini) ne figurent dans la liste des 350 premiers ports mondiaux de fret. Dans le même temps, les autres pays riverains du Golfe persique se sont lancés, de longue date en ce qui concerne Dubaï, dans une course frénétique à la profondeur, la taille des bassins et des quais et les équipements de quai. Parfois, les rivalités sont tellement exacerbées que la concurrence peut s'exercer entre Abu Dhabi et Dubaï pour la prééminence nationale de Port Khalifa ¹⁴³ comme port national de référence de préférence à celui de Djebel Ali à Dubaï pourtant plus important en importance et ancienneté.

En comparaison de ces ports, Chabahar le nouveau port iranien en développement fait pâle figure. Avec ses deux ports jumeaux de Shahid Kalantari et Shahid Beheshti, les bassins ont une profondeur maximum de 16m compatible avec la norme super Panamax. Il a l'avantage d'être situé directement sur la mer d'Oman et l'océan Indien mais a l'inconvénient d'être très excentré et sans connexion au réseau ferroviaire iranien. C'est l'objet central d'un projet majeur

¹⁴¹ Starmarine Ltd, Shipnext.com, MarineInsight.com et MarineTraffic.com

¹⁴² Press information bureau Government of India 19/01/2023 : The International North-South Transport Corridor (INSTC) is a multi-modal transportation route linking the Indian Ocean and the Persian Gulf to the Caspian Sea via Iran and onward to northern Europe via St. Petersburg in Russia.

¹⁴³ <https://www.adports.ae/the-uae-president-inaugurates-khalifa-port-expansion/>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

cofinancé avec l'Inde pour devenir le débouché maritime de l'Asie centrale, en concurrence avec le port pakistanais de Gwadar, cofinancé par la Chine et situé à environ 140km plus à l'est.

Actuellement, compte tenu des contraintes techniques, les navires transocéaniques de 250k DWT ne peuvent décharger à Bandar Abbas qui couvre environ 40% du volume de fret et 82% du trafic de containers du pays. Les autres ports iraniens du golfe pour les containers (Bandar Busher 11%, Imam Khomeini 4% et Khorramshahr 3%) ne peuvent pas non plus les accueillir et les cargaisons sont transbordées à Dubaï sur des cargos de 100.000t pour effectuer les livraisons dans les ports iraniens.

Caractéristiques et configuration des ports iraniens

Ports	UN LOCODE	Situation	# Quais / #Berths Max Tirant d'eau haute-mer / Draft High Tide Max DWT / Port en lourd-Charge utile (Sources 1 - Starmarine Ltd 2023, Shipnext.com 2023 & MarineInsight.com 2023)	# Quais / #Berths Max Tirant d'eau haute-mer / Draft High Tide Max DWT / Port en lourd-Charge utile (Sources 2 - Marine Traffic 2023)
Abadan	IRABD	Delta	3x HC 4,2m 3,5k DWT 1x cargo 4,2m 3,5k DWT	
Amirabad	IRAMP	Mer Caspienne	4x Cargo 4,6m 7k DWT NB : Seul port sur Caspienne avec connexion chemin de fer	
Astara	IRASR	Mer Caspienne		
Bahregan	IRIAQ	Golfe Persique	1x HC off-shore 8nm, 20m 250k DWT	
Bandar Abbas - Shahid Bahonar	IRBND	Détroit d'Ormuz	11x polyvalent <10m 110k DWT	9x Cargo, PAX 25,5m 54k DWT
Bandar Abbas - Shahid Rajai	IRSRP	Détroit d'Ormuz	2x Pétrole 11,5m 100k DWT 8x Polyvalent & vrac 10,7-14,5m 80k DWT 12x Container 11-15m 10x RoRo 10-11m 11x cargo 7,5m NB : 1er port container d'Iran 82% Connexion chemin de fer 37.000k tons de fret/an 1.000k TEU/an	8x Container, Cargo 24,8m 149k DWT 5x Cargo, PAX 24,8m 74k DWT 3x Cargo, PAX 4,5m 1k DWT 2x Cargo, Tanker 14,1m 99k DWT 1x Tanker 13,5m 99k DWT
Bandar Anzali	IRBAZ	Mer Caspienne	11x polyvalent 5,5m 5k DWT	
Bandar Assaluyeh	IRASA	Golfe Persique	HC : 6-8nm off-shore 320kDWT 6x Methanol : 14,6-25m (depth) 70kDWT 9x Container : 14,6m (depth) 70kDWT 7x cargo : 10-13m (depth)	10x Tanker 13m 99k DWT 10x Cargo 16m 77k DWT 7x Container 13,3m 77k DWT
Bandar Busher	IRBUZ	Golfe Persique	2x container 10m 9x cargo vrac 6-8m NB : 2è port container d'Iran 11% 3è port d'Iran	2x Cargo, Container 25,5m 38k DWT
Bandar Imam Khomeini	IRBIK	Delta	28x Cargo-vrac 12-14m 100k DWT 6x HC 9-13m 100k DWT 4x container 12-13m 100k DWT NB : 3è port container d'Iran 4%	6x Tanker 8-11,6m 19-51k DWT 3x Cargo 3,5m 1k DWT 14x Cargo 12,8-13,9m 74-93k DWT 5x Cargo 14,5m 93k DWT 7x Cargo, Container 9,6-11,6m 43-54k DWT 5xCargo, Container 19,7m 93k DWT
Bandar Mahshahr	IRMRX	Delta	1x cargo 9m 6x pétrole 11m 100kDWT	
Chabahar - Beheshti & Kalantari	IRZBR	Mer d'Oman	5x Polyvalent 8-12,7m 70k DWT 4x Réparations et services 4-5,5m 1x Pétrole 8,5m 70k DWT	Marine Insight : 2x container 16m 3x cargo 100k DWT
Dayyer-Kaveh	IRDAY	Golfe Persique	1x Methanol 6,5m 7k DWT	
Fereydun Kenar	IRFKR	Mer Caspienne		
Jask	IRJAK	Mer d'Oman		
Kharg Island	IRKHK	Golfe Persique	6x HC off-shore 14-20,7m 90k-275k DWT 3x HC off-shore 27-30m 300k-500k DWT	10x Tanker 20,8m 299k DWT
Khorramshahr	IRKHO	Delta	5x HC 4,2m 5k DWT 7x container : 4,2m 5k DWT 2x RoRo : 4,2m 5k DWT 1x PAX : 4,2m 5k DWT NB : 4è port container d'Iran 3%	
Kish Island	IRKIH	Détroit d'Ormuz	4x Polyvalent 4,5-7m 3,5k-15k DWT	
Lavan Island	IRLVP	Golfe Persique	2x HC off-shore 10-19m 225kDWT	
Lengeh	IRBDH	Détroit d'Ormuz	1x cargo-vrac & PAX 3m	
Neka	IRNKA	Mer Caspienne	HC	
Nowshahr	IRNSH	Mer Caspienne	8x polyvalent 5m 5k DWT	
Qeshm	IRQSH	Détroit d'Ormuz	2x polyvalent 10-14m	
Sirri Island	IRSI	Détroit d'Ormuz	3x HC off-shore 27m 330k DWT	
Soroosh	IRCYT	Golfe Persique	2x cargo vrac 18m (depth) 300k DWT	
Tombak-Kangan	IRTMB	Golfe Persique	1x Cargo 11m 1x RoRo 11m	

Compilation des données portuaires de différents courtiers de fret maritime et de sites commerciaux maritimes (septembre 2023).

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Caractéristiques et configuration d'une sélection des autres ports du Golfe persique

Ports	UN LOCODE	Situation	# Quais / #Berths Max Tirant d'eau haute-mer / Draft High Tide Max DWT / Port en lourd-Charge utile (Sources 1 - Starmarine Ltd 2023, Shipnext.com 2023 & MarineInsight.com 2023)	# Quais / #Berths Max Tirant d'eau haute-mer / Draft High Tide Max DWT / Port en lourd-Charge utile (Sources 2 - Marine Traffic 2023)
Dammam	SADMM	Arabie	2è port de marchandise d'Arabie Saoudite. Capacité de 1,8m TEUs (Bansarchina.com 2019)	9x Container 19,3m 171k DWT 2x Container 15m 230k DWT
Jubail	SAJUB	Arabie	Port commercial : capacité de 36m t. (Marine Insights 28/04/2022)	14x tanker 25,5m 119k DWT 5x tanker 23,7m 320k DWT 6x container 20,6m 230k DWT 9x cargo 18,2m 208k DWT
Khalifa Bin Salman	BHKBS	Bahreïn	Capacité d'environ 2,5m TEUs (Marine Insight 02/04/2022)	6x container, cargo 20m 176k DWT
Port Khalifa	AEKHL	EAU-Abu Dhabi	Capacité d'environ 2,5m TEUs et 8m t en cargo. (Marine insight 20/01/2021)	4x container 24,8m 241k DWT 3x container 16m 230k DWT 2x container 15,6m 187k DWT 2x cargo 18,5m 183k DWT 2x RoRo 14,6m 34k DWT
Jebel Ali	AEJEA	EAU-Dubaï	Capacité actuelle en cargo de 22,4m TEUs. (Marine insight 20/01/2021)	27x container 25,5m 228k DWT 10x RoRo, cargo 20,8m 73k DWT 12x cargo 19,9m 183k DWT 8x Container 24,8m 241k DWT 6x Container 20,5m 197k DWT 7x Container 14m 115k DWT 6x Tanker 14m 159k DWT 2x Tanker 13,7m 110k DWT 4x Tanker 11,9m 50k DWT
Shuaiba	KWSAA	Koweït		4x container 23,7m 62k DWT 5x tanker 25,5m 158k DWT 3x cargo 25,5m 61k DWT 4x cargo 25,5m 48k DWT 6x cargo 19,5m 121k DWT 7x cargo 13,1m 58k DWT
Hamad	QAHMD	Qatar	Capacité container de 7,5m TEUs, 1,8m t en cargo et 1m t en grains. (Marine Insight 22/02/2022)	1x container 15,6m 177k DWT 1x container 14m 230k DWT 1x cargo 13m 125k DWT 1x cargo 12,3m 64k DWT 1x Polyvalent 9,7m 33k DWT 1x Tanker 9,2m 21k DWT

Compilation des données portuaires de différents courtiers de fret maritime et de sites commerciaux maritimes (septembre 2023).

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

4.4 La « Dark Fleet » ou flotte fantôme ¹⁴⁴

Fin 2022, la Lloyd's List a analysé les menaces et le durcissement des mesures de sanctions internationales pesant sur le transport maritime¹⁴⁵. Depuis l'invasion de l'Ukraine, la Russie a vu le nombre de sanctions qui lui sont appliquées passer de 2.695 à 14.153 (+ 11.458), dépassant ainsi l'Iran (4.268) et la Corée du Nord (2.133) ¹⁴⁶. Les fraudes présentes de longue date dans le transport maritime sont dans le collimateur des autorités américaines et européennes et ces dernières ont clairement annoncé que 2023 et 2024 verraient un durcissement des sanctions appliquées aux armateurs, banquiers, assureurs et aux autorités maritimes des pavillons de complaisance, notamment concernant l'activité des 440 tankers de plus de 30k DWT, la « Dark Fleet », et leurs pratiques de « flag-hopping » (valse des pavillons), de « ship-to-ship transfers » (transbordage bord à bord) et de « AIS gaps » (silence balises AIS) ¹⁴⁷.

Les « AIS Gaps » ou « silences balises AIS » avérés ont augmenté de 27 en 2021 à 63 en 2022 avec une nette concentration au débouché du détroit de Malacca à l'est de Singapour, dans le golfe persique et en mer de Chine (et en Caspienne également avec le conflit russo-ukrainien pour les cargos).

La taille de la « Dark Fleet » ¹⁴⁸ a doublé entre 2020 et 2023 (440+ navires) et représente aujourd'hui de 10 à 12% des tankers de classe Suezmax et au-dessus (Aframax et VLCC). Ils sont principalement impliqués dans la contrebande de pétrole russe, iranien et vénézuélien et leurs armateurs se cachent derrière des réseaux complexes de sociétés-écrans destinées à brouiller les pistes d'identification des bénéficiaires effectifs. On notera que ces navires sont immatriculés (flag-registry) à St Kitts & Nevis dans les Petites Antilles, au Cameroun, au Gabon, à Palau à l'est des Philippines, à Djibouti et aux Îles Cook en Polynésie, dont les registres maritimes officiels sont souvent gérés par des sociétés privées, sous délégation de

¹⁴⁴ Également appelée "Shadow Fleet" flotte de l'ombre dans certaines publications

¹⁴⁵ Linton Nightingale et Richard Meade, « Lloyd's Intelligence - Risk and compliance - The rise of the dark fleet » (Lloyd's Intelligence, 2022), OK, <https://www.lloydslistintelligence.com/knowledge-hub/focused-webinars/risk-and-compliance-special-report-the-rise-of-the-dark-fleet>.

¹⁴⁶ Andrew Roth, « The 'dark fleet' of tankers shipping Russian oil in the shadows », *The Guardian*, 19 août 2023, OK, <https://www.theguardian.com/business/2023/aug/19/the-dark-fleet-of-tankers-shipping-russian-oil-in-the-shadows>.

¹⁴⁷ SHIP Act, H.R. 3774/S. 1829, to authorize sanctions on ports that offer services to ships carrying Iranian oil.

¹⁴⁸ «Lloyd's List defines a dark-fleet tanker as one that is more than 15 years old, solely deployed in sanctioned oil trades, where the beneficial owner cannot be traced, and undertakes deceptive shipping practices as outlined in US government guidance in May 2020. This could include flag-hopping, frequent changes in name and ownership alongside byzantine corporate structures and AIS manipulation. The fleet excludes those beneficially owned by government-controlled shipowners such as Sovcomflot or National Iranian Tanker Co, and tankers already sanctioned. »

service public, comme au Libéria et aux Seychelles, et dont les statuts sont enregistrés aux Etats-Unis ¹⁴⁹. Les armateurs (ship-owners) sont eux basés dans des paradis fiscaux opaques. Les affréteurs/opérateurs (technical-managers) sont les opérateurs-commanditaires et sont basés dans les pays à proximité des pays exportateurs du pétrole (Dubai) ou des raffineries réceptionnaires (Chine, Hong Kong, Inde). Ces navires s'ajoutent à ceux des flottes nationales russes, iraniennes ou aux navires individuellement déjà répertoriés en contravention dans les listes SDN de l'OFAC. Lloyd's List estime que 28% de cette « Dark Fleet » implique des bénéficiaires effectifs liés à la Chine ou Hong-Kong.

¹⁴⁹ Concernant le Panama, le premier pavillon mondial en termes de navires, le registre est lui géré par un organisme public basé au Panama.

Dubai : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Dark fleet breakdown

By country of vessel's listed technical manager (in DWT)

Pour le mois de février 2023, la part de la « Dark Fleet » spécialisée dans la contrebande de pétrole russe, iranien ou vénézuélien est estimée à 45%. Le même mois, les parts de l'Iran (1m baril-jour), du Vénézuéla (0,3m baril-jour) et de la Russie (1,1m baril-jour) ont représenté ensemble 22% des importations totales de pétrole de la Chine. Lloyd's estime que depuis avril 2019, la compagnie nationale chinoise COSCO ¹⁵⁰ (China COSCO Shipping Corporation Limited), premier armateur chinois, a spécialisé 6 tankers VLCC pour des navettes mi-parcours Iran-Malaisie et Malaisie-Chine dans le but de réaliser du transbordage bord à bord en coopération avec des navires iraniens de l'IRISL Group, souvent au large de Singapour. Depuis, la « privatisation » de la « Dark Fleet » s'est largement accélérée au travers de sociétés écrans (1 par bateau) pour l'armement afin d'exonérer les flottes nationales institutionnelles. Le délicat sujet de l'assurance des navires et du chargement est couvert avec l'aide de sociétés d'assurance maritime des Seychelles peu regardantes, afin de satisfaire, au moins sur le papier, les obligations légales d'entrée dans les ports.

Les systèmes de cartographie des balises satellitaires AIS des navires, du type « Marine Traffic » ¹⁵¹ confirment des lieux privilégiés de concentration de navires liés à des intérêts chinois. Ils sont au mouillage au large des côtes orientales de la Malaisie en mer de Chine méridionale. UANI et Lloyd's Intelligence suspectent qu'une grande proportion de ces navires

¹⁵⁰ <https://www.coscoshipping.com/>

¹⁵¹ Disponible sur iPhone (comme du reste Flight radar pour le trafic aérien). <https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/>

sont en attente de « Ship-To-Ship Transfers » transbordage bord à bord ou de manœuvres « AIS gaps » (silences balises AIS) pour donner le change :

Dark fleet: China and Hong Kong-linked tankers

In mid-March, trading patterns showed 16 of the China and Hong Kong-linked dark fleet tankers were tracked at anchor in international waters southeast of Malaysia, which is a popular spot for floating storage of oil on tankers awaiting sale or transfer for onward voyages to China.

Source: Lloyd's List Intelligence

Une analyse sur 3 ans (2020-2022) des ports de destination par pays des navires identifiés, soit par l'US-OFAC, soit dans le cadre des autres sanctions internationales contre l'Iran montre des augmentations importantes de « port calls » (arrivées au port) aux Emirats arabes unis, Koweït, Malaisie et un maintien à très haut niveau pour la Chine.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Foreign port calls, vessels blacklisted in relation to Iran programmes

Source: Lloyd's List Intelligence

Lloyd's explique la très forte augmentation en 2022 des arrivées de navires fantômes dans des ports des Emirats par :

- Le retour des cargos et porte-conteneur et navires Ro-Ro pour véhicules.
- L'amélioration des relations entre Téhéran et Riyad et la normalisation des relations diplomatiques en mars 2023.
- Le rôle d'éclaireur et de signal avancé des Emirats arabes unis dans l'amélioration des relations régionales des pays du Golfe avec l'Iran.

En ciblant plus particulièrement les porte-conteneurs immatriculés en Iran, on constate une augmentation de 62% des rotations avec l'Inde de navires iraniens et une remontée très notable des arrivées en Chine après une baisse très forte en 2020, sans doute compensée par des transbordages intermédiaires.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Port calls of Iranian sanctioned boxships, select destinations

Source: Lloyd's List Intelligence

Par exemple, 38 tankers de la « Dark Fleet » ont été enregistrés sous pavillon de St Kitts & Nevis en seulement 14 mois courant 2022-2023, sous armement de Gatik Ship Management une société anonyme opérant à Dubaï et dont le siège social est à Mumbai en Inde. Cette société est actuellement dans le collimateur des institutions internationales de contrôle maritime¹⁵² qui tentent de les priver de leurs accès aux assurances maritimes. D'autres opérateurs troubles comme Fractal Shipping basé à Genève ou Koban Shipping basé à Dubaï utilisent massivement les services de la « Dark Fleet »¹⁵³.

Concernant la pratique de « valse des pavillons », les sanctions internationales vont renforcer le rôle du Registry Information Sharing Compact (RIS Compact) signé en 2020 qui consolide les signalements IMO (numéros d'identification invariants, uniques et universels) des navires douteux ou en infraction. Cet accord est déjà en vigueur auprès de 13 des principaux pays d'enregistrement des flottes, dont le Panama (pourtant récemment épinglé dans un scandale de

¹⁵² <https://www.reuters.com/markets/commodities/lloyds-register-drops-ships-top-indian-carrier-russian-oil-2023-05-25/>

¹⁵³ <https://lloydslist.com/LL1145148/Dark-fleet-spotlight-shines-on-Geneva-based-Fractal-Shipping>

transport de pétrole iranien¹⁵⁴), le Liberia et les Iles Marshall en Micronésie. Lors d'interventions aux conférences maritimes annuelles de Limassol à Chypre ¹⁵⁵, le US State Department ¹⁵⁶ a clairement menacé les différentes autorités maritimes nationales et les syndicats d'armateurs, en indiquant que l'heure des sanctions pour l'exemple avait sonné, d'autant que les outils de détection des fraudes sont disponibles et que les différentes techniques de fraudes sont maintenant connues et documentées (cf. supra). Dans le même sens, le dernier Comité de l'International Maritime Organisation (agence des Nations Unies) des 27-31 mars 2023 a marqué un point majeur d'inflexion des contrôles et sanctions¹⁵⁷.

Le rôle des Emirats arabes unis et en particulier de Dubaï a été clairement établi avec plusieurs visites « d'information » d'agences gouvernementales américaines et européennes courant 2023. Selon l'étude du Lloyd's, les Emirats arabes unis jouent un rôle majeur de coordination et de gestion de la contrebande de pétrole russe et iranien. Les moyens utilisés sont les 92 tankers de la société russe Sun Ship Management, filiale de Sovcomflot¹⁵⁸, redomiciliée de Chypre à Dubaï en mars 2022 et les 78 parmi les 440 tankers de la « Dark Fleet », gérés techniquement par des sociétés écrans basées aux Emirats arabes unis et en particulier à Dubaï. Dans une « compliance note » du 2 mars 2023, les départements du Commerce, du Trésor et de la Justice américains ont indiqué qu'ils poursuivraient également ces entités facilitatrices de contrebande et d'évasion des sanctions internationales¹⁵⁹. En décembre 2022, plusieurs grandes sociétés pétrolières (Shell, ExxonMobil) ont annoncé qu'elles n'utiliseraient plus de tankers

¹⁵⁴ The Panamanian maritime administration rejects the publications where it speaks of alleged help to Iran to avoid sanctions. 18 janvier 2023.

<https://www.consulatgeneraldepanamamarseille.com/the-panamanian-maritime-administration-rejects-the-publications-where-it-speaks-of-alleged-help-to-iran-to-avoid-sanctions/>

¹⁵⁵ <https://maritimecyprus.dms.gov.cy/>

¹⁵⁶ US Office of Foreign Assets Control - OFAC, « OFAC - Guidance to Address Illicit Shipping and Sanctions Evasion Practices ».

¹⁵⁷ International Maritime Organization - Legal Committee, 110th session, (LEG 110) 27-31 March 2023 - Addressing ship-to-ship oil transfers and tankers in the “dark fleet” - <https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/Legal-Committee%2C-110th-session.aspx>

“...a fleet of between 300 and 600 tankers primarily comprised of older ships, including some not inspected recently, having substandard maintenance, unclear ownership and a severe lack of insurance, was currently operated as a 'dark fleet' or 'shadow fleet' to circumvent sanctions and high insurance costs...”

¹⁵⁸ <https://sovcomflot.ru/en/>

¹⁵⁹ “One of the most common tactics is the use of third-party intermediaries or transshipment points to circumvent restrictions, disguise the involvement of Specially Designated Nationals and Blocked Persons or parties on the Entity List in transactions, and obscure the true identities of Russian end-users,”

identifiés comme ayant chargé du pétrole russe ou iranien. Fin mars 2023, la licence émiratie de la banque russe MTS Bank a été annulée par les autorités d'Abu Dhabi¹⁶⁰.

Le 26 octobre 2023, les autorités malaisiennes ont arraisonné à 32 nautiques au nord-est de la péninsule de Singapour deux tankers suspectés de pratiquer illégalement des transbordages bord à bord (STS – Ship-to-Ship Transfer) de pétrole brut iranien¹⁶¹. Ce n'est pas un cas isolé mais un exemple récent de pratiques courantes de contrebande impliquant cette « Shadow Fleet of tankers » flotte de tankers de l'ombre. Les deux tankers impliqués sont pour le premier d'une capacité de 300k DWT (27 ans) sous pavillon du Honduras mais sous armement chinois et pour le second d'une capacité de 159k DWT (19 ans) sous pavillon du Panama mais sous armement indien. Les deux navires semblaient avoir coupé leurs balises d'Automatic Identification System (AIS). Les peines encourues par l'équipage sont de 20 à 22k USD d'amendes et des peines de prison de 2 à 4 ans.

Ce transfert avait été dénoncé sur Twitter par une ONG « United Against Nuclear Iran - UANI ¹⁶² » grâce à l'exploitation d'images satellites. Elle a ainsi forcé la main des autorités malaisiennes à intervenir. En effet, depuis plus d'un an, UANI et The Guardian mettaient en doute la capacité réelle de production de la Malaisie à exporter vers la Chine deux fois plus de pétrole que le pays n'est capable d'en produire. Les premiers soupçons dataient de 2019 et la tolérance voire la complicité active de la Malaisie aurait permis d'écouler plus d'un milliard de baril de brut au moyen de transbordages dans les eaux territoriales malaises. Ce mécanisme aurait permis d'après UANI d'écouler environ 1,5 à 1,9m de barils par jour à destination de la Chine (90%) mais également vers la Syrie et vers les EAU pour réexportation.

Dans une précédente affaire de février 2022 ¹⁶³, impliquant le Suez-Rajan et le CS Brilliance arraisonnés également en Malaisie, le US Department of Justice a détaillé dans son acte

¹⁶⁰ Mrs Rosenberg, assistant to US Treasury secretary for terrorist financing and financial crimes in the US : “You can do business with the countries that constitute more than 50% of the world's GDP, and its most convertible and stable currencies, or do business with those who facilitate Russia's war.” (speech March 2023).

¹⁶¹ The Maritime Executive, « Malaysia detains two tankers accused of trading Iranian oil », *The Maritime Executive*, 26 octobre 2023, OK, <https://maritime-executive.com/article/malaysia-detains-two-vlccs-which-uani-accuses-of-trading-iranian-oil>.

¹⁶² <https://www.unitedagainstnucleariran.com/>

¹⁶³ United Against Nuclear Iran - UANI, « Tanker Tracker », 2 septembre 2023, <https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/september-2023-tanker-tracker>.

d'accusation les techniques de camouflage de la cargaison et de maquillage des documents de bord. La procédure s'est déroulée dans le cadre du Maritime Domain Awareness (MDA) ¹⁶⁴ :

- « Les instructions de voyage envoyées par l'armateur au capitaine du Suez-Rajan identifiaient l'armateur du CS Brilliance comme le « compte » et lui enjoignaient de réaliser un transbordage vers le CS Brilliance de 4.000 barils +/-10% au port de Tanjung Pelepas en Malaisie à proximité de Singapour pour le 4 ou 5 février 2022 ainsi qu'une 2^e opération de transbordage de 1.100.000 barils +/-10% (dans la limite de la capacité du navire receveur et dans la limite de son tirant d'eau autorisé) au EOPL, point d'ancrage au large de Singapour, le 5 ou 6 février 2022. Les instructions n'identifiaient pas le 2^e navire pour la 2^e opération de transbordage. La destination finale du brut était « Chine » ... ».

UANI accuse la Chine d'avoir augmenté ses importations de brut iranien au-delà du niveau précédant les sanctions américaines et a identifié la liste de tankers de la « Ghost Armada » ou « Dark Fleet » impliquée dans le transport. Les acheteurs chinois ont été également identifiés. Il s'agit d'environ 150 petites sociétés de raffinage pétrochimique semi-privées ayant reçu des licences d'importation depuis 2015, accordées par la National Development and Reform Commission of China¹⁶⁵. Ces raffineries semi-privées contribuent aujourd'hui à environ 20% des besoins chinois en pétrole raffiné. Elles sont situées sur la côte du Shandong entre Shangai et Pékin. Les rabais obtenus par ces opérateurs auprès de l'Iran sont de l'ordre de 4 USD par baril sous le prix moyen du baril de Brent. L'origine du brut est maquillée comme brut d'Oman, brut irakien, brut de l'Oural russe, mélange bitumineux, mélange malais etc. L'usage de sociétés écrans permet de protéger des sanctions américaines les grandes sociétés pétrolières d'Etat chinoises ayant des intérêts aux USA et de masquer le rôle des agences de l'Etat chinois¹⁶⁶.

La « Dark Fleet » utilisée pour ces transports illicites comptait environ 70 tankers en 2020¹⁶⁷. Elle est aujourd'hui (2023) de 353 navires qui viennent s'ajouter à la flotte nationale iranienne de tankers de la National Iranian Tanker Company (NITC)¹⁶⁸. Les armateurs utilisent fréquemment le changement répété de pavillon de nationalité du navire (flag hopping) en exploitant au mieux les droits d'accostage et de circulation dans les eaux nationales des différents pays grâce à la multiplication des niveaux de contrôle et les fréquents changements

¹⁶⁴ Le Maritime Domain Awareness est un cadre de référence de sécurité et de contrôle collectif des affaires maritimes élaboré dans le cadre de l'International Maritime Organisation (UN IMO) qui a permis en particulier la mise en place des « trackers » ou Automatic Identification System (AIS) qui transmettent par satellite à intervalle régulier l'identification et la position des navires de plus de 300 DWT.

¹⁶⁵ <https://en.ndrc.gov.cn/>

¹⁶⁶ <https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/uncovering-chinese-purchasers-of-iranian-oil>

¹⁶⁷ <https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/stop-hop-ii-ghost-armada-grows>

¹⁶⁸ <http://www.nitc.co.ir/>

des sociétés-écrans propriétaires des navires. Les autorités maritimes des pavillons de complaisance n'ont pas souvent la capacité (quand elles ont la volonté) de contrôler les déclarations qui leur sont faites.

Pavillons des navires de la "Dark Fleet" en 2023, Source : United Against Nuclear Iran (op. cit.)

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

5 Recentrage forcé de Dubaï sur la ligne fixée par Abu Dhabi ?

Les Emirats ont pris une grande importance militaire et font preuve d'un activisme par des interventions extérieures hors de proportion avec leur taille et leur population. L'analogie d'un général américain avec une « petite Sparte » n'est pas qu'une simple comparaison flatteuse vis-à-vis d'un grand importateur d'armement américain. C'est aussi une précaution sécuritaire prise par une société fragile, menacée dans sa cohésion interne par ses populations immigrées « d'ilotes et métèques » au sens des cités grecques antiques et à l'extérieur par de puissants voisins. Jusqu'à présent, les Emirats ont choisi le camp saoudien et sunnite orthodoxe des petites monarchies du golfe qui s'opposent aux Frères musulmans, au Qatar, à la Turquie et à l'Iran. Mais ces alliances sont devenues très volatiles, très dépendants de l'actualité internationale (guerre au Yémen, Ghaza etc.) et de l'opinion de la rue arabe. Ces pressions poussent parfois à des accommodements et des rapprochements jugés improbables hier encore, comme les accords d'Abraham, rétablissant des relations diplomatiques avec Israël, ou au contraire avec l'Iran, le grand ennemi d'hier. Dans ce contexte, les liens historiques anciens de Dubaï avec l'Iran sont très dépendants des impératifs diplomatiques d'Abu Dhabi. Réciproquement, l'Iran cherche à sortir de son isolement et ne se prive pas de souffler le chaud et le froid vis-à-vis de ses voisins du golfe jugés trop inféodés à l'Arabie saoudite. La fragilité de ces accords s'illustre tragiquement avec le récent conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Ghaza.

5.1 Sur les interventions militaires extérieures

Les Emirats arabes unis sont en pointe en matière d'armement ¹⁶⁹. Ils sont cinquième importateur dans le monde et le général James Mattis, chef du US Centcom pour l'Asie les a qualifiés de « petite Sparte » ¹⁷⁰. Depuis 2014, le service militaire a été rendu obligatoire et l'armée émiratie compterait un effectif théorique de 60.000 hommes, largement renforcé par des mercenaires de la société Blackwater (rebaptisée Academi et intégrée dans Constellis Group¹⁷¹). Les forces armées émiraties ont été actives au Koweït (1990-91) et en Afghanistan. Elles sont intervenues au Bahreïn lors des émeutes de 2011, au Yémen aux côtés de l'Arabie saoudite de 2015 à 2019 et elles interviennent toujours en Libye aux côtés de l'Égypte. Les

¹⁶⁹ <https://www.monde-diplomatique.fr/2021/03/THIEBAUD/62841>

¹⁷⁰ https://www.washingtonpost.com/world/national-security/in-the-EAU-the-united-states-has-a-quiet-potent-ally-nicknamed-little-sparta/2014/11/08/3fc6a50c-643a-11e4-836c-83bc4f26eb67_story.html

¹⁷¹ <https://www.constellis.com/>

Emiratis ont une base militaire navale à Assab en Erythrée et une base militaire près de Marj en Cyrénaïque en Libye. Depuis 2016, profitant de l'imbroglio politique au Yemen, les EAU ont pris le contrôle de l'île yéménite de Socotra au débouché de la mer Rouge, d'abord directement puis, depuis 2020, par le biais d'un mouvement politique local, client des Emiratis, le Conseil de Transition du Sud (CTS).

5.2 Avec la Turquie en Libye et en Syrie

Depuis 2015, les Emirats arabes unis ont choisi de soutenir, avec l'Egypte, le général Haftar à Benghazi en Libye-Cyrénaïque, contre le régime de Favez el-Sarraj à Tripoli en Libye-Tripolitaine, soutenu par la Turquie et le Qatar. Par ailleurs, Abu Dhabi est le premier investisseur arabe en Egypte.

Abu Dhabi a une attitude très ambivalente vis-à-vis du régime de Bashar el Assad en Syrie et a été mis en cause en août 2020 par les Etats-Unis pour son soutien financier au régime dans son conflit avec la Turquie ¹⁷².

5.3 Avec le Qatar

En contraste avec ses voisins bahreïnais, émiratis et saoudis, le Qatar et l'Iran entretiennent des relations diplomatiques et commerciales cordiales. L'exploitation en commun avec l'Iran du plus grand gisement de gaz naturel off-shore au monde « North Field - South Pars » explique en grande partie la bonne entente entre les deux pays. Le Qatar possède les 2/3 des réserves mais exerce actuellement les 3/4 du pompage¹⁷³. On ignore comment sont gérées au quotidien les mécanismes de compensations sur les quantités extraites entre les deux pays.

¹⁷² <https://www.wsj.com/articles/trump-administration-eyes-new-phase-of-syria-sanctions-11597570216>

¹⁷³ Source : https://en.wikipedia.org/wiki/South_Pars/North_Dome_Gas-Condensate_field et carte du gisement South Pars

De juin 2017 à janvier 2021, les EAU (ainsi que l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Égypte) ont rompu leurs liens diplomatiques avec le Qatar et mis en place un blocus naval, aérien et terrestre alors même que Dubaï est très dépendant du gaz qatari. L'obscur prétexte invoqué était le parti pris des Al-Nahyan d'Abu Dhabi au sujet d'une ancienne crise dynastique des Al-Thani du Qatar. Mais le fonds du conflit tenait à une opposition majeure sur le soutien qatari au mouvement des Frères musulmans (et particulièrement l'accès à la chaîne Al-Jazeera) en Égypte, en particulier, et au Moyen-Orient, en général, ainsi qu'à l'étroitesse des relations entre le Qatar et l'Iran, alors même que les pays du Conseil de coopération du golfe, l'Égypte et le Soudan (et y compris le Qatar !) avaient rompu leurs relations diplomatiques ou rappelé leurs ambassadeurs. Cette crise diplomatique avec l'Iran trouvait son origine dans l'attaque le 2 janvier 2016 de la mission d'Arabie à Téhéran à la suite de l'exécution du clerc chiite Nimr Baqir al-Nimr par les autorités saoudiennes.

Le 23 août 2017, le Qatar renoua officiellement ses relations diplomatiques avec l'Iran qui en retour soutint le Qatar contre le blocus et les projets fous de creusement d'un canal maritime de

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

séparation par ses voisins. Ce soutien contre l'embargo dura jusqu'au terme de la crise en janvier 2021 avec l'Arabie, mais plus tardivement avec l'Égypte (septembre 2022) et Bahreïn (avril 2023). L'ambassade des Emirats arabes unis ne rouvrit au Qatar qu'en juin 2023¹⁷⁴. Entre temps, le 12 mai 2022, l'émir du Qatar s'était rendu en Iran pour une visite officielle, une première depuis l'élection d'Ebrahim Raïssi.¹⁷⁵ Les relations restent tendues entre les Emirats, Bahreïn, l'Arabie saoudite et le Qatar, mais la chaîne officielle d'information qatarie Al-Jazeera a nettement baissé le ton des critiques sur ses voisins.

5.4 Avec Bahreïn

Les relations entre Bahreïn et ses voisins qataris et iraniens sont complexes. Par provocation, l'Iran rappelle périodiquement de vieilles prétentions territoriales historiques sur Bahreïn¹⁷⁶ car l'île était une possession persane jusqu'à son éviction en 1783 par les Al Khalifa, tribu sunnite originaire du Nejd en Arabie. Ces derniers régnèrent simultanément sur l'actuel Qatar et Bahreïn jusqu'à la sécession du Qatar en 1867 avec la dynastie des Al Thani toujours régnante à Doha. Le Shah a officiellement abandonné les prétentions iraniennes sur Bahreïn en mars 1970¹⁷⁷.

Le pouvoir actuel à Bahreïn est soumis à un procès en illégitimité par la population majoritairement chiite qui conteste la mainmise économique et politique sur le pays par la minorité sunnite. Celle-ci est épaulée par une forte présence immigrée pakistanaise dans les forces de l'ordre qui soutiennent la dynastie des Al-Khalifa. Périodiquement des crises sociales et politiques éclatent lors de tentatives de démocratisation, vite avortées face à l'ampleur des revendications qu'elles suscitent. La dernière et la plus grave de ces crises est intervenue en février-mars 2011 sur fonds de Printemps arabe. Le pouvoir n'a dû son salut qu'à l'intervention militaire de l'Arabie saoudite, le 14 mars, qui réprima les manifestations et rétablit l'ordre.

Alors que le président Ahmadinejad avait fait une visite officielle en novembre 2007 à Bahreïn et que les relations semblaient cordiales, les événements de 2011 et la répression qui suivit jusqu'en 2012, ont détérioré les relations diplomatiques jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques en août 2012. Mais à nouveau à partir de l'été 2015, les relations se sont tendues

¹⁷⁴ <https://www.courrierinternational.com/article/moyen-orient-les-emirats-arabes-unis-et-le-qatar-se-reconcilient>

¹⁷⁵ <https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220512-l-l-%C3%A9mir-du-qatar-en-iran-une-premi%C3%A8re-depuis-l-%C3%A9lection-de-ra%C3%AFssi>

¹⁷⁶ https://www.lemonde.fr/archives/article/1957/11/14/Bahreïn-est-annexe-theoriquement-par-l-iran_2320795_1819218.html

¹⁷⁷ Alvandi, Roham. "Muhammad Reza Pahlavi and the Bahrain Question, 1968–1970." *British Journal of Middle Eastern Studies* 37 (2010): 159 - 177.

à nouveau et l'ambassadeur Bahreïni a été rappelé en raison de critiques iraniennes renouvelées sur le traitement des chiites de Bahreïn. A son tour, l'Iran a été accusé d'être l'agitateur des populations chiites de Bahreïn ainsi que de la région du Hasa à l'est de l'Arabie saoudite. Ainsi, en avril 2019, un tribunal bahreïni avait condamné 139 personnes à de la prison pour terrorisme en lien avec l'Iran.

En 2016, Bahreïn a participé avec les autres pays arabes du golfe à l'ostracisation de l'Iran, à la suite de l'affaire de la mission diplomatique saoudienne à Téhéran, puis du soutien iranien au Qatar lors du blocus entre 2017 et 2021¹⁷⁸. Il faudra néanmoins attendre juin 2023¹⁷⁹ pour le rétablissement des relations diplomatiques entre Bahreïn et le Qatar, tant était profond le contentieux concernant les liens du Qatar avec l'Iran et la couverture médiatique des événements de 2011 par Al-Jazeera.

Le 11 septembre 2020, la signature des accords d'Abraham avec Israël a encore accentué cette méfiance. Mais depuis mars 2023 et alors que l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis ont déjà restauré leurs relations diplomatiques avec l'Iran, des négociations seraient en cours pour que Bahreïn et l'Iran suivent le même chemin¹⁸⁰.

5.5 Avec Israël

Le 13 août 2020, les Emirats arabes unis et Israël ont signé les accords d'Abraham sous égide américaine. C'était le 3^e traité de paix et de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et un pays arabe (après l'Egypte en 1979 et la Jordanie en 1994). Ce processus de normalisation arabo-israélien a été suivi par Bahreïn (11 septembre 2020), le Soudan (6 avril 2021) et le Maroc (24 novembre 2021).

5.6 Avec l'Arabie saoudite

Tout comme l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis partagent la crainte d'une volonté d'hégémonie iranienne sur le Moyen-Orient en général et le Golfe persique en particulier¹⁸¹. L'animosité entre l'Arabie saoudite et l'Iran est ancienne et s'est nourrie de nombreux

¹⁷⁸ https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/05/riyad-met-fin-au-blocus-contre-le-qatar_6065241_3210.html

¹⁷⁹ <https://www.lorientlejour.com/article/1334683/Bahreïn-boucle-la-reconciliation-du-golfe-avec-le-qatar.html>

¹⁸⁰ <https://www.reuters.com/world/middle-east/bahrain-iran-likely-restore-diplomatic-ties-soon-us-diplomat-2023-06-13/>

¹⁸¹ <https://www.lesclesdumoyenorient.com/L-evolution-des-relations-saoudo-emiriennes-1971-2022-d-une-dependance-3538.html>

contentieux (support à l'Iraq de Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran, affaire des émeutes de La Mecque en juillet 1987, traitement de la minorité chiite dans la province saoudienne du Hasa¹⁸², guerre au Yemen, attaque de la représentation diplomatique saoudienne à Téhéran en 2016 etc.

La prise de distance relative des Etats-Unis sous Barak Obama a poussé également l'Arabie saoudite et son allié Emirati à présenter un front commun et à réaliser un rapprochement stratégique avec Israël. Mohammed Ben Salmane « MBS » et Mohammed Ben Zayed « MBZ » affichent une connivence fondée sur des craintes communes, à la fois les menaces géopolitiques et les risques sociaux-économiques internes à leurs pays respectifs très dépendants de la rente pétrolière. Ces points communs ont conduit les deux pays à des orientations diplomatiques communes vis-à-vis des conflits de la région et de l'Iran. Là-dessus, Abu Dhabi a clairement repris la main diplomatique et militaire sur Dubaï depuis la crise financière de 2008 et le renflouement de Dubaï sur ses fonds propres. Ce partenariat stratégique saoudo-émirati s'illustre par des opérations militaires communes au Yemen contre les Houthis et par la création d'un Conseil de coordination des deux pays en mai 2016. Depuis, l'implication des Emirats arabes unis dans le conflit du Yemen s'est réduit avec le retrait partiel des Emiratis après les attaques sur leur port de Fujeirah, non revendiqué par l'Iran.

L'incapacité à vaincre militairement au Yemen, les attaques par proxis houthistes interposés sur les installations pétrolières d'Abqaiq sur leur côte orientale en septembre 2019 et l'absence de réaction américaine ont démontré aux Saoudiens qu'ils devaient normaliser leurs relations avec l'Iran en passant par l'Iraq, Oman et le Qatar, leurs intermédiaires diplomatiques habituels. En mars 2023, les deux pays sous les hospices de la Chine ont annoncé la réouverture de leurs ambassades respectives fermées depuis 2016¹⁸³. Ce changement devrait profiter aux Emiratis dont l'ambivalence des relations avec Téhéran est ancienne, malgré leur signature des accords d'Abraham avec Israël en août 2020, accords que n'a pas encore signés l'Arabie saoudite.

Par ailleurs, ce partenariat diplomatique et militaire saoudo-émirati trouve ses limites dans la rivalité et la concurrence économique que se livrent parallèlement les deux pays dans leur

¹⁸² Michel Makinsky, « Les chiites en Arabie saoudite », *Outre-Terre* 29, n° 3 (2011): 493-94, <https://doi.org/10.3917/oute.029.0493>.

¹⁸³ <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-saudi-arabia-agree-resume-ties-re-open-embassies-iranian-state-media-2023-03-10/>

recherche frénétique de relais de croissance et de développement économique alternatifs à la rente pétrolière. Or, sur ce plan, les synergies et les convergences de vues s'effacent devant les stratégies concurrentes pour l'attraction des investissements étrangers et des flux économiques et financiers¹⁸⁴. Tous les moyens sont bons dans cette course économique y compris les chantages aux marchés publics, l'instauration de la semaine anglaise aux Emirats, les conditions financières et fiscales d'installation et les surenchères de constructions, d'aménagements et d'infrastructures (éducation, zones franches, communications, ports, aéroports, centres d'affaires etc.) qui détermineront la place future de ces pays dans l'ère post-pétrolière et gazière. Cette rivalité sur l'attractivité économique revêt parfois des aspects inattendus : les Emirats arabes unis sont les premiers parmi ses voisins à officialiser depuis le 1^{er} janvier 2022 la semaine anglaise fériée du samedi et du dimanche alors que l'Arabie saoudite et le Qatar comme les autres états du Golfe restent sur le week-end du vendredi-samedi¹⁸⁵.

5.7 Avec l'Iran

Le conflit de frontière avec l'Iran concernant les îles du détroit d'Ormuz de Petite et Grande Tunb et d'Abu Musa demeurent une pomme de discorde diplomatique. Mais la crainte majeure des Emirats repose sur la stratégie hégémonique de la République islamique dans le Golfe, sa volonté de puissance au Moyen-Orient et son discours révolutionnaire et antimonarchique. Ces craintes sont partagées par l'Arabie saoudite et les autres pétromonarchies du Golfe. Les Emirats ont été en pointe dans la guerre au Yémen contre les alliés Houthis de l'Iran et dans la crise de 2016 de la mission diplomatique saoudienne à Téhéran¹⁸⁶. Les attaques en 2019 de tankers et de raffineries saoudies par drones, les tirs de roquettes directement sur Abu Dhabi, sous faux-drapeau houthis, avaient exacerbé le différent, tout en montrant la vulnérabilité des Emirats. Néanmoins, une semaine après le Koweït¹⁸⁷, les Emirats arabes unis ont annoncé le 21/08/2022 le prochain retour de leur ambassadeur à Téhéran¹⁸⁸. Après une première visite protocolaire le 15 mai 2022¹⁸⁹ du ministre des Affaires étrangères à Abu Dhabi, le gouvernement Raïssi a communiqué officiellement au gouvernement émirati le 18 juin 2022¹⁹⁰

¹⁸⁴ <https://orientxxi.info/magazine/les-emirats-arabes-unis-et-l-arabie-saoudite-partenaires-mais-aussi-rivaux,5408>

¹⁸⁵ <https://www.geo.fr/voyage/pourquoi-les-emirats-arabes-unis-ont-change-leurs-jours-de-week-ends-207451>

¹⁸⁶ Rupture complète pour l'Arabie Saoudite, Bahreïn et le Qatar.

¹⁸⁷ <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/21/EAU-says-ambassador-to-iran-to-return-to-tehran-in-coming-days>

¹⁸⁸ <https://www.courrierinternational.com/article/apaisement-six-ans-apres-l-iran-et-les-emirats-normalisent-leurs-relations-diplomatiques>

¹⁸⁹ <https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-foreign-minister-plans-visit-EAU-monday-spokesperson-2022-05-16/>

¹⁹⁰ <https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-responds-EAU-concerns-over-tehrans-nuclear-plans-2022-06-18/>

que le rétablissement de bonnes relations de l'Iran avec ses voisins du Golfe était une de ses priorités.

Conclusion

Sans beaucoup de pétrole, Dubaï a capitalisé, dès l'origine, sur des activités économiques alternatives en profitant de son positionnement géographique au cœur d'une des zones les plus riches du monde et au croisement des routes maritimes et aériennes parmi les plus fréquentées du monde. Son pari de devenir le centre logistique de la région avec la création de ses deux ports et de ses deux aéroports a été un succès. Son activité de négoce et de transit commercial s'est peu à peu élargie par la création de zones franches spécialisées de stockage, de reconditionnement et réexportation en jouant sur un avantage compétitif illégitime de contrôle et de supervision laxistes.

L'activité financière de Dubaï s'est également développée en complément de sa position dominante sur les flux physiques de marchandises dans la région et en raison de la présence sur son sol d'une très importante population immigrée ayant besoin de rapatrier ses revenus au pays. Dubaï a également lancé une diversification dans le secteur du tourisme et de l'immobilier spéculatif en utilisant son image « glamour »¹⁹¹ de paradis pour privilégiés des pays émergents et en proposant des placements réputés sûrs pour des populations parfois plus douteuses.

Le rêve dubaïote s'est en partie brisé avec la crise de 2008 et a entraîné une remise au pas de Dubaï par son grand-frère d'Abu Dhabi plus sensible aux exigences de respectabilité de l'Occident. Dubaï la marchande s'est retrouvée prise dans les injonctions parfois contradictoires de la diplomatie complexe du Moyen-Orient, au gré d'alliances politiques et militaires changeantes.

La relation spéciale de Dubaï avec l'Iran trouve sa source dans sa proximité historique, géographique, culturelle et la présence d'une forte minorité persanophone. Mais elle tient surtout aux facilités techniques, commerciales et financières, son niveau d'équipement et d'organisation qui font défaut à son voisin sous sanctions internationales. Les circonstances politiques postérieures à la révolution khomeyniste ont construit une forme de complémentarité structurelle et obligée entre Dubaï, prompt à saisir les opportunités économiques et l'Iran, enfermé dans sa logique de puissance militaire et d'indépendance sourcilleuse dont il paye

¹⁹¹ Nabilla, Manon Marsault, Jessica Thivenin et autres personnes insignifiantes dites « influenceuses » etc.
https://www.purepeople.com/article/stars-a-Dubaï-nabilla-caroline-receveur-jessica-thivenin-pourquoi-elles-quittent-la-france_a404738/1

depuis le prix économique et social. Les rivalités régionales, les rancœurs américaines, les provocations successives de l'Iran ont entraîné un isolement politique croissant et un embargo économique confinant au blocus pur et simple.

Dubaï est devenu la plateforme naturelle de contournement de ces restrictions et l'Iran a tiré pleinement profit des souplesses réglementaires et de contrôle de l'émirat que ce soit dans l'exportation de son pétrole, l'acquisition de biens ou la fourniture de matériels et technologies à usage civil ou militaire. La coopération active d'une importante communauté d'origine iranienne et les contrôles déficients et/ou laxistes des autorités de Dubaï ont été des facteurs facilitants.

Aujourd'hui, la situation au Moyen-Orient est devenue moins figée et les alliances d'hier sont devenues volatiles. De nouveaux rapprochements sont en cours, parfois contradictoires selon les sujets et les circonstances. Au-delà de l'animosité souvent surjouée d'Israël et de l'Iran, le désengagement des Etats-Unis laisse la place à de nouvelles coopérations (Qatar, Turquie), des coopérations inattendues (Arabie saoudite, Abu Dhabi, Bahreïn, Israël) face à des ententes plus anciennes (Oman, Iran, Yemen du nord) ou des coopérations plus récentes (Iraq, Syrie, Iran).

Dans ce nouvel équilibre, Dubaï se trouve challengé dans son rôle de port franc exclusif de l'Iran. Sa perte d'autonomie et son alignement sur la politique d'Abu Dhabi, les exigences de moralisation de son économie et le besoin d'une nouvelle respectabilité financière le rendent moins exclusif et moins attractif pour l'Iran. En réaction au durcissement des relations commerciales avec les EAU, les autorités iraniennes ont ouvertement fait part de leurs réflexions sur des partenariats alternatifs avec le Qatar ou Oman, même si un tel renversement est irréalisable à court terme ¹⁹². Certes, les circuits existent toujours mais les coups de semonces de part et d'autre du golfe ont été entendus (« crack down sur les Iraniens à Dubaï, menaces iraniennes d'arbitrage en faveur d'Oman), L'Iran a depuis su profiter de nouvelles ouvertures alternatives pour ses importations et exportations (Iraq, l'Afghanistan et l'Asie centrale via le Turkménistan, préservation du corridor arménien et mer Caspienne vers la Russie) qui s'ajoutent à la Turquie, l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-est.

L'Iran a pâti du manque de capitaux et d'accès aux financements internationaux pour construire des équipements logistiques performants. Mais, au gré des levées et des réimpositions de sanctions, la République islamique s'est lancée dans l'extension de son port en eau profonde de

¹⁹² Coville, « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ».

Chabahar dans le Sistan-Balouchistan, situé directement sur l’océan Indien à l’est d’Ormuz, Aujourd’hui le port compte 10 quais de déchargement et est géré par la société India Ports Global. Avec l’aide de capitaux indiens, ce port va permettre de renforcer les exportations indiennes vers l’Asie centrale et l’Afghanistan¹⁹³ en contournant le Pakistan et va faciliter l’exportation du pétrole iranien vers l’Asie. Ce projet est en concurrence avec le projet chinois et pakistanais de Gwadar situé à 170 km plus à l’est. Mais ce projet grandiose n’est encore qu’à un stade très précoce de réalisation et nécessitera d’importants investissements portuaires, ferroviaires et routiers dans des pays sous le joug de sanctions et d’embargos internationaux et américains qui rendent très incertains la réalisation effective des engagements d’investissements indiens.

En mai 2016, un accord de tarifs douaniers et de transit de marchandise a été signé entre l’Iran, l’Afghanistan et l’Inde. Ce projet portuaire en développement avec ses compléments routiers, ferroviaires et de pipeline sous-marin vers l’Inde sont une menace directe sur une partie de l’activité du port de Dubaï et accessoirement s’inscrit en concurrence directe du projet sino-pakistanais. C’est sans doute un des signes parmi d’autres d’un rééquilibrage des circuits

¹⁹³ <https://www.hindustantimes.com/india-news/india-takes-over-chabahar-port-operations-from-iran-will-ship-supplies-to-afghanistan/story-kWKZeStt1MfQR4s5Voz4fL.html>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l’Iran sous sanctions ?

commerciaux de l'Iran et d'une volonté de prise d'autonomie et de diversification par rapport à une trop grande dépendance vis-à-vis de Dubaï.

En conclusion, la relation particulière et complémentaire de l'Iran et de Dubaï est très ancienne et profondément enracinée, presque constitutive des échanges commerciaux et financiers des deux pays. Dubaï offre à proximité immédiate de l'Iran un hub, une plateforme logistique et financière très performante, hypermoderne et unique dans la région, offrant à l'Iran l'ouverture sur le monde dont le pays a besoin. Au fil des ans, les tensions géopolitiques ont naturellement impacté la nature et les modalités de ces relations au gré des fluctuations diplomatiques internationales et régionales. Naturellement, les sanctions américaines et internationales ont lourdement impacté les échanges de l'Iran et ses revenus, entravant le développement et l'industrialisation du pays et plus encore le niveau de vie de sa population. Face aux menaces de rétorsions diplomatiques et commerciales des Etats-Unis, très en pointe sur le sujet en raison d'un lourd passif historique et de ses alliances avec Israël et l'Arabie saoudite, de nombreux pays ont été contraints de resserrer leurs contrôles et de diminuer voire arrêter leurs échanges commerciaux et financiers avec l'Iran. Force est de constater que le blocus n'a pas été total et que les exportations de pétrole ont continué, certes avec des rabais et des contraintes logistiques importantes, vers les pays émergents d'Asie, l'Inde et la Chine en particulier. A l'inverse, la capacité à importer les volumes de biens et services nécessaires au développement industriel et économique d'un pays de presque 90m d'habitants est singulièrement entravée par les sanctions internationales. Sur le plan pratique, l'accumulation des sanctions a abouti au résultat paradoxal d'un renversement des marchés d'exportation et d'importation traditionnels iraniens au bénéfice des pays émergents d'Asie et du Proche-Orient et à une plus grande intégration économique de l'Iran avec ses voisins immédiats, cela au détriment de ses anciens partenaires occidentaux. Par ailleurs, le blocus, s'il nuit profondément à l'investissement étranger direct en Iran et au niveau de vie des populations iraniennes, n'empêche en rien l'importation clandestine de composants technologiques à double usage peu volumineux et en petite quantité, nécessaires aux projets stratégiques nucléaires ou balistiques de puissance régionale de l'Iran, voulus par l'aile dure du pouvoir. La réévaluation encours des relations diplomatiques des pays riverains du golfe est sans doute la manifestation d'une prise de conscience collective que les permanences géographiques et historiques finissent presque toujours par s'imposer à terme sur les volontés des hommes politiques.

Annexes

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Cadre général

L'émergence et le mouvement de différenciation et de standardisation des principes et des mécanismes de la finance dite islamique a commencé dans les années 1960s avec l'émergence de banques de type mutualiste et coopératif en Malaisie et en Egypte.

Les besoins de financement de l'activité économique et d'équipement des particuliers, les transferts internationaux (remittances-remises) des populations émigrées et l'accumulation de capitaux liés aux revenus pétroliers ont entraîné la création d'organismes et de mécanismes bancaires dans les pays musulmans répondant à des besoins modernes de gestion de l'épargne et des transactions financières dans le respect des principes islamiques. Ce mouvement s'est accéléré avec la création de compartiments de gestion et des produits labellisés « islamiques » dans les grandes banques traditionnelles d'affaire et de dépôts.

Les principes de la finance islamiques se présentent comme des éléments constitutifs de la loi et la jurisprudence islamique, la Sharia, et élaborés par interprétation, « usul al-fiqh » (أصول الفقه) à partir de différentes sources primaires et secondaires :

- Le Coran, paroles d'Allah recueillies par Mahomet (Sourate 2:275-281 et également dans 3:130, 4:161 et 30:39).
- La Sunna : actes et paroles de Mahomet recueillis par ses proches les hadiths.
- Al-Ijma (إجماع) : sources secondaires nées du consensus jurisprudentiel et traditionnel des théologiens.
- Al-Qiyâs (قياس) chez les Sunnites ou Al-Aql (عقل) chez les Chiites : sources secondaires d'interprétation par raisonnement déductif et analogique pour les situations nouvelles (Sunnites) ou l'analyse rationnelle par le jugement de la raison (Chiites).

La condamnation du prêt d'argent avec intérêt et donc de l'enrichissement sans cause « laborieuse » est le point central de la finance islamique, condamnation que l'on retrouve également dans la Bible (Deutéronome 23:19-20 ; Exode 22:25 ; Luc 6:34-65).

Fondamentalement, cette condamnation religieuse de l'enrichissement sans cause immédiate (travail) est basée sur la notion que le temps seul appartient à Dieu et que l'homme ne peut pas vendre le temps qui passe. De même l'argent n'est pas considéré comme une marchandise en soi car seul le travail mérite rétribution.

Outre l'interdiction de l'intérêt calculé sur le montant du prêt, le « riba » (ربا) la finance islamique interdit également les transactions financières basées sur l'aléa ou l'incertitude « gharar » (غرر), situation dans lesquelles les termes de l'échange ne sont pas connus avec exactitude, ce qui condamne a priori les contrats d'assurance et les contrats financiers basés sur une promesse conditionnée (swaps et options).

De même, la finance islamique exige l'adossement des transactions financières à des actifs réels sous-jacents, ce qui semble éliminer la licéité des investissements sur des produits dérivés (titrisations de créances ou instruments financiers basés sur des indices).

Sont également interdits les clauses léonines de transfert unilatéral de risques sur une seule des parties. L'emprunteur et le prêteur doivent partager équitablement les profits et risques, « al-ghunm bi al-ghurm » (الغنم بالغرم), d'une opération, ce qui semble éliminer les prêts à taux fixes sans participation aux risques ou sans intéressement avec l'opération financée.

Les principes islamiques interdisent également de vendre ce que l'on n'a pas, ce qui semble interdire tous les contrats d'achat ou de vente à terme ou sur options de devise, de taux ou de commodités. Les transactions ne peuvent se faire que sur des actifs en pleine propriété et au comptant.

Enfin sont interdites les transactions portant sur des biens ou services illicites « haram » (حرام) tels qu'alcool, drogues, tabac, armement et autres produits alimentaires interdits etc.

Peu à peu, ces principes se sont précisés et standardisés par le biais d'organismes de normalisation bancaire, notamment l'AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions) ¹⁹⁴ créé à Bahreïn en 1991, équivalent islamique d'un FASB - US GAAP¹⁹⁵ ou d'un IASB - IFRS¹⁹⁶ pour la régulation et la standardisation des spécificités de la finance islamique.

¹⁹⁴ <https://aaoifi.com/?lang=en>

¹⁹⁵ <https://fasb.org/standards> (Financial Accounting Standards Board et US Generally Accepted Accounting Principles) sont les règles comptables applicables aux USA.

¹⁹⁶ <https://www.ifrs.org/groups/international-accounting-standards-board/> (International Accounting Standards Board et International Financial Reporting Standards (le pendant européen en matière de règles comptables))

L'AAOIFI a émis 59 Sharia Standards, disponibles en anglais (61 en arabe) ¹⁹⁷ et qui servent de référence à ses 23 membres statutaires (banques centrales et organismes officiels de supervision bancaire) et ses 133 membres associés (banques et institutions financières).

Les banques et les institutions financières islamiques se sont également regroupées au sein du CIBAFI (General Council For Islamic Banks And Financial Institutions) ¹⁹⁸ fondé en 2001 à Bahreïn par la Banque Islamique de Développement et 130 institutions bancaires et financières, afin de coordonner le développement et la promotion de la finance islamique. Également, une chambre arbitrale de résolution des litiges et conflits a été créée à Dubaï en 2001 : International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration (IICRA)¹⁹⁹.

Sous la pression de la concurrence et des réglementations internationales, les banques islamiques se sont résolues à se couler dans le modèle bancaire occidental dominant et ont créé tous les attributs institutionnels d'une respectabilité bancaire classique. Elles ont dû faire également des accommodements raisonnables pour adapter leurs pratiques et leurs outils aux exigences modernes de la finance et de la banque internationale au risque de se trouver marginalisées. En effet, une interprétation religieuse trop stricte aurait été incompatible avec les besoins de leurs sociétés économiquement développées, insérées dans un monde financièrement globalisé et qui doivent pouvoir gérer et assurer une juste rétribution pour :

- Le risque de contrepartie (défaut de paiement de l'emprunteur) ;
- L'épargne, équivalente à une consommation différée de l'épargnant ;
- La valeur temps devenue fondamentale dans les principes de financement des activités économiques : un euro d'aujourd'hui vaut plus qu'un euro obtenu demain.

En conséquence, la finance islamique a développé des outils et des concepts en miroir ou « ersatz » des instruments de la finance conventionnelle ²⁰⁰.

Les différents instruments de financement et d'épargne

Instruments de financement

« Al Mourabaha » : la banque achète un bien à un fournisseur et le revend immédiatement à son client moyennant un échéancier de paiement convenu d'avance, comprenant le coût

¹⁹⁷ <https://aaoifi.com/shariah-standards-3/?lang=en>

¹⁹⁸ <https://www.cibafi.org/CIBAFIstrategy>

¹⁹⁹ <https://www.iicra.com/about-iicra/#about-legal>

²⁰⁰ La Finance islamique : Principes fondamentaux et apports potentiels dans le financement de la croissance et du développement ; par Wadi Mzid, Directeur à Banque Zitouna, Tunisie ; 29/06/2012

d'acquisition du bien et une marge commerciale qui rémunère la banque. Ce dispositif permet au client et à la banque de ne pas introduire de prêt d'argent avec intérêt mais de lui substituer un achat/revente d'un bien où l'intérêt financier est remplacé par une « marge commerciale ».

Dans les faits, c'est un achat (mandat déguisé) par la banque, suivi d'une revente au bénéficiaire final réel avec un échéancier de paiement comprenant le prix de vente d'origine du bien et une marge de rémunération de la banque, couvrant les frais d'avance du montant de l'achat (intérêt) et le risque d'insolvabilité du bénéficiaire pendant la durée du remboursement (e.g. très proche pratiquement d'un prêt immobilier classique avec une garantie financière de prêteur de denier).

« Al Ijara » : la banque achète un bien à un fournisseur et le loue immédiatement à son client moyennant un loyer et une durée de location convenue d'avance. Au terme du bail, le client peut exercer une option d'achat pour un coût nul. Ce dispositif permet au client et à la banque de ne pas introduire de prêt d'argent avec intérêt mais de lui substituer un loyer d'utilisation avec droit de propriété finale.

Dans les faits, c'est un contrat de crédit-bail avec option d'achat fictive (car jamais abandonnée) pour un coût résiduel nul (e.g. similaire à un contrat de leasing automobile).

« As Salam » : prêt en un versement au comptant et remboursement « in fine », déguisé en une vente à terme avec paiement au comptant et réception différée du bien. C'est une exception notable au principe islamique d'interdiction de transaction sur des biens inexistantes, appliquée historiquement et canoniquement selon la Sharia aux prêts à l'agriculteur sur récoltes à venir.

Par un raisonnement jurisprudentiel, ce principe a été étendu aux activités commerciales et industrielles nécessitant un crédit fournisseur. Le prix payé cash est évidemment défalqué d'un montant représentatif du délai avant la moisson. Dans les faits c'est un prêt de trésorerie avec nantissement (similaire à un crédit de campagne pour l'agriculture) ou encore une simple vente à terme.

« Al Istisnaa » : le prêt se fait par appels de fonds successifs en fonction d'un échéancier prévisionnel d'avancement des travaux. Il est particulièrement utilisé dans le financement de projets de construction immobilière.

Dans les faits, c'est un prêt dont les débloques successifs des fonds empruntés se font selon un échéancier d'avancement contractuel, très courant dans la promotion immobilière. La période d'amortissement (remboursement du capital emprunté) démarre juste après la livraison ou après une période de différé convenu contractuellement.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Instruments d'investissement et de placement privés

« Al Moudharaba » : dans un contrat de financement de projet, un investisseur “rab el mel” fait un apport en capitaux, tandis qu'un entrepreneur “moudharib” fait un apport en industrie (savoir-faire, travail etc.). La conduite de l'opération est réalisée par le “moudharib”. Les bénéfices de l'opération sont partagés selon une répartition contractuelle. En cas de perte, l'investisseur perd son capital et l'entrepreneur perd la rémunération de son temps passé.

Dans les faits, ce type de contrat est similaire à un contrat de société en commandite simple mais avec une nuance de taille car les commandités (apporteur en industrie) sont responsables indéfiniment sur leurs biens dans le système en commandite.

Une interprétation islamique du contrat de “moudharaba” permet aux banques de jouer un rôle classique d'intermédiation et de transformation entre les dépôts de leurs épargnants individuels et des opérations d'investissements de l'épargne dans des projets industriels. L'adossement des fonds identifiés avec des opérations individualisées permet de constituer et de justifier le principe du “moudharaba”.

En substituant un adossement au ligne à ligne de type gestion actif-passif (ALM²⁰¹) très fine en lieu et place d'une forme de fongibilité indistincte (pot commun) des fonds empruntés et de leur emploi sur un portefeuille globalisé d'activités d'investissements, les banques islamiques peuvent se prévaloir du caractère “moudharaba” de leurs activités de financement des activités économiques et de rémunération des dépôts de leurs clients.

“Al Moucharakah” : dans un contrat de projet d'investissement, deux investisseurs font des apports en capitaux et se partagent les bénéfices au prorata des capitaux investis. Les pertes éventuelles sont supportées également au prorata dans la limite des apports initiaux.

Dans les faits, ce type de contrat est similaire à un contrat de société de projet de type SARL avec un fort intuitu personae et un objet social très ciblé, assimilable à un projet particulier.

Instruments d'investissement et de placement publics

Les “Sukuks” : des investisseurs apportent des capitaux pour une durée convenue d'avance pour financer des actifs individualisés, propriétés d'une entreprise ou d'un Etat souverain. L'investisseur reçoit une rémunération (partage des bénéfices générés par l'actif financé)

²⁰¹ Asset Liability Management ou l'art de faire « matcher » en montant, en durée, en coût et en risque les investissements (actifs) d'une entreprise avec ses sources passives c'est-à-dire ses sources de financement (dettes, capitaux des actionnaires).

proportionnelle à son apport selon des échéances connues d'avance. Ces rémunérations ne sont pas fixes et dépendent des bénéfices générés par l'actif sous-jacent (risque commercial et caractère aléatoire qui marquent la différence avec un taux d'intérêt classique).

Dans les faits, ce type d'investissement est similaire à un investissement obligataire à taux variable ou plus précisément d'un certificat d'investissement (action sans droit de vote).

Instruments d'assurance et de garantie mutuelle

Le "takaful" : pour se protéger d'un risque aléatoire, des individus se regroupent dans un contrat de "takaful" pour se couvrir solidairement par mutualisation du risque. Les sociétaires payent une prime d'assurance (font une donation) qui vient alimenter une caisse collective permettant de couvrir et dédommager leurs membres en cas de survenue d'un risque couvert par le contrat de "takaful". Ces fonds et l'administration de l'ensemble du "takaful" sont gérés par un agent mandaté, le "wakil". Ces fonds ne doivent pas être investis dans des activités ou placements "haram" illicites (cf. les règles et types de contrats détaillés ci-dessus). La rémunération du "wakil" est fixée d'avance et ne peut pas retirer un bénéfice technique de sa gestion. Les bénéfices sont répartis entre les sociétaires sous forme de redistribution égalitaire du bonus de gestion ou comme diminution des primes.

Dans les faits, ce type de contrat d'assurance est similaire à un groupe d'assurance mutualiste, composé de sociétaires-actionnaires, à la différence des compagnies d'assurance privées classiques où les bénéficiaires n'ont pas accès aux bénéfices de gestion technique qui sont répartis entre les actionnaires de ces sociétés d'assurance.

Des spécificités réelles ou un simple habillage ?

En conclusion, les principes financiers islamiques trouvent leurs sources dans un corpus de règles générales très influencées par le contexte spatial et temporel des débuts de l'ère musulmane : une société agricole, artisanale et pastorale et des transactions commerciales limitées aux échanges caravaniers et maritimes. Ces principes ont évolué avec le temps, l'urbanisation des populations, la mondialisation des échanges, la complexification et la fiduciarisation²⁰² croissante des montages financiers. Aujourd'hui, la finance islamique s'est

²⁰² La fiduciarisation se dit d'une valeur d'échange et de conservation de valeur attribuée par convention et basée sur la confiance en la loi ou l'autorité émettrice et qui s'appuie sur des supports scripturaux papier (billets) ou immatériel (soldes bancaires, contrats financiers). La fiduciarisation (du latin fides – foi ou confiance) s'oppose aux support de valeur comme les métaux précieux ou autres commodités qui peuvent avoir une valeur d'usage intrinsèque.

adaptée aux besoins de sa clientèle et aux besoins économiques des sociétés musulmanes, au risque d'une certaine banalisation de son fonctionnement. A bien des égards, les spécificités revendiquées de la finance islamique peinent à convaincre et se résument souvent à des habillages ou des justifications alambiquées pour éviter de faire apparaître en pleine lumière le principe fondamental en finance moderne de l'intérêt financier, élément central d'évaluation de la valeur temps et de rémunération du risque, permettant l'évaluation et l'arbitrage entre investissements mutuellement exclusifs.

L'image spécifique de la finance islamique est portée par une très forte demande, due à l'émergence de populations musulmanes solvables (flux financiers liés à l'expatriation de travail, placements de fortunes émergentes, revenus de l'exploitation de matières premières, fonds souverains de pays musulmans etc.). Mais la finance islamique doit offrir une qualité de service, de sécurité et de rendements comparables à celles des institutions financières classiques au risque de perdre sa clientèle et ses épargnants.²⁰³

Elle doit donc suivre une ligne de crête difficile entre un "islamic washing", validé par des certificats de complaisance²⁰⁴ et la valorisation d'une identité particulière, selon des mécanismes comparables aux investissements socio ou éco responsable (ISR-investissements socialement responsable) qui intègrent des critères extra-financiers concernant l'environnement, les aspects sociaux ou éthiques en matière de gouvernance ou de décisions de placements. Dans ce domaine, les principes islamiques peuvent offrir des garanties de moralisation en renforçant l'interdiction de la spéculation pure, de l'usure, de la dématérialisation des actifs sous-jacents des transactions financières et de l'intermédiation à outrance qui dépersonnalisent et déresponsabilisent les acteurs financiers et bancaires. Les dernières crises financières sont l'illustration paroxystique des dérèglements de cette finance purement spéculative.

²⁰³ Duskuki, A.W. and Abdelazeem Abozaid. 2007. A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shariah in Islamic banking and finance. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15 (2) p.143–165

²⁰⁴ <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8401421.stm> : How Sharia-compliant is Islamic banking? Par John Foster ; 11/12/2009

XXX - Head of Sanctions

YYY - Expert Sanctions Economiques Internationales

ZZZ - Senior Real Estate & Business In-House Legal Counsel

TTT - Directeur conformité et contrôle permanent

Entretien du 31/10/2023

Les sanctions internationales ont fait irruption dans le monde bancaire français à partir de 2015 à la suite des poursuites américaines et des amendes record payées par la BNP, la Société Générale et le Crédit Agricole :

- En juin 2014, l'amende de la BNP a été de 8,9md USD pour violation de l'embargo entre 2002 et 2009 avec l'Iran, Cuba et le Soudan. Un pont de New York, construit par la suite, porte ironiquement le sobriquet de « BNP bridge ».
- En octobre 2015, l'amende du Crédit Agricole a été de 800m USD pour violation de l'embargo entre 2003 et 2008 avec l'Iran, Cuba, le Soudan et la Birmanie.
- En novembre 2018, l'amende de la Société Générale a été de 1,3md USD pour violation de l'embargo entre 2003 et 2013 avec Cuba, l'Iran et le Soudan.

Par ailleurs, les sanctions américaines étaient jusque-là passées sous forme de décrets présidentiels (executive order). Mais le 2 août 2017, les sanctions contre l'Iran, la Russie et la Corée du Nord ont fait l'objet d'une formalisation légale supérieure par une loi fédérale (federal act). Le CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) gravait ainsi dans le marbre législatif des sanctions restées jusque-là sous forme de simples décrets présidentiels révocables.

A partir de mai 2018, avec le retrait des Etats-Unis du JCPoA et plus encore en 2020 avec le rétablissement effectif des sanctions, les banques françaises ont remis en cause tous les financements et transferts de fonds de ou vers l'Iran face à la menace des sanctions américaines.

En effet, les instances dirigeantes des banques françaises ont jugé que le courant d'affaire avec l'Iran ne valait pas le risque juridique et donc financier des sanctions primaires et secondaires américaines.

Les sanctions primaires américaines s'appliquent dès lors qu'une transaction interdite avec un pays interdit implique séparément ou de manière cumulative (notion de US nexus) :

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

- Soit un citoyen américain ou un particulier (US Person) séjournant aux USA ;
- Soit un objet de transaction, bien ou service (US Good), défini comme américain selon des pourcentages variables selon le pays sous sanction (1% pour l'Iran, 10% pour le Soudan etc.) ;
- Soit le dollar américain (US Dollar) y compris sous la forme du passage du règlement par une chambre de compensation américaine ;
- Soit le territoire américain (US Territory) dans le sens où tout ou partie de la transaction se serait déroulé depuis un territoire sous juridiction américaine ou sous droit américain.

Les sanctions secondaires appliquent des sanctions dites extraterritoriales (uniquement pour l'Iran, la Russie, Cuba et la Corée du Nord) si à une étape quelconque de la transaction commerciale ou financière une personne ou une entité désignée sous sanction (SDN- Specially Designated Nationals and Blocked Persons List "SDN List") par l'OFAC américain a été impliquée directement ou indirectement via des sociétés écrans avec un contrôle effectif (règle d'intégration proportionnelle à plus de 50% de l'actionnariat). Il s'agit d'une extension notable de l'incertitude juridique car, selon les autorités américaines, un seul maillon faible, d'une chaîne parfois complexe d'intervenants dans une transaction, déterminera par contamination son caractère illicite en globalité.

Le régime des sanctions s'est en outre compliqué car il n'intègre plus seulement des listes de pays, de personnes ou d'individus, mais également, et de manière très diverse, des secteurs d'activités ou de biens parfois qualifiés à « double usage » civil ou militaire (e.g. chenilles de tracteurs utilisables par des engins militaires, filtres d'air conditionné A/C utilisables pour des masques à gaz militaires etc.). Par ailleurs, au-delà des sanctions réglementaires, les accords contractuels bancaires de financements ou assurantiels comportent maintenant très souvent des clauses de nullité ou de responsabilité faisant directement référence aux différents régimes de sanctions, ajoutant ainsi les risques assurantiels aux risques financiers et juridiques des sanctions gouvernementales.

Les banques ou parties intéressées n'ont pas une obligation de résultats mais de moyens. En cas d'incrimination, elles doivent prouver avoir satisfait de manière loyale et de bonne foi à leurs obligations de moyens de contrôle préalable (due diligence).

Mais dans la pratique, presque tout le tissu bancaire et économique iranien est présent soit directement soit indirectement dans la SDN List (place centrale dans l'économie des fondations religieuses et des IRGC-Gardiens de la Révolution) et donc peuvent « contaminer » une transaction même autorisée par ailleurs (médicaments, agro-alimentaire etc.). De plus, la simple

crainte de se trouver confronter au système judiciaire et administratif américain a conduit la quasi-totalité des banques françaises internationales et présentes aux USA à privilégier une approche par les risques et à abandonner par principe toutes transactions avec l'Iran, d'autant que les sanctions financières et parfois pénales sont redoutables, comparées au courant d'affaire généré avec l'Iran.

Ainsi, une transaction d'exportation de médicaments vers un hôpital iranien est théoriquement possible au titre des sanctions primaires, mais très délicate au titre des sanctions secondaires si l'hôpital est propriété d'une fondation mentionnée dans la SDN List ou si le paiement transite par une banque iranienne également listée.

Les contraintes des sanctions primaires et secondaires se cumulent sans s'exclure, du général au particulier, avec une logique de contamination à l'ensemble d'une transaction dès lors qu'une caractéristique, un maillon ou une partie prenante du flux physique ou financier est touché par une règle de sanction.

Seules certaines banques de niche sans intérêts aux Etats-Unis acceptent de réaliser ces transactions à haut risque avec l'Iran, en s'entourant d'un luxe de précautions sur les circuits financiers utilisés et la nationalité de leurs employés et correspondants (e.g. Banque Delubac²⁰⁵ et Banque Wormser Frères²⁰⁶). Le sujet est très complexe et la Direction du Trésor en France a mis à disposition des entreprises un guide des sanctions internationales, régulièrement actualisé depuis 2016. A titre de comparaison, l'Allemagne (Hambourg) a un historique de courant d'affaire important avec l'Iran et a été notoirement beaucoup moins sensible aux menaces de sanctions américaines. Les banques de Dubaï et de Turquie sont également très actives sur ce créneau. Les banques malaises et chinoises sont aussi présentes de manière très importante sur ce marché. La Chine a développé un système national (CIPS - China International Payments System²⁰⁷) pour la gestion de ses flux bancaires, distinct de SWIFT et étanche par rapport aux chambres de compensations bancaires américaines. La Russie l'a utilisé dans le cadre de l'embargo sur le pétrole russe pour le dénouement financier de ses exportations d'hydrocarbures vers l'Asie.

Dubaï joue un rôle important dans les transactions avec l'Iran en raison de sa proximité géographique et de sa communauté d'origine iranienne. En raison de la mauvaise notation des

²⁰⁵ <https://www.delubac.com/fr/>

²⁰⁶ <https://www.banquewormser.com/fr> (mais a arrêté depuis 2019)

²⁰⁷ <https://www.cips.org/>

Emirats, placés en liste grise du FATF-GAFI (Abu Dhabi y compris Dubaï, Ras Al Khaimah etc.), les banques occidentales sont très prudentes mais y entretiennent une présence modeste en raison de son rôle de hub financier et commercial et de la présence de très nombreuses banques du Moyen-Orient. Du fait du grand nombre de zones-franches et de l'opacité des sociétés-écrans d'import-export, les risques de transactions douteuses sont nombreux, en particulier sur les matières premières (or, diamant, hydrocarbures) et les produits sensibles dits à « double usage » aussi bien vis à vis de l'Iran que maintenant de la Russie.

Concernant les particuliers avec des liens personnels ou familiaux avec l'Iran, les transferts de fonds se font avec le « Système D » par compensation de gré à gré entre personnes physiques ou par portage de valise... En théorie, la Banque de France peut obliger les banques françaises à satisfaire à leurs obligations bancaires vis-à-vis des particuliers sans discrimination de nationalité (ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution²⁰⁸). Dans la pratique les banques font la sourde oreille au risque d'une amende et seule la Banque postale aurait réalisé des virements de ou vers l'Iran pour des particuliers.

Il est toujours possible de sécuriser une transaction par une forme de rescrit²⁰⁹ auprès de l'OFAC en demandant la pré-validation d'une transaction projetée. Il s'agit de General Licence ou de Specific Licence. Mais le coût de documentation juridique et le délai nécessaire réservent cette possibilité à de rares transactions au caractère semi-officiel ou de niveau gouvernemental.

L'union européenne a tenté de monter une instance de compensation hors circuit dollar. Mais l'INSTEX a instruit un nombre ridicule de transactions et est mort le 9 mars 2023²¹⁰ « en raison du blocage continu de l'Iran » mais surtout dans l'oubli général face à son inutilité (une seule transaction aboutie en 2020 en quatre ans d'existence).

L'Union Européenne a tenté aussi de légiférer en août 2018 (loi de blocage) en interdisant aux acteurs économiques européens de se soumettre aux sanctions américaines sous peine de poursuite mais l'établissement du délit est impossible à prouver, n'a aucun impact pratique et n'offre aucune garantie de protection face aux autorités américaines.

Face à ces incertitudes juridiques, les entreprises et banques françaises doivent mener des « due diligences » ou enquêtes pour déterminer si les bénéficiaires effectifs ou les entités contrôlant

²⁰⁸ <https://acpr.banque-france.fr/lacpr/organisation/service-de-la-commission-des-sanctions>

²⁰⁹ Autorisation préalable par une question à l'administration

²¹⁰ Iran - Les 10 actionnaires d'INSTEX ont décidé de liquider INSTEX du fait du blocage continu de la part de l'Iran (09.03.23) - Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères (diplomatie.gouv.fr)

les parties à une transaction sont répertoriés dans les listes de personnes et entités sanctionnées par l'US OFAC.

Les administrations françaises et européennes mettent à disposition des entreprises des sites interactifs et des services spécialisés²¹¹ (Direction générale du Trésor, site EGIDE, EU Sanction Map)²¹² pour aider à déterminer la licéité de certaines transactions avec des études de cas, des FAQ, des synthèses juridiques etc.

La société ADIT SA - Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique²¹³ était à l'origine un établissement public. Privatisée en 2001, elle s'est spécialisée dans l'intelligence économique et en particulier dans le renseignement et les enquêtes de terrain dans les pays concernés pour déterminer les bénéficiaires effectifs ou le contrôle effectif des partenaires pressentis dans une transaction. La BPI - Banque Publique d'Investissement fait partie de ses actionnaires (24%) ainsi que l'Agence des Participations de l'Etat (1 action).

²¹¹ <https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques>

²¹² <https://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/sanctions-internationales-et-lutte-contre-l-extraterritorialite>

²¹³ <https://www.adit.fr/fr/>

XXX – Responsable Risques pays.

Entretien du 25 septembre 2023

Caractère particulier de Dubaï

Dubaï est un émirat particulier dans le golfe persique. C’est un peuple de commerçants avec une très forte proportion d’habitants d’origine iranienne qui représentent la force vive commerciale du pays. Par ailleurs, une grande part des investisseurs étrangers à Dubaï sont d’origine iranienne. Dubaï s’est développé avec en tête le modèle économique de Singapour : peu de contrôles administratifs, fiscaux ou légaux et, par ailleurs, la recherche de l’excellence en termes d’infrastructures et de services aux entreprises et au commerce.

Attitudes des banques européennes vis-à-vis des sanctions internationales

Après le dénouement des amendes et les transactions obligées avec les autorités américaines et dès avant le rétablissement des sanctions de 2018, les banques françaises et européennes se sont interrogées sur la poursuite des affaires avec l’Iran même dans le cadre de ce qui était encore autorisé. Les directions générales, les comités de crédit et autres comités des risques et sanctions ont conclu que le risque réputationnel avec les Etats-Unis et la lourdeur des contrôles en cas d’enquêtes de l’OFAC ainsi que les risques de sanctions possibles étaient beaucoup trop importants et trop lourds à gérer par rapport aux opportunités liées au business avec l’Iran. En conclusion, par précaution, la quasi-totalité des banques européennes ont décidé de s’autocensurer et de refuser toutes transactions avec l’Iran même si certaines étaient juridiquement encore possibles. En effet, certaines transactions restent encore théoriquement autorisées sur certains biens ou services. Encore faut-il trouver des interlocuteurs iraniens qui ne soient pas de près ou de loin connectés avec la liste SDN de l’US OFAC. Une seule erreur même involontaire peut déclencher une enquête des autorités américaines dont les répercussions peuvent être dramatiques pour une grande banque internationale qui a forcément des intérêts aux Etats-Unis.

Attractivité de Dubaï

Dubaï a une réputation de souplesse, voire de laxisme, en termes de contrôle. Il est possible d’acheter un appartement à Dubaï avec de l’argent liquide. Il n’y pas de contrôle sur l’origine

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l’Iran sous sanctions ?

des fonds. Au-delà de l'anecdote, Dubaï joue un rôle fondamental de plaque tournante financière pour les économies et les élites économiques des pays émergents en Asie et Proche-Orient y compris la Russie et les pays d'ex-URSS qui sont arrivées en masse à Dubaï ces dernières années.

D'autres pays du Golfe tentent de concurrencer Dubaï sur ce terrain comme l'Arabie saoudite et le Qatar et dans une moindre mesure Bahreïn. Mais Dubaï a pris une énorme avance et bénéficie d'une notoriété et d'une position très bien établies par rapport à ses concurrents. Par ailleurs, le Qatar et l'Arabie saoudite ont du mal à faire abstraction de leurs engagements géopolitiques et des rivalités idéologiques autour de l'Islam politique des Frères musulmans, du panarabisme, du sécularisme, du nationalisme etc. qui nuisent au climat des affaires. Depuis la fin de la crise avec ses voisins du Conseil de coopération du golfe, le Qatar a diminué son militantisme et son activisme mais n'a pas encore trouvé son créneau économique. Dubaï a des imitateurs dans le Golfe mais conserve une impressionnante longueur d'avance et entend bien la conserver malgré une certaine forme de jalousie et d'imitation de son grand-frère d'Abu Dhabi. Par exemple, après le succès de la création de Emirates par Dubaï, Abu Dhabi a voulu créer sa propre compagnie aérienne Etihad. Mais la copie, faite de rachats hétéroclites de compagnies aériennes en difficulté, est très loin d'arriver au niveau d'intégration et d'efficacité atteint par Emirates.

Contrebande d'hydrocarbures

Les circuits de contournement des sanctions sur l'exportation de brut et de gaz iraniens existent. Il y a des transbordages dans le golfe persique, des mélanges et interconnexions de pipelines entre Iraq, Koweït et Iran. Mais ces volumes de contrebande restent très en deçà de ceux qui seraient possibles et nécessaires dans le cadre d'un fonctionnement normal d'une économie de 90m d'habitants. Ces fraudes permettent de maintenir un volant de liquidités en dollars et l'importation de biens et services en petites quantités. L'Iran peut ainsi conserver en dépit des sanctions un accès restreint à des technologies et composants ou des biens de consommation qui permettent d'alimenter le marché noir intérieur et les programmes stratégiques iraniens. Mais l'économie et la population générales souffrent de ces sanctions comme d'une strangulation douce.

Rôle de Dubaï par rapport aux sanctions

Ce rôle est difficile à quantifier. Mais ce qui caractérise le trafic maritime de Dubaï c'est la masse énorme des flux qui transitent par ses ports et le nombre de conteneurs réexportés. Comme pour Singapour et Hong Kong, le contrôle de tout ce qui transite à Dubaï est impossible à faire. Le système bancaire de Dubaï et ses maisons de changes peuvent en partie remplacer la désaffection des grandes banques internationales pour le commerce avec l'Iran. Tout d'abord, il y a les mécanismes de tontine et autres systèmes de Hawala. Par ailleurs, certaines petites banques en partie ou totalement déconnectées du système bancaire international et du dollar continuent à accepter de faire des transactions en lien avec l'Iran. Mais elles sont limitées par la taille de leurs fonds propres et l'impossibilité pour elles de faire appel au crédit interbancaire et à l'emprunt, ce qui limite singulièrement la portée de leurs opérations. Ces opérations bancaires en zone grise permettent de satisfaire des opérations très ciblées ou stratégiques mais ne peuvent pas remplacer les volumes de transactions nécessaires au développement d'une économie de la taille de celle de l'Iran. Il est probable que le récent rapprochement de l'Arabie saoudite avec l'Iran et la fin de l'ostracisme vis-à-vis du Qatar vont sans doute alléger les contraintes pesant sur Dubaï dans ses relations commerciales avec l'Iran.

Esfandiyar Batmanghelidj - Founder and CEO of Bourse & Bazaar Foundation (Think Tank on diplomacy and economic development in the Middle East and Central Asia) –

Entretien en anglais du 28 septembre 2023

Importance des circuits clandestins de transferts financiers et de contrebande entre Dubaï et l’Iran

Les différents mécanismes existants de transferts financiers clandestins et de contrebandes au bénéfice de l’Iran existent et sont bien connus, mais ils sont largement surestimés en termes d’impact et d’efficacité économique réelle pour l’Iran. Ces pratiques concernent un nombre très limité d’acteurs économiques qui trouvent ainsi le moyen de continuer à assurer leur approvisionnement en biens et services absolument critiques pour leur activité économique ou stratégique. Mais ces pratiques confidentielles et complexes à monter ne sont évidemment pas adaptées pour couvrir les besoins quotidiens d’un pays de 88m d’habitants.

Tous les jours, des dizaines de petites et moyennes embarcations font la navette avec l’Iran depuis les côtes des Emirats arabes unis, chargées de biens de consommation. Par ailleurs, les circuits de Hawala permettent également des transferts d’argent entre les deux rives du golfe, mais ils sont limités par la taille des établissements qui les réalisent et les montants unitaires en jeu. Cette relative tolérance des autorités émiraties malgré le respect officiel affiché envers les sanctions américaines s’explique par le caractère non significatif en volume de cette contrebande et de ces transferts qui ne modifient pas fondamentalement les effets négatifs des sanctions économiques sur la globalité de l’économie iranienne. Par ailleurs, les Emirats ont également le souci de ne pas irriter le grand voisin iranien du nord par une attitude intransigeante qui pourrait entraîner des conséquences disproportionnées pour eux sur la sécurité du trafic maritime du détroit d’Ormuz.

Place de Dubaï dans les transactions financières avec l’Iran

La place privilégiée de Dubaï dans ces flux s’explique par un phénomène de gravité et de pouvoir d’attraction de l’Iran, puissance économique de proximité, sur son voisin qui s’ajoutent à des raisons historiques de peuplement et de proximité culturelle. Il est raisonnable de penser

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l’Iran sous sanctions ?

que sans les sanctions, Dubaï serait rapidement devenu pour l'Iran ce que Hong-Kong est pour la Chine continentale : le centre financier et logistique du commerce international iranien. Cette évolution naturelle a été brutalement interrompue dès 2008-2009.

A cette date, les grandes banques internationales présentes à Dubaï ont commencé à prendre des précautions par rapport aux sanctions financières qui montaient en puissance tout en continuant malgré tout à réaliser des transactions avec l'Iran. Mais la pratique générale et habituelle était de retirer de manière délibérée toutes références ou indications relatives à l'Iran sur les instructions de paiement dans les messages SWIFT, afin de couvrir leurs traces par anticipation des sanctions qui s'annonçaient croissantes. Encore à l'époque, faire affaire avec l'Iran semblait une évidence naturelle et incontournable pour les établissements financiers installés à Dubaï.

Mais avec le renforcement des sanctions, les contrôles des autorités d'Abu Dhabi et des institutions internationales se sont accentués et il est devenu clair pour les milieux d'affaires et bancaires de Dubaï que l'on était rentré dans un tout autre monde. C'est à partir de 2012, que les entreprises iraniennes ont commencé à ne plus pouvoir trouver d'interlocuteurs bancaires à Dubaï pour la gestion de leurs paiements et qu'elles ont dû recourir à des mécanismes de substitution de type Hawala et sociétés-écrans.

Depuis 2019, les Emirats arabes unis sont très soucieux de faire baisser la tension géopolitique avec l'Iran, mais ils sont bridés dans leurs efforts par les contraintes imposées par les sanctions économiques américaines et notamment les sanctions secondaires mises en place depuis 2018.

Depuis 2019, une portion très significative du pétrole iranien est exportée avec un important rabais vers la Chine par l'intermédiaire de Dubaï et de la Malaisie. Les données douanières montrent que les exportations de pétrole de ces deux pays vers la Chine ont augmenté bien au-delà de ce que ces deux pays sont capables de produire. Il y a donc des achats clandestins de pétrole iranien par ces deux pays et des réexportations réalisées à destination de la Chine. Concernant Dubaï, les autorités des Emirats ne peuvent évidemment pas ignorer un tel volume de contrebande qui pourtant violent techniquement les sanctions américaines. Néanmoins, les autorités des Emirats tolèrent ces activités qui sont cohérentes avec leur volonté d'apaisement avec l'Iran et d'être agréable à la Chine qui est un partenaire économique très important. Cette situation actuelle de faux semblants est le résultat d'une adaptation des Emirats arabes unis à des contraintes externes de sanctions qui ne peuvent pas éradiquer une réalité historique et économique de relations privilégiées entre les deux rives du golfe persique.

La vente de brut entre l'Iran et des acteurs économiques basés à Dubaï ou en Malaisie

La première partie de la transaction, c'est-à-dire la sortie du pétrole d'Iran est orchestrée par des intermédiaires du Golfe principalement basés à Dubaï. Le fonctionnement exact est une énigme et très opaque. Le pétrole n'est pas forcément vendu avant son transfert à un acheteur chinois. Le brut est vraisemblablement toujours sous propriété iranienne à son arrivée en Chine ou lors de son transbordage au large de la Malaisie. Le transport est assuré en deux étapes distinctes dont la première est réalisée par des opérateurs de Dubaï ou de Malaisie. L'Iran possède une flotte nationale de tankers très importantes. Elle est complétée par une flotte « grise » de tankers dont les propriétaires sont prêts à certains risques contre une rétribution conséquente de leurs services de transport. Le même mécanisme est actuellement à l'œuvre avec le pétrole russe où certains armateurs grecs jouent un rôle trouble.

A la différence des années 2016-2018, où la balance commerciale entre les deux pays était relativement équilibrée, aujourd'hui, la balance commerciale entre la Chine et l'Iran présente un déficit chinois très important. Les bénéfices générés par les achats de pétrole iranien par la Chine ne semblent plus trouver leur contrepartie dans des importations de biens chinois par l'Iran. Des avoirs iraniens très importants semblent actuellement immobilisés en Chine, générés par les importations chinoises de pétrole, mais que l'Iran ne peut pas utiliser pour des importations de biens chinois en raison des sanctions secondaires américaines qui s'appliquent également aux entreprises chinoises.

Il est donné beaucoup d'importance aux mécanismes de contournement des sanctions et aux exemples spectaculaires de contrebande sur le pétrole. Mais les effets de ces techniques complexes (ship-to-ship transfers, virements Hawala etc.) sont limités dans leur volume et ne sont pas à la hauteur de leur médiatisation. La réalité est que la mise à l'écart de l'Iran des circuits mondiaux des transactions financières et logistiques a un effet majeur sur l'Iran qui perd toute flexibilité dans la gestion de ses avoirs et de ses circuits d'import/export. Un nombre limité d'acteurs financiers et logistiques peu scrupuleux tirent un profit certain de cette situation d'embargo en appliquant un premium de risque sur leurs services. Mais l'Iran est directement affecté économiquement par cette augmentation de ses coûts de transaction et les rabais imposés sur le prix de son pétrole. Là se trouve sans doute la raison de la relative inaction des Etats-Unis et de la tolérance des gouvernements des pays du Golfe qui doivent juger que les contraintes actuelles sur l'Iran sont finalement suffisamment efficaces.

Rôle des zones-franches de Dubaï dans le commerce avec l'Iran

A l'origine, ces zones devaient rendre l'établissement d'acteurs étrangers plus facile dans la région grâce à des règles juridiques et fiscales plus souples que pour le reste du pays où ces zones franches ont été créées. Mais cette souplesse de création de sociétés a entraîné une opacité et une inflation du nombre de sociétés-écrans dont la finalité est d'échapper au contrôle du régulateur et de perdre toute traçabilité des bénéficiaires effectifs. Dans ce contexte, le fonctionnement du Hawala s'exerce aussi plus facilement grâce à ces sociétés-écrans dont les comptes bancaires servent de contreparties locales pour solder les transactions entre l'Iran et Dubaï.

Des acteurs iraniens ont créé des sociétés dans ces zones franches dans le seul but d'ouvrir des comptes bancaires à Dubaï et ainsi pouvoir récupérer les paiements dus sur des exportations réalisées par des sociétés iraniennes au moyen d'opérations de prêts/emprunts fictifs inter-entreprises. Mais à partir de 2010-2012, les autorités de Dubaï et d'Abu Dhabi ont commencé à refuser l'ouverture de comptes bancaires, la création d'entreprises ou le renouvellement de licences d'entreprises aux citoyens iraniens.

Rôle et alternative du Qatar et d'Oman

Qatar est devenu plus proche de l'Iran après le blocus de l'Arabie saoudite et du Conseil de coopération du golfe. Mais il n'a jamais pu jouer un rôle comparable à celui de Dubaï car à l'époque de ce rapprochement, il n'avait pas encore un courant d'affaire établi ni les infrastructures bancaires dont disposait Dubaï. Par ailleurs, les acteurs économiques du Qatar n'avaient pas un goût du risque ni l'habitude de travailler avec l'Iran comme le faisait Dubaï depuis de nombreuses années. Néanmoins, le rôle du Qatar s'est accru récemment lors des négociations sur les otages économiques pris par l'Iran. Deux banques qataries ont été directement impliquées dans les transferts des avoirs financiers iraniens bloqués en Corée du Sud (6md USD) dans le cadre de ces transactions « humanitaires », hors cadre des sanctions. Concernant Oman, les relations ont toujours été étroites. Mais ce rôle est plus diplomatique que commercial ou financier car Oman a une petite économie et n'a pas un volume suffisant d'échanges commerciaux ou financiers avec l'Iran, comparé à Dubaï et les Emirats arabes unis.

Dubaï comme compte en banque en devise off-shore de l'Iran ?

Il est très exagéré de dire que Dubaï, ses banques, ses zones-franches et ses sociétés-écrans forment l'écosystème d'une chambre de compensation pour le commerce international de

l'Iran. Encore une fois, ces mécanismes existent mais ils n'ont pas le volume et la fluidité permettant le fonctionnement normal d'une économie sous embargo de la taille de l'Iran. C'est un pis-aller pour des volumes faibles de transactions de marché-noir ou d'éléments technologiques stratégiques au bénéfice d'un nombre très limité d'acteurs iraniens sophistiqués. Ces mécanismes ne peuvent pas jouer un rôle fiable et pérenne pour des volumes de masse destinés à une population de 88m d'habitants. Dubaï a joué un rôle certain pour une partie des exportations de pétrole sous embargo, les affaires de riches particuliers ou des organisations étatiques ou paraétatiques iraniennes particulières mais ces artifices et ces mécanismes complexes de contournement ne sont pas à la portée de tous et surtout ne peuvent pas satisfaire les volumes de besoins d'un pays de la taille de l'Iran.

Rien n'est plus facile pour les gouvernements d'Abu Dhabi et de Dubaï que d'interdire les départs de dhows-boutres pour leurs navettes de contrebande, mais en réalité, cette activité est sans impact sur le résultat final des sanctions internationales contre l'Iran. Ce n'est pas un « game-changer ».

C'est le même raisonnement concernant les exportations de brut vers la Chine²¹⁴. Certes, l'Iran peut continuer à vendre environ 2m barils-jours à la Chine mais en contrepartie il n'arrive pas à lui acheter la moitié de ce qu'il lui achetait avant les sanctions. L'Iran est contraint à une épargne forcée vis-à-vis de la Chine ce qui, paradoxalement, est un levier de négociation supplémentaire pour les Etats-Unis.

²¹⁴ <https://www.bourseandbazaar.com/articles/2023/8/16/as-iran-sells-more-oil-to-china-the-us-gains-leverage>

XXX – Ex-membre dirigeant d’INSTEX.

Entretien du 15 novembre 2023

INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) a été créé le 31 janvier 2019. L’équipe INSTEX s’est constituée avec des profils professionnels bancaires, affaires publiques européennes ou internationales et provenant de différents pays européens. Les pays fondateurs étaient la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni qui se sont partagés les rôles avec respectivement le siège social à Paris, la Présidence et la Direction générale. Ils ont été rejoints par la suite par six autres pays européens.

L’équipe était réduite (7 personnes). Il y avait beaucoup d’idéalisme et d’esprit « start-up ». Il y avait l’envie de participer à une aventure inédite d’affirmation de la souveraineté économique de l’Union européenne face à l’hégémonie législative et réglementaire américaine, exacerbée sous l’administration Trump, et également l’espoir de préserver les chances d’un Iran dénucléarisé dans le cadre de l’accord de Vienne en offrant un outil commercial crédible pour son développement économique. En filigrane, il y avait la conviction qu’une politique de sanctions ne pouvait pas être efficace pour contraindre la politique d’un pays de 90m d’habitants.

A l’époque, le discours officiel du président Macron était très volontariste et il a suscité un réel enthousiasme dans l’équipe et dans les milieux pro-européens.

Rétrospectivement, la décision d’installer INSTEX en France a été un cadeau empoisonné car malgré les beaux discours, les obstacles mis par l’administration française (ministère des Affaires étrangères et Bercy) ainsi que l’état d’esprit pusillanime du milieu bancaire parisien ont été de très lourds handicaps qui ont contribué à briser l’élan et la crédibilité d’INSTEX pratiquement dès l’origine. Par contraste, l’Allemagne était beaucoup plus déterminée dans le projet et beaucoup moins sensible aux rodomontades de l’administration américaine. Quant au Royaume-Uni, le pragmatisme et l’adaptabilité étaient sa règle vis-à-vis des contraintes du moment et de l’actualité politique mais jamais ni plus ni moins et sans faire de surinterprétation systématique des risques comme les acteurs politiques et bancaires français.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l’Iran sous sanctions ?

Nos interlocuteurs bancaires français étaient terrifiés par les sanctions bancaires américaines. Trois d'entre elles avaient dû payer des amendes ou des transactions financières aux autorités américaines dans les années précédentes. Par ailleurs, le marché bancaire est très consolidé en France et les quatre grandes « majors » (BNP, SocGen, Natixis et Crédit agricole) avaient toutes des intérêts importants aux USA qui pesaient beaucoup plus lourd que le volant d'affaire avec l'Iran ou l'idéalisme de l'indépendance européenne. Même la Banque postale²¹⁵ a refusé d'ouvrir un compte bancaire pour INSTEX qui était pourtant un organisme européen inter-gouvernemental avec son siège en France. Le paiement des salaires, de l'électricité et des taxes fiscales et sociales a été très compliqué car aucune banque française n'acceptait d'avoir affaire avec nous par crainte des sanctions secondaires américaines. A titre d'anecdote, notre propre président n'est pas arrivé à faire payer son billet d'avion en France pour aller à son premier voyage officiel en Iran. Il a fallu l'intervention du ministère des Affaires étrangères allemand pour que le billet puisse être payé par une Sparkasse allemande. La seule banque française qui a accepté de nous bancariser en France a été la banque Delubac²¹⁶. La banque Wormser Frères²¹⁷ contactée également venait d'arrêter en 2019 de gérer des transactions bancaires avec l'Iran. Nous n'avons reçu aucun soutien de l'administration ni du gouvernement français y compris vis-à-vis des banques françaises qui ont toutes refusé de nous bancariser sauf la banque Delubac. Nos seuls autres comptes bancaires ont été à la Volksbank in Schaumburg²¹⁸, la Varengold Bank²¹⁹ et la succursale à Hamburg de la Banque Melli en Allemagne, la Banca Popolare di Sondrio²²⁰ en Italie. Toutes sont des banques très mineures.

Nous avons tenté de convaincre nos interlocuteurs gouvernementaux que les sanctions américaines prévoyaient des exceptions aux interdictions d'exportation notamment dans le médical et l'agro-alimentaire. Les dossiers de compensation étaient présentés en conseil d'administration après de longues « compliance due diligences » sur le plan légal notamment. Mais ces dossiers étaient systématiquement retoqués par nos administrateurs, en particulier français, qui avaient tendance à s'aligner sur le périmètre d'interdiction des lois américaines quand elles rentraient en contradiction avec les lois européennes, malgré la loi dite de « blocage ». Cette loi promulguée par rapport à Cuba avait été récemment actualisée pour l'Iran.

²¹⁵ Il semblerait que l'obligation de bancarisation ne s'applique qu'aux personnes physiques et pas aux personnes morales

²¹⁶ <https://www.delubac.com/fr/>

²¹⁷ <https://www.banquewormser.com/fr>

²¹⁸ <https://www.vb-isun.de/startseite.html>

²¹⁹ <https://www.varengold.de/en/>

²²⁰ <https://www.popso.it/home>

Elle pénalisait pour les entreprises européennes le fait de refuser une transaction au prétexte de la loi américaine si la loi européenne l'autorisait. Cette loi n'a semble-t-il jamais été appliquée dans le cadre de l'Iran, sauf une fois, quand Deutsche Telekom a coupé l'accès internet de la Banque Melli d'Iran. Mais il n'y a jamais eu de prononcé du jugement. Nos interlocuteurs officiels craignaient plus la loi américaine que la loi européenne. Il est vrai que nous aussi chez INSTEX avons craint par moment de nous retrouver à titre personnel sur la liste SDN de l'OFAC américain.

Mais il y avait aussi une deuxième contrainte. Notre homologue iranien STFI examinait aussi les dossiers et insistait pour compenser l'importation européenne par une exportation de pétrole iranien de valeur équivalente. En effet, la loi européenne autorisait les achats de pétrole sous certaines conditions à la différence de la loi américaine. C'est pourtant pour cette raison qu'un dossier de vente de respirateurs médicaux allemands pendant le COVID a été retoqué par le conseil d'administration d'INSTEX. L'opération s'est faite malgré tout, mais en dehors du mécanisme de compensation INSTEX, avec un circuit logistique et financier directement entre l'Allemagne et l'Iran.

En théorie, INSTEX devait jouer le rôle de chambre de compensation, une sorte de compte courant où se compenseraient hors circuit financier bancaire les valeurs d'importation et d'exportation entre l'Iran et l'Europe. Encore fallait-il un courant d'affaire suffisant pour assurer une forme de liquidité. Mais la rareté des dossiers avec une chance d'aboutir et l'insistance de l'Iran sur la compensation par le pétrole et le faible volume d'exportations valorisables hors pétrole rendaient le mécanisme quasi impossible à faire fonctionner.

Pour gagner en autonomie vis-à-vis des banques, nous avons envisagé et instruit un dossier d'agrément bancaire auprès de l'ACPR²²¹ et de la banque de France, mais Bercy a torpillé notre projet. Il nous aurait permis une souplesse grâce à la constitution de fonds propres et l'utilisation du réseau SWIFT que nous avons négociée par ailleurs avec cette société de droit belge. Mais l'administration française a torpillé le projet.

Le paradoxe était que INSTEX a été contacté par de multiples entreprises européennes qui pensaient trouver dans INSTEX un moyen de continuer le « gold rush » des années 2015 à 2018. Mais nous n'avons pu honorer qu'une seule transaction en trois ans et demi d'existence. En se multipliant, ce genre d'incident a donné raison au parti des sceptiques dans le

²²¹ <https://acpr.banque-france.fr/> - Autorité de contrôle et prudentiel et de résolution

gouvernement iranien en Iran qui étaient persuadés que les Européens étaient à la botte des Américains et qu'INSTEX était de la poudre aux yeux. Il est vrai que les Iraniens ont au mieux manifesté un intérêt poli mais sans grandes illusions sur la volonté européenne de s'extraire de la tutelle américaine sur le dossier iranien.

Jusqu'à fin 2019-début 2020, l'équipe INSTEX y croyait encore. Mais la situation est allée de pire en pire. L'actualité, l'administration et nos interlocuteurs politiques ne nous ont jamais offert une « fenêtre d'opportunité ». L'assassinat du général Qassem Soleimani à Bagdad le 3 janvier 2020 a encore durci la position des Iraniens et entretenu leur scepticisme.

Nous avons cru que l'arrivée de Biden en janvier 2021 pourrait encore changer quelque chose, mais en août 2021, l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raïssi a sonné le glas du projet INSTEX qui était déjà moribond. Début 2022, nous avons eu un ultime espoir de retournement de situation, avec un dernier « round » de négociations à Vienne. Un accord semblait sur le point de relancer JCPOA mais l'invasion de l'Ukraine a coupé court aux discussions et empêché toute signature incluant la Russie.

Le 9 mars 2023, la société INSTEX a été liquidée sur décision de son conseil d'administration.

INSTEX avait été créé par l'Europe pour lutter contre la législation extraterritoriale américaine mais INSTEX a été vaincu par la crainte de cette législation.

Annexe 6 - Éléments de compréhension des contraintes du transport maritime

Le niveau d'équipement des ports en installations de manutention et en système de gestion de traçabilité et de suivi administratif sont déterminants dans le maintien d'un leadership portuaire. Mais la compatibilité physique des ports et des chenaux d'accès avec les caractéristiques de taille des navires à accueillir est tout aussi importante. Ces caractéristiques se résument à trois paramètres principaux :

- Dead Weight Tons (DWT) ou tonnes port en lourd : c'est la « charge utile » d'un navire ou encore la charge totale maximale transportable d'un navire en tonnes métriques (hors carburant et équipage).
- Draft (US) ou draught (UK) ou tirant d'eau : c'est la distance entre la surface de la mer ou ligne de flottaison et le point le plus bas immergé du navire (fond de la quille ou hélice-gouvernail). La relation entre DWT et tirant d'eau n'est pas strictement proportionnelle (cf. schéma infra)²²².

Average Draft by Containership Capacity – Tirant d'eau moyen selon la capacité en TEU²²³

²²² <https://transportgeography.org/contents/chapter5/maritime-transportation/draft-containership-capacity/>

²²³ Source: Adapted from Clarkson Research - The Geography of Transport Systems - The spatial organization of transportation and mobility

- Under Keel Clearance (UKC) ou pied de pilote : c'est la marge de sécurité d'eau libre à conserver en plus du tirant d'eau compte tenu des risques de talonnage ou d'échouage dans les chenaux d'approche en fonction des marées, des mouvements de bancs de sable, de la pression atmosphérique saisonnière sur le niveau des masses d'eau, de la salinité et leurs conséquences sur la flottabilité différentielle saisonnière, de la vitesse du navire et du refoulement d'eau de l'étrave vers le sillage, des vagues etc. En règle générale, le pied de pilote est estimé à un minimum de 15% du tirant d'eau²²⁴ (1,8m pour un navire de classe Panamax) par rapport aux indications de plus basses mers données par les cartes hydrographiques.
- TEU : Twenty-foot Equivalent Unit – Equivalent vingt pieds (environ 6m de long, 2,44m de large et 2,7m de haut) : mesure standard d'un container pour calculer la capacité de chargement d'un navire ou de son traitement portuaire. Les containers de 40 pieds de long sont convertis en 2 TEU.

La marine marchande moderne, hors transport de passagers, se répartit entre des modèles types de navires partiellement normalisés selon leur usage et leur taille :

Catégories de bateaux marchands selon la CNUCED ²²⁵

Oil tankers	Oil tankers
Bulk carriers	Bulk carriers, combination carriers
General cargo ships	Multi-purpose and project vessels, roll-on roll-off (ro-ro) cargo, general cargo
Container ships	Fully cellular container ships
Other ships	Liquefied petroleum gas carriers, liquefied natural gas carriers, parcel (chemical) tankers, specialized tankers, reefers, offshore supply vessels, tugboats, dredgers, cruise, ferries, other non-cargo ships
Total all ships	Includes all the above-mentioned vessel types

²²⁴ <https://www.nautinst.org/resources-page/all-you-ever-wanted-to-know-about-under-keel-clearance-but-were-afraid-to-ask.html>

²²⁵ UNCTAD-CNUCED, « Review of Maritime Transport 2023 - Towards a green and just transition ».

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Crude oil tankers	
Ultra large crude carrier	320,000 dead weight tons (dwt) and above
Very large crude carrier	200,000-319,999 dwt
Suezmax crude tanker	125,000-199,999 dwt
Aframax/Long Range 2 crude tanker	85,000-124,999 dwt
Panamax/Long Range 1 crude tanker	55,000-84,999 dwt
Medium Range tankers	40,000-54,999 dwt
Short Range/Handy tankers	25,000-39,000 dwt

Dry bulk and ore carriers	
Capesize bulk carrier	100,000 dwt and above
Panamax bulk carrier	65,000–99,999 dwt
Handymax bulk carrier	40,000–64,999 dwt
Handysize bulk carrier	10,000–39,999 dwt

Container ships	
Neo Panamax*	Ships that can transit the expanded locks of the Panama Canal with up to a maximum 49 m beam and 366 m length overall.
Panamax	Container ships above 3,000 20-foot equivalent units (TEUs) with a beam below 33.2 m, i.e. the largest size vessels that can transit the old locks of the Panama Canal.
Post Panamax	Fleets with a capacity greater than 15,000 TEUs include some ships that are able to transit the expanded locks.

²²⁶ UNCTAD-CNUCED.

La description des catégories de navires présente quelques variations mineures ou des sous-catégories ignorées par d'autres.

- Container Ships – navires porte-conteneurs :
 - (3.000 à 5.000 TEU entre 12 et 13m pour les Panamax ;
 - 5.000 à 14.500 TEU entre 13 et 16m pour les New Panamax ;
 - 14.500 et plus TEU et 16m, rarement au-delà mais parfois jusqu'à 18m, pour les Ultra Large Container Vessels).²²⁷
- Tankers (Oil / Gaz) – pétroliers ou méthaniers :
 - Environ 80k DWT et 20m de tirant d'eau pour les Aframax ;
 - 125 à 180k DWT et 23m pour les Suezmax ;
 - 320k DWT et jusqu'à 25-28m pour les Very Large Crude Carriers.
- Dry bulk carriers – cargo vrac
- Container Feeder Ships – navire collecteur :
 - 300 à 3.000 TEU pour le groupage-dégroupage vers ou depuis des ports au tirant d'eau inférieur ; entre 8 et 12m.
- Reefer Ships (Refrigerated Ships) – bateaux réfrigérés pour le transport de comestibles : fruits, légumes, produits laitiers, viandes etc.
- Ro-Ro Ships (roll on-roll off) pour le transport de véhicules (différent des ferries).

Dimensions of Panamax and Post-Panamax Container Vessels. Source: United States Army Corps of Engineers.

²²⁷ <https://piernext.portdebarcelona.cat/en/mobility/container-ship-size/>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Dans l'absolu, la taille des navires est plafonnée par les contraintes de profondeur des grandes voies de navigation qu'elles soient naturelles²²⁸ comme les détroits ou artificiels comme les chenaux, canaux ou écluses :

- Canal de Panama :
- 12m – 80k DWT (Panamax) à l'origine du canal.
- 15,2m – 200k DWT (New Panamax) après travaux d'élargissement du canal.
- Détroits du Kattegatt-Skagerrak Mer Baltique – Mer du Nord :
- 15,4m - 205k DWT (Baltimax).
- Canal de Suez:
- 20,1m – 240k DWT (Suezmax).
- Détroit de Malacca entre Malaisie-Singapour et l'île de Sumatra :
- 20m (300kDWT) (Malaccamax).
- La Manche a une profondeur qui oscille entre 25 et 50m à son point le plus étroit du Cap Gris-nez.

Sur la plan pratique, la taille des navires susceptibles d'accoster dans un port dépend de la profondeur disponible de ses chenaux d'accès et de ses quais de déchargement mais également de ses capacités techniques et organisationnelles à le décharger rapidement pour limiter les temps d'immobilisation au port. Parmi les éléments clefs : les capacités de levage et le nombre des grues de déchargement, les surfaces de stockage, l'interopérabilité et la performance des systèmes d'information des différents acteurs réglementaires, administratifs et commerciaux.

²²⁸ Rappelons l'échouage du navire de croisière Costa-Concordia au large des côtes de Toscane le 12 janvier 2012 qui fit 32 morts. Le bateau de croisière avait des dimensions impressionnantes mais moindres que les grands tankers : longueur 290m, largeur 35,5m , tirant d'eau 8,3m, tirant d'air 70 m. Le récif qui fit une déchirure de coque de 35m de long était à 8m de profondeur.

Entre 1987 et 2009, un système d'immatriculation « IMO » invariant et unique (comparable à un numéro de châssis en automobile) a été mis en place par la UN-International Maritime Organisation et dont le maintien des registres est assuré par le Lloyd's List (devenu Standard & Poor's S&P-Global). Ce numéro de 7 chiffres permet d'identifier un navire indépendamment de ses propriétaires successifs.

Par ailleurs, un système de « tracking » ou de suivi par transpondeur satellitaire a été mis en place, permettant d'identifier les équipements de télécommunications des navires. A la différence du IMO, invariant, le Maritime Mobile Service Identity MMIS number de 9 chiffres n'est pas invariant ou affecté définitivement à un navire.

Localisations des AIS gaps (silence balise AIS)

²²⁹ Claire Jungman, « UANI report on Iran's deceptive shipping practices and exploitation of the maritime industry - », s. d., OK, <https://www.unitedagainstnucleariran.com/oceans-of-deceit-irans-deceptive-shipping-practices-and-exploitation-of-the-maritime-industry>.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Technique 1 : Camouflage physique du navire :

Par des bâches et recouvrement de peinture, il est possible d’anonymiser le nom et le numéro IMO sur les extérieurs d’un navire en train de charger du brut dans un port iranien alors que son transpondeur AIS est éteint.

e.g. En février 2021, le Sona-Star en train de chargé à Bandar Mahshahr, transpondeur éteint et IMO (mal) dissimulé.

Technique 2 : Falsification des documents du navire et de sa cargaison

Le connaissement du chargement (bill of lading) c’est-à-dire le contrat de transport et le titre de propriété endossable des marchandises, les certificats d’assurance maritime (Protection & Indemnity), le livre de bord, factures, les instructions de navigation, le document d’immatriculation du navire etc. peuvent tous être falsifiés et utilisés frauduleusement vis-à-vis des autorités portuaires et douanières.

e.g. En août 2019, le tanker Arman, chargé de 2,1m de barils de brut à destination de la Syrie, dont les faux papiers précisaient un chargement à Basra en Iraq alors qu’il avait chargé en Iran.

Technique 3 : Transbordage illicite – Ship-To-Ship Transfer (STS)

En transvasant le brut iranien depuis un bateau « feeder » vers un autre bateau vide ou partiellement rempli, le contrebandier tente de masquer ou mélanger l’origine réelle de la cargaison en trichant également sur les documents de connaissement. Ces opérations se

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l’Iran sous sanctions ?

déroulent couramment au large dans le golfe persique, la mer d'Oman, à l'est de Singapour et en mer de Chine méridionale.

e.g. En décembre 2020, le Celsius Everett (Maersk) a interrompu son transbordage « Ship-to-Ship » après avoir été officiellement « alerté » que le Ocean Schooner était chargé de brut iranien.

Technique 4 : Faux pavillon ou valse des pavillons (false flag and flag hopping)

Utiliser frauduleusement sans y être officiellement enregistrés des pavillons de complaisance de pays sans volonté ou moyen de contrôler ou d'informer sur l'authenticité de ces pavillons. Autre technique alternative, pratiquer des changements légaux de pavillon, fréquents et rapides d'un navire ce qui permet de brouiller les pistes et la traçabilité des propriétaires/armateurs du navire et des autorités nationales responsables.

e.g. Le Hana, IMO 9162916 sous faux pavillon des Samoa²³⁰, le Dolphin, IMO 9052331 sous faux pavillon des Sao Tomé e Principe ; le Penny H, IMO 9102239 sous faux pavillon de la Tanzanie.

Technique 5 : Structures complexe de sociétés-écrans

Une structure opaque de sociétés-écrans (shell companies), parfois situées dans des pays différents, permet de compliquer l'identification du bénéficiaire effectif, de l'affréteur, du

²³⁰ Pour la petite histoire, le Hana au 30 octobre 2023, était déclaré dans Marine Traffic sous pavillon tanzanien et était en route vers Riau Archipelago en Indonésie au nord-est de Singapour.

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

gestionnaire ou du propriétaire ultime du bateau et/ou du chargement. Par ailleurs, des cessions de parts peuvent intervenir fréquemment pour brouiller la temporalité et la responsabilité des donneurs d'ordre. Par ailleurs, cela permet également d'obscurcir la législation applicable au navire par rapport au International Safety Management (ISM) Code, dont les applications nationales ne sont pas harmonisées dans le détail²³¹.

e.g. En décembre 2020, la compagnie maritime chinoise Dongtai International Ship Management Limited affréta un navire chargé de produits pétrochimiques iraniens à destination de la Chine, achetés par la société chinoise Triliance Petroleum Co. Ltd et qui utilisa plusieurs sociétés-écrans intermédiaires dont la société Alpha Tech Trading-FTZ basée aux Emirats arabes unis.

Technique 6 : Manipulation des coordonnées GPS transmises au transpondeur (AIS)

Le système AIS est vulnérable car à l'origine c'était un instrument de sécurité maritime et pas un système contraignant de contrôle. Le transpondeur transmet à intervalle régulier les coordonnées GPS recueillies par les instruments de bord du navire. Il est possible de calculer une fausse localisation et de la transmettre frauduleusement au transpondeur AIS, donnant ainsi une fausse indication de localisation du navire (spoofing-usurpation en anglais). Les simulateurs de signal GPS coûtent aujourd'hui moins de 300 USD.

e.g.1 En mars 2022, le Virgo (IMO : 9236250) théoriquement au mouillage en mer d'Oman, transmettait un signal AIS (orientation de l'étrave). Et pourtant le vent avait lui tourné de 55 à 123°...

e.g.2 En octobre 2021, le Dominar (IMO 9194139) est localisé par son AIS en rade de Basra en Iraq pendant 5 jours. Il est pourtant visuellement identifié dans l'intervalle en train de charger du brut dans le port iranien de Bandar Mahshahr.

Technique 7 : Forçage des métadonnées du Automatic Identification System (AIS)

C'est un peu la même chose mais le forçage des données se fait directement dans le système AIS.

²³¹ <https://www.imo.org/en/OurWork/HumanElement/Pages/ISMCode.aspx>

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

Technique 8 : Donner le change avec un deuxième n° MMIS d'identification AIS

Deux bateaux complices ou non partagent temporairement le même MMIS donnant l'impression d'ubiquité d'un unique navire à des distances parfois considérables. Plus sophistiqué, deux navires complices se croisent et échangent leur MMIS permettant à l'un de faire un transbordage illicite et de reprendre sa course ensuite après avoir rejoint le premier. Même technique utilisée par le cerf poursuivi par une meute de chasse à courre : « donner le change ».

e.g. En septembre 2021, le Calypso (IMO 9183271) charge du pétrole à Sirri en Iran et semble partir en direction de Chypre. Il semble ensuite simultanément présent en Espagne et à Chypre d'après son AIS. Dans le même temps, il est repéré en train de décharger son brut en Syrie avant de revenir au Qatar alors que son AIS était coupé. Il partageait en réalité le même MMIS avec 2 autres navires présents effectivement à Chypre et en Espagne, empêchant ainsi d'identifier sa véritable localisation.

Technique 9 : Utilisation de deux transpondeurs

Le navire utilise un vrai transpondeur pour donner des messages exacts au système AIS lors de ses trajets « légaux ». Ce transpondeur est arrêté lorsque débute une course illicite et le 2^e transpondeur est démarré qui retient la dernière position enregistrée et continue d'envoyer le même message au système AIS pendant toute la durée de l'expédition. Le redémarrage du transpondeur légal et l'arrêt de celui de contrebande se réalisent quand le navire a rejoint sa position initiale.

e.g. En octobre 2021, le Helios est ancré en eaux irakiennes. Il est repéré physiquement à Bandar Mahshahr en train de charger alors que son AIS indique qu'il est toujours au large de l'Iraq mais avec néanmoins quelques petites incohérences dans les métadonnées envoyées sur les caractéristiques du navire. L'ancien signal AIS reprend au même endroit quelques jours plus tard.

Contre-mesures institutionnelles et évolutions probables

Ces techniques décrites dans le cadre des sanctions contre l'Iran sont aujourd'hui utilisées également pour la contrebande avec la Russie.

Les think tanks intéressés par ces manipulations et ces fraudes (dont UANI et Lloyd's List) recommandent entre autres mesures :

Dubaï : plateforme financière et commerciale off-shore de l'Iran sous sanctions ?

- L'identification photographique régulière des navires pour éviter le maquillage des signes extérieurs d'identification (faux pavillon etc.).
- La certification par des tiers de confiance des documents maritimes légaux et réglementaires et la confirmation en EDI des documents présentés par les organisations émettrices.
- L'obligation contractuelle faite aux navires pratiquant le transbordage en mer de contrôler le bon fonctionnement des systèmes AIS du navire partenaire.
- Les autorités nationales d'enregistrement des pavillons devraient partager une liste noire et une liste grise de navires impliqués dans des opérations de contrebandes ou ayant changé plus de 3 fois de pavillon dans les 12 derniers mois.
- Mise en place d'une clause d'assurance « anti-manipulation AIS » qui entraînerait la radiation automatique des assurances maritimes, de leur homologation et le retrait de leur pavillon pour les navires convaincus de manipulation de leur système AIS.
- Les autorités portuaires avant de donner l'autorisation d'accoster devraient vérifier la cohérence des données récentes d'AIS des navires.
- L'International Maritime Organisation²³² devrait garantir l'unicité et la correspondance des MMIS de transmission AIS avec les IMO d'identification physique des navires et enrichir le partage de leurs données descriptives.

²³² Dont la Russie a été évincée du conseil de gouvernance le 1^{er} décembre 2023
<https://www.reuters.com/world/russia-fails-get-re-elected-un-ship-agencys-governing-council-2023-12-01/>

Bibliographie (ZOTERO)

- Adelkhah, Fariba. *The Thousand and One Borders of Iran - Travel and identity*. Routledge. Vol. 27. Iranian Studies, 2016.
- Ballard, Roger. « Hawala and Hundi as Vehicles for the long-distance transmission of value ». *Routledge Handbook of the South Asian Diaspora*, Chatterji. Joya and Washbrook, David (eds), s. d., 2014.
https://www.academia.edu/8163291/Hawala_and_Hundi_as_Vehicles_for_the_long-distance_transmission_of_value.
- . « Hawala Transformed: Remittance-driven Transnational Networks in the post-Imperial economic order ». *University of Manchester - Centre for Applied South Asian Studies (CASAS)*, 9 octobre 2003, 33. <https://d-nb.info/1220838160/34>.
- Batmanghelidj, Esfandiyar. « As Iran Sells More Oil to China, the U.S. Gains Leverage ». *Bourse and Bazaar Foundation*, 16 août 2023.
<https://www.bourseandbazaar.com/articles/2023/8/16/as-iran-sells-more-oil-to-china-the-us-gains-leverage>.
- . « Iran’s “Eastward Turn” in a Turning World: Reassessing Sanctions as a Driver of China-Iran Trade ». *China’s Economic and Political Presence in the Middle East and South Asia*, Durham Modern Middle East and Islamic World Series, Chapter 4 (21 septembre 2022). <https://www.routledge.com/Chinas-Economic-and-Political-Presence-in-the-Middle-East-and-South-Asia/Haghirian-Zaccara/p/book/9781032216041>.
- Benbernou, Amine, et Dorothée Schmid. « Moyen-Orient : l’économie dans la course à la puissance ». *Policy Center for the New South Research papers&Policy papers 1914* (20 mars 2020). <https://policycommons.net/artifacts/2168337/moyen-orient/2924023/>.
- Burns, Jillian. « IRPO-US’s Iranian Regional presence office in Dubai (IRPO) ». *American Foreign Service Association - The Iran Watcher Program*, mars 2015. OK.
<https://afsa.org/iran-watcher-program-different-kind-teleworking>.
- Cadène, Philippe, et Brigitte Dumortier. « Atlas des pays du Golfe ». Collection géographie, série atlas. Paris: RFI : PUPS, 2011. Livre.
- Clayton, Thomas. « US Sanctions on Iran ». In Focus. US Congressional Research Service, 20 juillet 2023. OK.
<https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12452#:~:text=Effects%20of%20U.S.%20Sanctions%20on%20Iran&text=They%20also%20argued%20that%20denying,Iran's%20foreign%20and%20defense%20policies>.
- Coville, Thierry. « How to Transform a Rent-seeking Economy: The Case of Iran. » *Mazda Publishers, Iran and the Challenges of the Twenty-First Century*, 2013.
- . *Iran, la révolution invisible*. Cahiers libres. Paris: Découverte, 2007.
- . *L’économie de l’Iran islamique : entre ordre et désordres*. Collection Points sur l’Asie. Paris, France : Harmattan, 2002.
- . *L’Iran, une puissance en mouvement: - Histoire, économie politique société internationale*. Eyrolles., 2022.
- . « Point sur les relations commerciales entre EAU/Iran et Qatar/Iran ». *Observatoire du monde Arabo-musulman et du Sahel*, Fondation pour la recherche stratégique, mars 2019. www.frstrategie.org.
- Coville, Thierry, et Mehrdod Vahabi. « L’économie politique de la République islamique d’Iran: » *Revue internationale des études du développement* N° 229, n° 1 (6 avril 2017) : 11-31. <https://doi.org/10.3917/ried.229.0011>.

- Cupri, Anne, Olivier Dorgans, et Karine Demonet. « Anticiper, comprendre et maîtriser efficacement son risque sanctions économiques internationales ». Master Class compliance BPI France, 7 octobre 2022.
<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=12fGbGStzT4>.
- Financial Action Task Force FATF-GAFI. « FATF-GAFI - Executive report of mutual evaluation report EAU », avril 2020.
- . « FATF-GAFI- United Arab Emirates follow up report », novembre 2021.
- Jungman, Claire. « UANI report on Iran’s deceptive shipping practices and exploitation of the maritime industry - », s. d. OK. <https://www.unitedagainstnucleariran.com/oceans-of-deceit-irans-deceptive-shipping-practices-and-exploitation-of-the-maritime-industry>.
- Krane, Jim. *Dubai: The Story of the World’s Fastest City*. New York: Atlantic Books Ltd., 2009.
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=707536>.
- Makinsky, Michel. « Les chiïtes en Arabie saoudite ». *Outre-Terre* 29, n° 3 (2011): 493-94.
<https://doi.org/10.3917/oute.029.0493>.
- Marchal, Roland, Fariba Adelhah, et Sāri Ḥanafī, éd. *Dubai: cité globale*. Espaces & milieux. Paris: CNRS éditions, 2001.
- Moghadam, Amin. « « Being Persian » au pays des Arabes », *Hommes & migrations Revue française de référence sur les dynamiques migratoires*, n° 1312-2015 (1 octobre 2015).
<https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.3488>.
- . « Tensions diplomatiques irano-arabes et pérennité de la présence des Iraniens à Dubai ». *L’Harmattan, Confluences Méditerranée*, n° 2016/2 N° 97 | pages 63 à 77 (s. d.). <https://doi.org/10.3917/come.097.0063>.
- Nightingale, Linton, et Richard Meade. « Lloyd’s Intelligence - Risk and compliance - The rise of the dark fleet ». *Lloyd’s Intelligence*, 2022. OK.
<https://www.lloydslistintelligence.com/knowledge-hub/focused-webinars/risk-and-compliance-special-report-the-rise-of-the-dark-fleet>.
- Page, Matthew T., et Jodi Vittori. « Dubai’s role in facilitating corruption and global illicit financial flows ». *Carnegie Endowment for International Peace, Middle East*, 7 juillet 2020, 148.
https://carnegieendowment.org/files/PageVittori_DubaiCorruption_final.pdf.
- Roth, Andrew. « The ‘dark fleet’ of tankers shipping Russian oil in the shadows ». *The Guardian*, 19 août 2023. OK. <https://www.theguardian.com/business/2023/aug/19/the-dark-fleet-of-tankers-shipping-russian-oil-in-the-shadows>.
- Sadjadpour, Karim. « The Battle of Dubai - The United Arab Emirates and the U.S.-Iran Cold War ». *Carnegie Endowment for International Peace, Middle East*, 27 juillet 2011, 46.
https://carnegieendowment.org/files/dubai_iran.pdf.
- Sanlaville, Paul. « Des mers au milieu du désert : mer Rouge et Golfe arabo-persique - Séminaire de recherche 1985-1986 ». *Maison de l’Orient et de la Méditerranée*, GIS Maison de l’Orient et Presses Universitaires de Lyon, 1988, n° 16 (s. d.): 9-26.
https://www.persee.fr/issue/mom_0766-0510_1988_sem_16_1.
- The Maritime Executive. « Malaysia detains two tankers accused of trading iranian oil ». *The Maritime Executive*, 26 octobre 2023. OK. <https://maritime-executive.com/article/malaysia-detains-two-vlccs-which-uani-accuses-of-trading-iranian-oil>.
- UNCTAD-CNUCED. « Review of Maritime Transport 2023 - Towards a green and just transition ». *Review of Maritime Transport*. United Nations Conference on Trade and Development, 27 septembre 2023. <https://unctad.org/fr/publication/etude-sur-le-transport-maritime-2023>.

- United Against Nuclear Iran - UANI. « Tanker Tracker », 2 septembre 2023.
<https://www.unitedagainstnucleariran.com/blog/september-2023-tanker-tracker>.
- US Office of Foreign Assets Control - OFAC. « OFAC - Deceptive Practices by Iran with respect to the Civil Aviation Industry ». Iran-Related Civil Aviation Industry Advisory. US Office of Foreign Assets Control, 23 juillet 2019. OK.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20190723_iran_advisory_aviation.pdf.
- . « OFAC - Guidance to Address Illicit Shipping and Sanctions Evasion Practices ». Sanctions Advisory for the Maritime Industry, Energy and Metals Sectors, and Related Communities. US Office of Foreign Assets Control, 14 mai 2020. OK.
https://home.treasury.gov/system/files/126/05142020_global_advisory_v1.pdf.
- . « OFAC - The Use of Exchange Houses and Trading Companies to Evade U.S. Economic Sanctions Against Iran ». Iranian Transactions and Sanctions Regulations. US Office of Foreign Assets Control, 10 janvier 2013. OK.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20130110_iran_advisory_exchange_house.pdf.
- US Secretary of State. « Foreign relations of the United States, 1964-1968 volume XXI, Near East Region; Arabian Peninsula, Document 129 Telegram From the Department of State to the Embassy in Iran », 1 février 1968.
- . « Foreign relations of the United States, 1964-1968 volume XXI, Near East Region; Arabian Peninsula, Document 156. Memorandum of Conversation Washington, September 13, 1968. Subject : US/UK Middle East Talks », 13 septembre 1968.
- . « Foreign relations of the United States, 1969–1976 volume E–4, documents on Iran and Iraq, 1969–1972, document 97. National Security Decision Memorandum 92, Washington, November 7, 1970 », 7 novembre 1970.
- Vaccani, Matteo. *Alternative remittance systems and terrorism financing: issues in risk management*. World Bank working paper, no. 180. Washington, D.C: World Bank, 2010. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/5916>.

Charte de non plagiat

Je soussigné, Frédéric de La Thibauderie, déclare avoir rédigé ce travail sans aides extérieures non mentionnées ni sources autres que celles qui sont citées. L'utilisation de textes préexistants, publiés ou non, y compris en version électronique, est signalée comme telle. Ce travail n'a été soumis à aucun autre jury d'examen sous une forme identique ou similaire, que ce soit en France ou à l'étranger, à l'université ou dans une autre institution, par moi-même ou par autrui.

Je suis informé que mon travail est susceptible d'être contrôlé avec un logiciel destiné à cet effet, avec les conséquences prévues par la loi en cas de plagiat avéré.

Fait à Verneuil sur Seine le 13 décembre 2023

A photograph of a handwritten signature in blue ink on a light-colored surface. The signature is written in a cursive style and appears to read 'Frédéric de La Thibauderie'. A horizontal line is drawn across the bottom of the signature.

Frédéric de La Thibauderie